

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Empirische Arbeit

Corona Virus 2020

Wie Kindergarten- und Schulkinder die Zeit im Lockdown erlebten.

<https://de.dreamstime.com/coronavirus-ncov-wuhan-wortwolke-isoliert-auf-wei%C3%9F-wei%C3%9Fem-hintergrund-image170646996>

Verfasserinnen: Yvonne Reggiani und Beatrice Zürcher

Mentor: Daniel Barth

Expertin: Chantal Falk

Abgabe: 27. Juni 2021

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit den Auswirkungen des Coronavirus vom Jahr 2020, in dessen Folge Mitte März vom Schweizer Bundesrat der erste Lockdown in der Geschichte der Schweiz für drei Wochen ausgerufen wurde. Neben den meisten Gewerben und Dienstleistungen wurden auch die Schulen geschlossen und die Schülerinnen und Schüler mussten in den folgenden drei Wochen zu Hause per Fernunterricht am schulischen Geschehen teilnehmen. Analog sowie digital wurde über diese Zeit versucht, den Kindergarten- und Schulalltag in die Wohnstube der Kinder zu bringen. Im Anschluss zu den drei Wochen Homeschooling mussten die Kinder die darauffolgenden zwei Wochen Frühlingsferien ebenfalls zu Hause verbringen.

Diese aussergewöhnliche Zeit gilt es näher zu untersuchen und zu beleuchten, da eine derart ausserordentliche Veränderung der äusseren Lebensumstände auch eine Veränderung der psycho- und sozialen Verfassung der Menschen mit sich bringen kann. Wir entschieden uns für die Untersuchung der Lockdown - Zeit der Schülerinnen und Schüler zu Hause. Um herauszufinden, wie es ihnen ergangen ist, was sie erlebt und wie sie sich gefühlt haben, entschieden wir uns einige Kinder zu diesen drei Wochen, resp. 5 Wochen inklusive der Frühlingsferien, zu befragen. Hierfür wurden aus dem Kindergarten je 5 Kinder sowie aus der 1. Primarschule 5 Kinder interviewt. Die Essenz dieser Interviews wurde in dieser Masterarbeit zusammengetragen und ergänzend zu den zentralsten Themenfeldern mit vorhandener Literatur verknüpft.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Abkürzungsverzeichnis	7
1 Einleitung	8
2 Begründung Themenwahl und Fragestellung.....	9
2.1 Begründung	9
2.2 Fragestellung	10
3 Theoretische Auseinandersetzung.....	10
3.1 Fremd- und Selbstbestimmung der Zeit bei Kindern	11
3.1.1 Der Umgang mit der Zeit	11
3.1.2 „Naturzeiten“ der Kinder und gesellschaftliche Zeiten	11
3.1.3 Zeit für soziale Beziehungen	15
3.1.4 Der „Zeitwohlstand“ der Kinder.....	17
3.1.5 Freie Zeit und verwaltete Freizeit	18
3.2 Soziale Raumaneignung	19
3.2.1 Entwicklung und Modernisierung von Stadt und Kindheit / Orte des Spiels ..	20
3.2.2 Vom Strassenkind zum „verhäuslichten“ Kind	20
3.2.3 Die Verinselung des individuellen Lebensraums	22
3.2.4 Die räumliche Aneignung/ Das Umlernen und Umdeuten von	24
Räumen.....	24
3.3 Verhältnis von Familie und Schule	27
3.3.1 Lernen in der Intimwelt Familie und in der Vertragswelt Schule.....	27
3.3.2 Strukturelle Merkmale und Unterschiede von Familie und Elementarschule.	29
3.3.3 Erfahrungen in Bezug auf Familien- und Schul-Merkmale.....	31
3.4 Soziale Ungleichheit und Schule.....	33
3.4.1 Soziale Unterschiede und die Auswirkung auf die schulischen Leistungen ..	34
3.4.2 Soziale Ungleichheit, Familie und schulischer Erfolg.....	35
3.4.3 Auswirkungen der sozialen Diskrepanz im Lockdown	37
3.4.4 Mögliche Schwierigkeiten und Herausforderungen für Eltern und Kinder	37
3.4.5 Positive Effekte der Zeit im Lockdown.....	40
3.4.6 Unterstützende Massnahmen und Fazit für die Schule	40
3.5 Medienkindheit.....	41
3.5.1 Mediatisierte Kindheit.....	41
3.5.2 Entwicklung im Umgang mit Medien in der frühen Kindheit	42

3.5.3	Umgang mit Medien in der mittleren Kindheit	44
3.5.4	Fernsehernutzung	45
3.5.5	Kinder und das Mobiltelefon	47
4	Forschungsmethode.....	50
4.1	Die Planung und Durchführung von Interviews mit Kindern.....	50
4.2	Das qualitative Leitfadeninterview	51
4.2.1	Leitfaden für die Gesprächsführung	51
4.2.2	Interviewphasen.....	52
4.2.3	Allgemeine Anforderungen an einen Interviewer	52
4.2.4	Gesprächsführung mit Kindern.....	53
4.2.5	Spezifitäten bei Kinderinterviews und praktische Begegnung.....	54
4.3	Aufbereitungstechnik	55
4.3.1	Wörtliche Transkription mit f4 und Weiterverarbeitung mit MaxQDA	55
5	Ergebnisse und Auswertung.....	56
5.1	Interviews.....	56
5.2	Yvonne Reggiani: Kindergarten, Agglomeration Zürich	56
5.2.1	Elara	56
5.2.2	Florine.....	57
5.2.3	Jonas	58
5.2.4	Layla	59
5.2.5	Livio	60
5.3	Beatrice Zürcher: Primarschule 1.Klasse, Agglomeration Zürich	61
5.3.1	Rea	61
5.3.2	Marco.....	62
5.3.3	Giovanni.....	63
5.3.4	Dina	64
5.3.5	Jasmin	65
5.4	Auswertung der Daten aus den Interviews	66
5.4.1	Gesamtübersicht der Interviews	66
5.4.2	Fallbezogene Übersicht.....	67
5.4.3	Kategoriebezogene Übersicht	72
5.4.4	Mischung zwischen Fall – und kategoriebezogener Übersicht	75
6	Beantwortung der Fragestellung	76
6.1	Wie erlebten die Kinder die fünf Wochen des Lockdowns im Frühling 2020? ...	76
6.2	Welche Bedeutung geben die Kinder rückblickend einzelnen Themen?	77

6.3	Wie bewältigten die Kinder die Veränderungen ihres Alltags und in ihrer Lebenswelt?	78
6.4	Wie haben die Kinder rückblickend den Kontakt zur Schule während dem Lockdown erfahren?	79
6.5	Schlussfolgerung	80
7	Rückblick und Reflexion zur Forschungsmethode und Forschungsprozesses	80
7.1	Das Leitfadeninterview	80
7.2	Das Interview	81
7.3	Aufbereitungstechnik	82
7.4	Auswertungstechnik	82
8	Fazit	83
9	Schlusswort und Danksagung	87
10	Literaturverzeichnis	88

Abbildungs- Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Veränderung der Lebenswelt Modellvorstellung nach Helga Zeiher.....	24
Abbildung 2: Gesamtübersicht der Interviews.....	66
Abbildung 3: Gewichtung von Themen innerhalb der einzelnen Fälle.....	67
Abbildung 4: Gewichtung der Themen innerhalb der Kategorien.....	72
Abbildung 5: Mischung zwischen fall- und kategoriebezogener Übersicht	75
Tabelle 1: Entwicklung der gesellschaftlichen Zeiten.....	12
Tabelle 2: Ausgewählte Merkmale von "Strassenkindheit" und "verhäuslichter Kindheit".	22
Tabelle 3: Tabellarische Zusammenfassung aus Dreeben und Böhnisch.....	30
Tabelle 4: Mögliche Schwierigkeiten und Lösungsansätze im Interview	55

Abkürzungsverzeichnis

Folgende Abkürzungen werden in der vorliegenden Arbeit verwendet:

HfH	H ochschule für H eilpädagogik
KLP	K lassenlehrperson
LP	L ehrperson
SHP	S chulische H eilpädagogin
bzw.	beziehungsweise
ca.	c irca
d.h.	d as h eisst
evtl.	e ventuell
HA	H ausaufgaben
u.a.	u nter a nderem
z.B.	z um B eispiel
z.t.	z um T eil
v.a.	v or a llem
Ki	K inder

Hinsichtlich des sprachlichen Umgangs mit der *Genderthematik* haben wir uns für die Darstellungsform mit dem Stern * entschieden. Beispielsweise: Schüler*innen, Lehrer*innen

1 Einleitung

In den vergangenen Monaten, respektive im vergangenen Jahr, liess uns das Coronavirus immer wieder hohe Hürden nehmen. Unsere Flexibilität und unseren Einfallsreichtum beim Bewältigen eines „normalen“ Alltags wurden getestet. Auch lehrte es uns vieles, was wir als selbstverständlich erachten, wieder zu schätzen und es überhaupt wieder in unser Bewusstsein zu bringen. Innerhalb von wenigen Tagen wurde die Gesundheit zum wertvollsten Gut, Begegnungen und Kontakte wurden wieder wertgeschätzt und sogar herbeigesehnt. Es wurde uns bewusst, in welcher Wohlstandsgesellschaft wir leben dürfen, in einem System der Freiheit und Mobilität. Nichts wird so sehr herbei gesehnt, wie die, von unserer Gesellschaft definierte, „Normalität“.

Glücklicherweise durfte die Schule für die Kinder im Frühling 2020 wieder einen üblichen Schulbetrieb starten. Schnell wurde der Gesellschaft klar, wie systemrelevant die Schule doch ist. Auch, welche wertvolle Arbeit Lehrpersonen leisten und wie wichtig der schulische Verband für die Kinder ist. Aus diesem Grund wird diese Schulschliessung wohl zu einem einmaligen historischen Ereignis des 21. Jahrhunderts werden. Aus diesem Grund können nun von verschiedenster Seite, möglichst erkenntnisreiche Einsichten gewonnen werden. In dieser Arbeit möchten wir die Kinder zu Wort kommen lassen und ihren Alltag während des Lockdowns festhalten.

Das Herzstück dieser vorliegenden Arbeit bilden die Interviews, die im Agglomerationsbereich von Zürich aufgezeichnet wurden. Die Interviews wurden von uns themenspezifisch analysiert. Daraus ergaben sich einige prägnante Themenfelder, die im Verlaufe der Arbeit erläutert und dargelegt werden. Das Interesse unsererseits lag vor allem darin, zu erfahren, was Kinder in der Altersgruppe von 5 bis 7 Jahren in dieser fünfwöchigen Lockdownzeit beschäftigt hat. Wir wollten herausfinden, wo ihre Interessen lagen, welche Fragen auftauchten, welche Schwierigkeiten auftraten und welche Veränderungen in der Familie wie auch im persönlichen vorangingen. Weiter wollten wir, welchen Stellenwert gewisse Themen bei den Kindern einnehmen und wie stark sie diese thematisieren. Auf eine Wertung der Inhalte in den Interviews soll bewusst verzichtet werden. Wir möchten die kindliche Spontanität und Offenheit sowie die noch nie dagewesenen Umstände nicht in ein Wertesystem eingliedern.

Vielmehr sollen daraus Schlüsse gezogen werden, worauf von Lehrpersonen zukünftig, bei einer ähnlichen Situation oder auch während des kommenden Verarbeitungsprozesses geachtet werden kann und auf was Bezug genommen werden kann. Weiter soll herausgefunden werden, wie sich die Kinder in einzelnen, von den Autorinnen definierten Bereichen,

wahrgenommen und wie sie sich zurechtgefunden haben. Abschliessend sollen Schlüsse gezogen werden, was und wem es in solchen Zeiten mehr Beachtung geschenkt werden muss und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben könnten.

2 Begründung Themenwahl und Fragestellung

In den folgenden Punkten wird die Themenwahl dieser Arbeit begründet sowie die Fragestellungen dazu erläutert.

2.1 Begründung

Der Umgang mit einer weltweiten Pandemie stellt die gesamte Welt vor neue Herausforderungen. Unser Sein wurde durch viele einschneidende Veränderungen stark beschnitten. Das Herunterfahren, der Lockdown des gesamten öffentlichen Lebens, inklusive Schulen, sowie die Schliessung der meisten Läden, stellte unser alle Leben komplett auf den Kopf. Viele Gewohnheiten mussten wir abrupt einstellen, uns umgewöhnen oder uns einschränken. Uns Erwachsenen gelingt es zeitweise noch eine rationale Einordnung der Geschehnisse durch unsere Erfahrungen und durch den Nutzen von verschiedenen Strategien zu machen. Unter anderem ist gerade in diesen Zeiten eine gute Resilienz gefragt. Sei dies beim Einschränken der Kontakte, dem Abstand halten, dem Masken tragen, dem Herunterfahren der eigenen Hobbys und Interessen sowie der Mobilität. Nichts desto trotz liess uns der Lockdown eine Ungewöhnliche, aber nicht unschöne, neue Normalität erleben.

Wie empfinden es Kinder, wenn sie viele Kontakte nicht mehr wie gewohnt pflegen dürfen? Wenn sie ihre Kameraden weniger oder gar nicht mehr sehen können? Wenn viele liebgezwonnene und wichtige Rituale wie Geburtstage, „Räbeliechtliumzug“ und so weiter wegfallen oder sich stark verändern? Gerade der Wegfall, die Schliessung der Schule, die vielen Kindern einen strukturierten und rhythmisierten Tagesablauf ermöglicht, wird die Kinder in ihrem Sein tangieren. Wie die Schüler*innen im Kindergarten und der Unterstufe dies erlebt haben und was sie beschäftigt hat, wollen wir, die Autorinnen Yvonne Reggiani und Beatrice Zürcher, durch Interviews herausfinden.

2.2 Fragestellung

Die Erarbeitung der Fragen erfolgte in einem gemeinsamen Prozess zusammen mit dem Mentor Daniel Barth. Die Fragen bilden die Grundlage dieser vorliegenden Arbeit und geben unter anderem dem Interviewleitfaden sein Gerüst. Mit Hilfe von geeigneten Instrumenten, wie dem besagten Interview, wollen wir den aussergewöhnlichen Moment festhalten und theoriebezogene Verbindungen zu den Berichten und Erzählungen der Kinder schaffen. Die Fragen werden im Kapitel 6 „Beantwortung der Fragestellung“ eingehend und vertiefend beantwortet.

- * Wie erlebten die Kinder die fünf Wochen des Lockdowns im Frühling 2020?
- * Welche Bedeutung geben die Kinder rückblickend einzelnen Themen?
- * Wie bewältigten die Kinder die Veränderungen ihres Alltags und in ihrer Lebenswelt?
- * Wie haben die Kinder rückblickend den Kontakt zur Schule während dem Lockdown erfahren?

3 Theoretische Auseinandersetzung

In der theoretischen Auseinandersetzung befassen wir uns mit Modellen und Konzepten, welche für die Interpretation der Interviews hilfreich sind. Die Auswahl der hier eingeführten theoretischen Aspekte mag eklektisch erscheinen, ist es aber nicht. Wir gingen streng induktiv vor, d.h. wir nahmen die Interviews als Ausgangspunkt und wählten dann Theorien aus, welche für das Verständnis und die Erhellung des empirischen Materials Zugänge eröffnen. Inhaltlich handelt es sich um Bausteine der Sozialisationstheorie, d.h. die einzelnen Kapitel thematisieren zentrale Aspekte des Aufwachsens von Kindern. In dieser Arbeit haben wir uns mit den Aspekten aus der Sozialtheorie auseinandergesetzt, die uns für die Beantwortung der Fragestellung wichtig erschienen.

Es folgt eine theoretische Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten, welche aus verschiedener Fachliteratur zusammengestellt wurde.

3.1 Fremd- und Selbstbestimmung der Zeit bei Kindern

Zeiber stellt in ihren Artikel «Neue Zeiten- neue Kindheiten? Wandel gesellschaftlicher Zeitbedingungen und die Folgen für Kinder» folgende Frage: „Wird Zeit vom Kind selbst bestimmt oder wird sie fremdbestimmt eingeteilt und zugeteilt, begrenzt und geöffnet, beschleunigt, verlangsamt, entwertet?“ (Zeiber, 2005, S. 89). Die folgenden Kapitel nehmen diese Frage als Ausgangspunkt und bringen dazu Erkenntnisse aus den Forschungen von Helga Zeiber und Hartmut J. Zeiber.

3.1.1 Der Umgang mit der Zeit

Zeiber&Zeiber beschreiben, dass mit der Zeit wie mit einer Sache umgegangen wird. Wir teilen sie ein und messen dem Tun Zeiten zu. Wir haben Zeit oder keine. Zeit wird verkauft- sogar als Arbeitszeit. Wir nehmen Zeit als Zeitverzögerungen, Zeitbeschleunigungen, als Langeweile und Eile wahr (Zeiber, 1994, S.30-31).

Die Zeit ist Prozessen zuteilbar, messbar, muss koordiniert und geplant werden. Synchronisationsleistungen, langfristiges Planen regelmässiges Einhalten von Terminen und Tempi im Alltag werden erwartet. In unserer Gesellschaft dominiert das Konzept der objektiven, linearen Zeit. Zeit ist zu einem expliziten Wohlfahrtskriterium geworden. Zeitmangel, Beschleunigungsdruck und tägliche Zeitkonflikte werden heute vielen Menschen als Einschränkungen ihrer Lebensqualität bewusst - Leiden an der Zeit breitet sich aus“ (Zeiber, 2007, S. 59).

Auch die Kinder sind immer mehr dieser allgegenwärtigen Macht der Zeit unterworfen. Einerseits sollten sie, bevor der Ernst des Lebens beginnt, ihre Kindheit noch geniessen können und sich glücklich dem scheinbar nutzlosen Tun des Spielens hingeben. Andererseits steigen die Zukunftsängste der Eltern in Bezug auf die künftige Teilnahme ihres Kindes am Arbeitsleben. Der Lerndruck steigt. Frühkindliches Lernen, Verlängerung formaler Lernzeiten und mehr Gewicht auf implizites Lernen in anderen Alltagsbereichen bestimmen das Leben der Kinder (Zeiber, 2007, S. 61).

3.1.2 „Naturzeiten“ der Kinder und gesellschaftliche Zeiten

Wie sieht die Entwicklung von der industriellen Zeitdisziplin, wie sie ab Mitte des 19. Jahrhundert in der aufbrechenden Moderne gelernt wurde, hinsichtlich zum individuellem Zeitmanagement, wie es heute zumindest privilegierte Arbeitnehmer*innen praktizieren aus?

Im Wandel der Zeit wurden immer wieder verschiedene Aspekte kindlicher Zeitbedürfnisse als universale naturgebundene Voraussetzungen des Kindeswohls betont. Sie wurden je nach Bedürfnis der Erwachsenenwelt abgeändert und angepasst. Die Gesellschaft teilt den

natürlichen, kindlichen Entwicklungsverlauf in Entwicklungsstufen ein. Das Problem liegt darin, dass diese Einteilung gewöhnlich nicht als gesellschaftliche Konstrukte verstanden wird, sondern als Abbild der Natur des Kindes gelten würden (Zeihner, 2007, S.63). Die Gewährung von Individualrechten für Kinder- das Recht auf eigene Zeit ist ein solches Individualrecht- hängt von den jeweils vorherrschenden gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsverhältnissen ab. Dies zeigt sich nicht zuletzt an den Zeit-Regimes, denen die Lebens- und Alltagszeit der Kinder unterworfen sind (ebd. S.65). Veränderten sich Zeitbedingungen gesellschaftlicher Arbeit, so veränderten sich immer auch diejenigen des Kinderlebens (Zeihner, 2005, S.75).

In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung der gesellschaftlichen Zeiten zusammengefasst und im darauffolgenden Text mit Beispielen veranschaulicht.

Zusammenfassende Tabelle der Entwicklung der gesellschaftlichen Zeiten

Zeitalter	Wirtschaft	Familie	Schule	Erziehungsziele
Industriezeitalter	Rationalisierte, verdinglichte Zeit Rigides Zeitregime, Industrielle Produktion	Feste Zeitrhythmen-, Zeitordnungen von Geburt, Schonraum, meist freibestimmte Freizeit, Rückzug möglich	Disziplin: zeitlich, räumlich	Zeitliche und räumliche Disziplin
Ende 1960	Forderung nach Zeitsouveränität am Arbeitsplatz, Entwicklung von Dienstleistung und Wissensproduktion	Mehr Autonomie, Kind als Subjekt und Akteur nicht die Menge, sondern Qualität der gemeinsamen Zeit ist wichtig	Forderung nach selbstbestimmten Lernzeiten, Leistungsdruck besteht weiter	Selbstregulation von Essen/ Schlafzeiten,
1970/1980	Expansion Dienstleistungssektor	Enthierarchisierte Beziehung, Steuerung durch privat organisierte Freizeit, Institutionalisierung der Betreuung	Pädagogische Rationalisierung, Detaillierte Zeitplanung ect.	Selbstbestimmung Selbststeuerung
Ab 2000	Destandardisierung, Flexibilisierung des Zeitgebrauchs, Zeitwohlstand	Neuer Bedarf an zeitlicher Selbstbestimmung der Kinder und deren Grenzen, Gemeinsame Anwesenheit in Wohnung (nicht nur Interaktion mit Kindern) Rechtfertigung der Knappheit der mütterlichen Zeit.	Individualisierung von Lernzeiten, wachsender Bedarf an Selbstbestimmung, Betonung von Subjekthaftigkeit und Handlungsfähigkeit	Mehr Teilhabe an Individualrechten der Moderne, Kinder werden als stark etc. angesehen. Eltern beanspruchen mehr Zeit für eigene Interessen

Tabelle 1: Entwicklung der gesellschaftlichen Zeiten.

Im Industriezeitalter galten zeitliche und räumliche Disziplin, Pünktlichkeit, Regelmässigkeit als Erziehungsziele. Einerseits gab es feste Zeitordnungen und Zeitrhythmen, was Mahlzeiten und Schlafenszeiten betraf. Diese waren in der Familie von Geburt an sehr wichtig. Andererseits wurde in die Spielzeit der Kinder von den Erwachsenen noch weniger hineinregiert. Für das Spielen, Träumen und Trödeln gab es meistens noch Raum und Zeit. Hiermit drückte sich der Status der Kinder, als noch nicht der Gesellschaft „gewachsen“ und zugehörig, aus (Zeiber, 2005, S.76).

Ab Ende der 1960er Jahre wurde die fremdbestimmte Zeit radikal in Frage gestellt. Für Erwachsene wurde Zeitsouveränität am Arbeitsplatz gefordert. Diese Freiheiten galten somit auch für die Kinder. Sie sollten ihre Essens- Schlafens- und Lernzeiten selbst regulieren, da sie jetzt als dazu befähigt angesehen wurden. Für viele Kinder war dies eine Überforderung. Der wachsende Leistungsdruck, auch in der Schule, sich jedoch durch diese Selbstbestimmung nicht brechen (ebd, S. 76).

In den 1970er und 1980er Jahren war Selbstbestimmung und Selbststeuerung das wichtigste Erziehungsziel. Verhandeln war an die Stelle von Befehlen getreten. Bedürfnisse und Interessen der Kinder wurden mehr respektiert und Kinder sollten ihr Handeln, auch das zeitliche, möglichst selbst bestimmen können (Zeiber, 2007, S. 66). Für Kinder war diese Entwicklung jedoch widersprüchlich. Mehr Institutionalisierung, pädagogische Rationalisierung und Steuerung im Leben der Kinder führten zu einem dichteren Gebilde aus Zeitstrukturen. Dies war schon im Vorschulalter ein Eingriff in die einst freien Spielzeiten. Die Wahlmöglichkeiten von verschiedensten Freizeitgestaltungen, wie Vereinen, Kursen und Veranstaltungen, machten Kinder abhängiger von Terminen und Transporten. Grössere zeitliche und räumliche Entfernungen verlangen antizipierte Vorbereitung und Planung von Kindern und deren Eltern. Durch mehr Wahlmöglichkeiten, die getroffene Wahl und dem daraus resultierenden Terminplan, entstand Kontrolle über die Zeit der Kinder. Auch externe Zeitvorgaben schränkten die Freiheit ein. Es entwickelte sich eine Widersprüchlichkeit zwischen Standardisierung und Selbstbestimmung (Zeiber, 2005, S. 75ff; 2007, Zeiber& Zeiber, 1994 S.66).

Seit Anfang des 21. Jahrhunderts sind in der Wirtschaft die Destandardisierungen, Flexibilisierungen und Individualisierungen des Zeitgebrauchs weiter fortgeschritten. Zeitprozesse und Zeitstrukturen werden durch den Entwicklungssprung der Kommunikationstechnik erheblich beschleunigt. „Just- in- time“ Produktion, Beschleunigung von Marktprozessen

und Auswirkungen der Globalisierung verlangen immer mehr Flexibilität. Der Druck auf Arbeitnehmende wird verstärkt. Die zeitliche Abgrenzung von Arbeits- und Freizeit verwischt immer mehr (Zeiber, 2005, S.77).

Zeiber erwähnt, dass wenn Eltern selbst in Zeitwängen stehen, den Kindern keine Autonomie und Wünsche in der Zeiteinteilung mehr zugestanden werden kann. Viel Flexibilität wird verlangt: Einerseits sollten Kinder selbst bestimmen und andererseits Unregelmässigkeit und mangelnde Verlässlichkeit akzeptieren (Zeiber, 2007, S. 67). Kinder müssen jederzeit auf Planänderungen der Eltern vorbereitet sein und sich möglichst schnell an diese anpassen. Gleichzeitig werden die Subjekthaftigkeit der Kinder und ihre Handlungsfähigkeit immer mehr betont. Ökonomisch bedingt löst sich auch das schulische Zeit-Regime von den industriegesellschaftlichen Zeitmodi. Lernzeiten werden mehr und mehr individualisiert (Zeiber, 2005, S. 77, Zeiber, 2007, S. 66). Diese vermehrte Teilhabe der Kinder an Mitbestimmung erzeugt jedoch auch mehr Leistungsdruck. Dazu gehört auch der Druck, Lernzeit individuell zu bestimmen. Schon von jungen Kindern wird erwartet, Alltagsprogramme selbst zusammenzustellen, ihr eigenes Lernen zu planen, zu reflektieren und zu verantworten (Zeiber, 2007, S. 67). In der Schule wird diese Erwartung am deutlichsten, wenn schon Erstklässler mit Wochenplänen konfrontiert sind und diese weitgehend selbständig abarbeiten sollen. Die Fähigkeit wird vorausgesetzt, die vielen Aufgaben zeitlich zu portionieren. Zusammenfassend hält Zeiber fest:

Die Erosion des strikten Zeitregimes der Moderne verändert die zeitliche Lebensqualität von Kindern im Grunde nicht anders als die der Erwachsenen. Auch für Kinder ist die Bestimmung über Zeit heute in hohem Masse von Ambivalenzen und Widersprüchen geprägt: Sie erfahren und leben Zeit zwischen persönlichen Zugeständnissen und strukturellen Zeitwängen, zwischen Optionen und Notwendigkeiten, zwischen ökonomischen Anforderungen zu flexibler individueller Zeitbestimmung und intensivierter, beschleunigter Leistung, zwischen Fremdzwang und Selbstzwang. Das Recht auf eigene Zeit ist auch für Kinder zugleich in greifbare Nähe gerückt und kaum erreichbar (Zeiber, 2007, S.67f.).

Zeiber stellt in diesem Zitat die Widersprüchlichkeit dar. Die Autonomieansprüche der Kinder, auch an die Zeit, werden grösser. Gleichzeitig findet eine Verplanung der Kindheit statt. Meist entscheiden Eltern und Kinder zusammen mit welchen attraktiven Angeboten und Aktivitäten sie in Zukunft ihre Freizeit gestalten möchten. Vor allem jüngere Kinder sind sich in diesem Moment jedoch nicht bewusst, dass sie ihre zukünftige freie Zeit vergeben. Diese Verpflichtungen und Verplanungen unterbinden die Freiheit im Moment zu entscheiden und lassen keine Spontanität mehr zu. Die Autonomie der Kinder wird somit untergraben.

3.1.3 Zeit für soziale Beziehungen

„Zeit“ wird erst seit den 1970er Jahren in Diskursen über das Wohl der Kinder als prekär wahrgenommen. Vorher spielte vor allem der sichere Raum als Schutz vor körperlichen und moralischen Gefahren eine wichtige Rolle. Auf der Strasse spielende Kinder waren ebenso in Gefahr wie Kinder, die in 'falsche' Familien hineingeboren wurden (z.B. Jenische). Nachdem diese Gefahren gebannt sind, verschiebt sich die Problematisierung vom 'richtigen' Raum auf die Zeit der Kinder. Die Art und Weise, wie Kinder Zeit verbringen, tritt in den Fokus pädagogischer Diskurse und wird entsprechend in eine 'richtig' und 'falsch' eingeteilt. Kinder erleben den Umgang mit der Zeit durch Zeit -Ressourcen und zeitliche Verhaltensweisen ihrer erwerbstätigen Eltern, den Konflikten mit Zeitstrukturen von Schulen und Betreuungsstrukturen (Zeiger, 2005, S.78).

- **Zeit und Familie:** Durch den grösseren ökonomischen Druck wird private Sorgearbeit zu einem raren Gut in der Alltags- und Lebenszeit. Sind beide Eltern erwerbstätig, erschweren sich die organisatorischen Zeitbedingungen. Das Raum-Zeit-Management des Kinderalltags ist eine zeitraubende anspruchsvolle Aufgabe (Zeiger, 2005, S. 78). Das Fördern des vorschulischen, schulischen und ausserschulischen Lernens, Arbeitszeiten und Kinderbetreuung müssen koordiniert werden. Nicht zu vergessen ist die Unterstützung der Interessen und Beziehungen der Kinder. Mit all diesen Anforderungen kann es schwierig werden, auch noch auf spontane Bedürfnisse der Kinder einzugehen.

Gemeinsame Familienzeit wird knapper. Es entstehen eigene Zeitmuster, Gewohnheiten und Rituale innerhalb der Familie. Zeiger stellt fest, dass der Umgang mit der Zeit zu Hause heute beweglicher, flexibler und weniger festgefahren ist, als in früheren Generationen (Garhammer; zitiert nach Riedo, 2005, S. 84). Arbeiten werden nebenher und rund um die Uhr verrichtet. Diese Flexibilität der Eltern überträgt sich auf die Alltagsabläufe der Kinder. Weniger Konstanz, ist die Folge (Zeiger, 2005, S. 84). Befragten Kindern war die zeitliche Verlässlichkeit der Eltern sehr wichtig (Zeiger, 2007, S. 68).

Heutige Eltern gehen pragmatischer an die Familienaufgaben heran. Sie müssen sich weniger gegen den tradierten Hausfrau - und Mutter - Rollenentwurf durchsetzen. Im Gegensatz zu ihren Müttern, seien die jungen Frauen weniger bereit für das Kindwohl auf eigene Interessen zu verzichten. Betreuungseinrichtungen würden

ohne schlechtes Gewissen genutzt. Dies verweise auf ein verändertes Bild des Kindes als eigenständiges Subjekt. Deshalb werde heute vom robusten Kind gesprochen (Zeiber, 2005, S. 80).

Zeiber hält die Qualität der Interaktion zwischen Kind und Eltern für wichtiger als die Menge der Zeit. Sie zitiert Pia Christensen, die nachwies, dass Kindern Phasen gemeinsamer Anwesenheit mit ihren Eltern zuhause sehr wichtig sind. Dies auch ohne gemeinsame Aktivitäten, aber mit der Möglichkeit, Zeit bei den Eltern einzufordern (Zeiber, 2005, S. 82).

- **Zeit und Freunde:** Seit Kinder für ihr Zeit- und -Raummanagement einen Terminkalender brauchen sind spontane Treffen oder Abmachungen schwieriger geworden. Die einst verpönte, raum-zeitliche Freiheit der „Strassen Kindheit“, wird jetzt oft gerne romantisiert. Verplante Kindheit scheint gegen die „Natur des Kindes“ zu sein. Medien, wie Mobiltelefone und Internet erleichtern schon jüngeren Kindern, unabhängig von Ort und Zeit, ihre Freunde und andere Personen zu erreichen. Charakter und Qualität der Beziehung verändern sich (Zeiber, 2007, S. 68).
- **Zeit und Schule:** Noch dominiert das bisherige Zeitregime der Schulen und Kindertagesstätten. Es hat sich nur zum Teil an das Zeitmuster der elterlichen Arbeitswelt angepasst und begonnen sich „kundenorientierter“ zu organisieren (Zeiber, 2005, S. 80).

Trotz Reformen herrscht in der Schule ein nach wie vor rigides, unflexibles Zeitregime. Kinder, die im Alltagsleben andere Erfahrungen mit Zeitbestimmung haben, müssen sich in oft festgefahrene, starre Stundenpläne und Handlungssequenzen einfügen. Es treffen widersprüchliche Zeitmodi im Tagesablauf eines Kindes aufeinander. Einerseits erfahren sie in vielen Bereichen ihres Alltagslebens, dass sie ihre Zeit individuell und flexibel bestimmen können. Andererseits müssen von Eltern und Schule gesetzte Zeitstrukturen und Regeln als fest und unausweichlich akzeptiert werden. Von den Kindern wird sehr viel Flexibilität erwartet (Zeiber, 2005, S. 84).

Zeiber zitiert Studien, die zeigen, dass Offenheit der Zeit, zeitliche Selbstbestimmung und eigene Aktivitätsrhythmen Kriterien sind, die den Kindern selbst sehr wichtig sind. Wenn gegenwärtig die Aufenthaltszeiten in Betreuungseinrichtungen und Schulen verlängert werden, sollte auch die Zeitorganisation des Lebens und Arbeitens der Kinder in diesen Einrichtungen revidiert werden (Zeiber, 2005, S.89).

- **Zeit und Spiel:** Zinnecker erwähnt, dass frei verfügbare Zeit bis in die jüngste Vergangenheit, meistens als zweckfreie Zeit des Spielens verstanden wurde. Mit der Partizipation in der von Erwachsenen organisierten Freizeitindustrie, ging eine Wandlung des Kinderlebens einher. Die Freizeitplanung der Jüngeren passte sich immer mehr an die der Jugendlichen und Erwachsenen an. Die Gestaltung der freien Zeit und die Formierung von Interessen der Kinder, erlangten immer mehr einen sinn- und statusverleihenden Charakter (Zinnecker, 1998, S. 41f.). Kinderfreizeit wird zunehmend „pädagogisiert“ und verplant, so dass ein Terminstress entsteht (ebd. S. 65).

Um sich im Spiel verlieren zu können braucht es Zeit. Steht, in einer sogenannten Zwischenzeit von Terminen, ein vorbestimmter Tätigkeitswechsel an, kann das Kind schwerer ein Spiel initiieren, oder sich darin vertiefen. Durch Ortswechsel oder das Warten darauf, wird eine Spielphase entwertet und unterbrochen. Oft wird gar nicht erst gestartet, weil es sich nicht lohnt. Werden die Kinder älter und selbständiger können sie zuhause mehr Zeit allein verbringen und die Zeitmuster ändern sich (Zeicher, 2005, S. 83).

- **Zeit und Medien:** in jüngster Zeit erleichtern Mobiltelefone und Internet das Zeitmanagement der Kinder. Unabhängig von Ort und Zeit können Freunde erreicht werden. Qualität und Charakter verändern sich dabei. Kinder sind heute zeitliche Offenheit gewohnt. Mobiles Telefonieren und SMS im Umgang mit Freunden erlauben eine raumzeitliche Spontanität und Flexibilität. Virtuelle Nähe macht reale Nähe leichter realisierbar. Die Planungszeit wird reduziert. Man muss sich weniger früh festlegen und kann Verabredungen kurzfristig verschieben (Zeicher, 2007, S.68).

3.1.4 Der „Zeitwohlstand“ der Kinder

Zeicher stellt Überlegungen an zu Fragen wie “Lässt sich die zeitliche Qualität des Lebens für Kinder verbessern?” oder “Kann man die aktuellen räumlichen und zeitlichen Bedingungen des Alltagslebens von Kindern als Wohlstand bezeichnen?”. Dazu hält sie Folgendes fest:

“In der Moderne ist Kindheit im Hinblick auf den künftigen ökonomischen Nutzen der Kinder konstruiert worden, die Härte der Ansprüche an Kinder, auch der an ihren Zeitgebrauch, war jedoch abgefedert durch die Emotionalisierung des Kindesentwurfs und durch private Freiräume der Kinder. Heute durchdringt ökonomische Funktionalisierung alle Lebensbereiche der Kinder.” (Zeicher, 2007, S. 70)

Nicht mehr nur eingeübte Regelmässigkeit und Pünktlichkeit, sondern auch komplexe Koordinationsleistungen sind nötig, um das individuelle Beherrschen der Zeit im Griff zu haben. Anspruchsvolle individuelle Fähigkeiten mit der Zeit umzugehen, mit externen, sowie verinnerlichten Zeitwängen, werden verlangt. Um zeitliche Lebensqualität zu erfahren, müssen Kinder von früh an die Möglichkeit haben, sich die entsprechenden Kompetenzen anzueignen.

Alle kindlichen Lebensbereiche werden durch die ökonomische Funktionalisierung beeinflusst. Zeiher betont die Wichtigkeit der Reflexion über die Lebensqualität der Menschen und ihre Abhängigkeit von Zeitanforderungen. Werde nicht zeitpolitisch eingegriffen, ergäben sie sich allein aus den partikularen Funktionslogiken gesellschaftlicher Systeme (Zeiher, 2007, S. 70).

Eine Fallstudie von Zeiher und Zeiher, die Mitte 80-er Jahre mit 10-jährigen Kindern in Berlin gemacht wurde, zeigt auf, dass alle damals untersuchten Kinder sich gegen strukturelle Zeitwänge gewehrt haben. Sie mieden bestimmte Arrangements, weil sie deren Zeitmuster nicht mochten. Die Kinder wollten ihre Zeit möglichst offenhalten, um kurzfristig entscheiden zu können (Zeiher & Zeiher, 1994, S. 77). Selbst wenn diese Studie schon etwas zurückliegt, gilt es meines Erachtens, diese Qualitätsansprüche der Kinder ernst zu nehmen.

3.1.5 Freie Zeit und verwaltete Freizeit

Wie bereits erwähnt, meint auch Dees, dass bei der Betrachtung der Kinderfreizeit zwischen der „freien Zeit“ und der „verwalteten Freizeit“ unterschieden werden muss. In der ersteren nehmen Kinder spontan, selbst ausgedachte und ausgeübte Aktivitäten wahr. Die „verwaltete freie Zeit“ ist durch die Teilnahme an institutionellen, von Erwachsenen organisierten Angeboten, gekennzeichnet (Dees, 2008 S. 3). Diese Nutzung organisierter Angebote hängt im Gegensatz zu den freien Aktivitäten mehr von den elterlichen Ressourcen ab. Die ökonomischen Möglichkeiten wie auch der elterliche Bildungsabschluss spielen eine Rolle. Die Tendenz zur Professionalisierung der Freizeit, zu „Freizeitkarrieren“ ist zu beobachten. Durch bewusste Freizeitgestaltung wird versucht kulturelles Kapital zu erwerben (ebd. S.10). „Kulturelles Kapital“, ein Begriff von Pierre Bourdieu, meint v.a. Bildung, nicht nur in Form von Zertifikaten, sondern auch als internalisierte, was sich bspw. an veränderten Betrachtungs- und Herangehensweisen zeigt.

3.2 Soziale Raumeignung

Nachdem wir nun das spezifische Zeiterleben der Kinder thematisiert haben, kommen wir auf die zweite Dimension zu sprechen, die in Bezug auf die Sozialisation, d.h. das Aufwachsen der Kinder eine zentrale Rolle spielt: der Raum bzw. der Ort. Zunächst gilt es festzuhalten, dass mit «Raum» oder «Ort» immer der soziale Raum und der soziale Ort gemeint sind, d.h. der mit Menschen belebte Raum oder Ort.

Gesellschaftliche Differenzierungsprozesse haben zur Folge, dass die Lebenswelt von Menschen immer mehr durch Abtrennungen, Spezialisierungen, Institutionalisierungen und Funktionalisierungen fragmentiert wird. Das Leben ist immer weniger ein langer, ruhiger Fluss im immer gleichen Bett, sondern zeichnet sich dadurch aus, dass sich der Mensch täglich in unterschiedlichen Teilsystemen bewegt, die gesellschaftlich verschiedene Funktionen bedienen und deshalb an die Menschen in diesen Teilsystemen auch unterschiedliche Verhaltenserwartungen haben. Wie wird durch diese Entwicklung bei Kindern die Entfaltung von Eigenständigkeit und Initiative beeinflusst?

Zeiber und Zeiber stellen in ihrem Buch «Orte und Zeiten der Kinder» fest:

«Wo Kinder in der räumlichen Welt Platz finden zeigt konkret, was für einen Platz die Gesellschaft ihnen zuweist. Kindheitshistoriker (...) betrachten die Abtrennung besonderer Orte für Kinder als eines der Zeichen historischer Zunahme von Abtrennung der Generationen im Alltagsleben und für die Herausbildung von Kindheit als einer besonderen gesellschaftlichen Lebensform.» (Zeiber und Zeiber, 1994, S.17)

Kindheit als eigene Lebensphase ist ein Produkt bürgerlicher Gesellschaften, in denen Bildung und (ökonomische) Leistung über den Status entscheiden sollen und nicht mehr die Abstammung (Dynastie), wie in ständischen Gesellschaften. Kinder müssen fortan Schulen besuchen, um die legitime Nachfolge ihrer Väter antreten zu können. Die blosse Blutsverwandtschaft reicht nicht mehr. Im Zusammenhang dieser neu entstandenen Bildungsphase werden Orte für Kinder geschaffen, wo die nachwachsende Generation in einer Art Schutzraum Erfahrungen machen und lernen kann. Primär handelt es sich dabei um Schulen und Kinderzimmer. In Familien, die sich teure Schulen und grosse Wohnungen nicht leisten können, eignen sich Kinder und Jugendliche aber auch andere Räume an, die Erfahrungen erlauben, aus denen gelernt werden kann, wie die soziale Welt beschaffen ist. Martha Muchow beobachtet beispielweise, wie sich Kinder und Jugendliche einen aufgelassenen Lössplatz für Schleppkähne aneignen und darauf spielen.

3.2.1 Entwicklung und Modernisierung von Stadt und Kindheit / Orte des Spiels

Um die oben skizzierte Ausdifferenzierung eigener Räume für Kinder näher zu beschreiben, folgt in diesem Kapitel ein historischer Rückblick auf räumliche Kindheitsbedingungen, die in ihrer Entwicklung auf eine "Verhäuslichung" und "Verinselung" der Kindheit hinauslaufen.

Die Strassenkindheit ist in der Zeit *zwischen 1870 und 1920* im Zusammenhang mit der zunehmenden Urbanisierung und Industrialisierung entstanden. Betroffen waren vor allem Kinder der städtischen Unterschichten. Bei Kindern kleinbürgerlicher Familien fand sich eine Mischform, während Kindheiten der oberen Schichten bereits weitgehend verhäuslicht waren (Nissen, 1998, S. 164). Kinder, die sich überwiegend, freispielend, entdeckend und selbst Spielregeln erschaffend, auf der Straße aufhalten, gibt es nach Nissen heute kaum noch. Bedingt durch die Zerstörungen von Produktions- und Handelsgebäuden sowie vieler Verkehrsanlagen, wurden durch den zweiten Weltkrieg viele Funktionstrennungen und Spezialisierungen vorläufig aufgehoben. So fand in den Nachkriegszeiten wieder vieles dort statt, wo man wohnte. Familienwohnung und nahe Wohnumgebung bildeten einen intensiv multifunktionalen genutzten Raum. Für Kinder gab es kaum ausgegrenzte Spezialräume, wie eigene Kinderzimmer, Spielplätze oder Kindergärten. In engen Wohnungen war wenig Platz. Kinder spielten ausgiebig und frei in ihren verkehrsarmen Strassen. Typisch für diese Zeit war die Nichtbefassung mit Kindern. Die Sozialisation fand auf der Strasse statt (Zeiber & Zeiber, 1994, S. 17f.).

3.2.2 Vom Strassenkind zum „verhäuslichten“ Kind

Welche Faktoren führen in den 60er und v.a. 70er-Jahren zu der Spezialisierung von Kinderorten?

Durch den Wiederaufbau nach dem Krieg, verschwanden Ruinen und verwilderte Grundstücke und somit viele funktions- und kontrollfreien Nischen für das Spiel der Kinder. Auch der zunehmende Strassenverkehr, engte sie draussen immer mehr ein. Das Dilemma zwischen Gefährdung draussen und Isolation drinnen liess die Notwendigkeit entstehen, geschützte Räume für Kinder ausserhalb der Familienwohnung – eine Art Ersatzräume - zu schaffen. In funktionsentleerte Räume drangen neue Gestaltungsbemühungen ein (Zeiber & Zeiber, 1994, S. 18ff.).

Dies verschärfte sich ab den **1960er Jahren**. Der Strassenverkehr wurde weiter ausgebaut, dichter und gefährlicher. Dazu kam der Schutz vor Kriminalität. Es wurden für Kinder zusätzliche "Schutzräume" geschaffen. Auch in den **1970er Jahren** ging es so weiter. Im Zuge

der Bildungsreform, baute man die Kindereinrichtungen immer reichhaltiger aus und spezialisiert sie. Sie wurden mit Räumen, Spielgeräten und pädagogischen Programmen für verschiedene Altersgruppen und Bewegungsarten erweitert. Es entstanden Kinderspiel- und spezialisierte Sportplätze, umzäunte Spielegehen in Parks. In pädagogisch betreuten Freizeiteinrichtungen wurden Kurse und Trainings angeboten (Zeiger, 2018, S. 31).

Diese Entwicklung verstärkte sich unmerklich, aber wirksam. Hecken, Zäune und Mauern begrenzten den kindlichen Bewegungsraum immer mehr. Von Erwachsenen konzipierte Spielgeräte, wie Schaukeln und Rutschen wurden in den umgrenzten Spezialräumen für bestimmte Tätigkeiten und Spielhandlungen ausgelegt. Es entstand eine sachgebundene Form der Kontrolle über die Kinder, die nicht über Zwang, sondern durch die Verlockung an diesen Angeboten teilzunehmen funktioniert (ebd. S. 32).

Zinnecker spricht von der „verhäuslichten Kindheit“, die die Strassenkindheit zum größten Teil abgelöst hat. Die zunehmende Entstehung von gesonderten Bildungseinrichtungen, speziell für Kinder geschaffene Inseln, abgetrennte Räume in der Stadt, sowie die zunehmende Existenz von Kinderzimmern in Wohnungen trugen zur Verhäuslichung bei. Die Aktivitäten der Kinder wurden somit kontrollierbarer als im offenen Raum (Zinnecker, 2001, S.39).

Zeiger und Zeiger stellen fest: „Die räumliche Entmischung von Kindern und Erwachsenen im Alltagsleben geht mit einer neuen massiven Einmischung professionell mit Kindern befasster Erwachsener im Kinderalltag einher“ (Zeiger & Zeiger, 1994, S. 24).

Kinder werden also in Bahnen geleitet, die es möglich machen, sie immer im Blick zu haben. Eltern wissen, wo ihre Kinder gerade sind, was sie machen und von wem sie betreut werden. Kinder finden von Erwachsenen geplante Spiellandschaften vor, die konkrete Spielerwartungen an sie stellen. Von Situationen, in denen Kinder früher ganz unmittelbar der gesellschaftlichen Umwelt begegnet sind, und einfach als Teil der Gesellschaft am öffentlichen Leben teilhatten, sind Kinder immer weiter entfernt. Diese Funktionen „werden nun in spezialisierter und separierter Form von diesen verhäuslichten Handlungsräumen übernommen“ (Nissen 1998, S. 166).

Die menschliche Bewegungsfreiheit muss, auch durch die starrer festgelegten Handlungsorte, angepasst werden. Auch können nie alle Bedürfnisse in den spezialisierten Handlungsräumen befriedigt werden. Somit werden immer wieder neue, dem speziellen Zweck dienende Orte, geschaffen. Die dadurch verursachten grösseren Kosten ziehen weitere Konsequenzen mit sich (Zinnecker, 2001, S. 32).

Die Strassenkindheit der Zeit der Industrialisierung existiert in diesem Sinne nicht mehr. Dennoch gibt es noch immer eine – wenn auch veränderte – Kinderöffentlichkeit. Als Kinderöffentlichkeit versteht Negt (Negt, 1983) einen Erfahrungsraum, den sich Kinder selbstorganisiert aneignen, also bspw. den Schulweg, den Kinder meist ohne Begleitung der Eltern zurücklegen, oder die Spiele mit Kameraden im Freien (Nissen, 1998, S.169f).

In der folgenden Tabelle werden die “Strassenkindheit” und die “verhäuslichte Kindheit” kurz verglichen.

„Strassenkindheit“	„verhäuslichte Kindheit“
Viel wache Lebenszeit in Aussenräumen	viel wache Lebenszeit in geschlossenen Räumen
Vermischte Tätigkeits- und Lebensbereiche	Abgegrenzte, entmischte und geschützte Räume und Stadtinseln
Geringer Erfahrungsgehalt drinnen / hoher Erfahrungsgehalt des Nahraums draussen	ausgedünnter Erfahrungsgehalt in Aussenräumen / angereicherter Erfahrungsgehalt drinnen
Fremdzwang und Kontrolle durch soziale Nahwelt	Mehr Selbstbestimmung und Selbstzwang
Mit vielen Kindern aus dem Nahraum verflochten	Intensivierung von Einzelspiel und Zweierfreundschaften
Gruppierung nach zugeschriebenen Statusmerkmalen (Geschlecht, Alter)	Gruppierung nach erworbenen Kriterien (Leistung, Interessen)

Tabelle 2: Ausgewählte Merkmale von “Strassenkindheit” und “verhäuslichter Kindheit”.

3.2.3 Die Verinselung des individuellen Lebensraums

Was Zeiher unter “Verinselung” der kindlichen Lebenswelt versteht, und wie die Verteilung der Kinderorte in der gesamten räumlichen Welt aussieht, ist Thema dieses Kapitels.

Zunehmend liegen Orte, die von Kindern benützt werden können, wie Inseln verstreut. Der Ausdruck “verinselte Kindheit” weist auf die von Helga Zeiher festgestellte Tendenz zur Entstehung räumlich, zeitlich und sozial abgetrennter Lebensräume für Kinder hin. Das Modell des einheitlichen Lebensraumes wird abgelöst durch das Modell des verinselten, aus separaten Stücken bestehenden Lebensraumes. Liegen diese Räume der täglichen Aktivitäten einer Person weit im Raum voneinander entfernt, wie Inseln im Meer, ist der individuelle Lebensraum fragmentiert. Wie schon im vorausgegangenen Kapitel beschrieben, erfordert es Zeit die räumlichen Distanzen zu überwinden. Das soziale Leben benötigt zeitliche Planung, feste Termine und oft auch Verkehrsmittel (Zeiher, 2018, S. 31).

“Wie die zeitliche Folge der Aktivitäten im individuellen Alltagsverlauf, ist auch die Folge der von einer Person aufgesuchten Orte kontinuierlich, denn Leben findet immer in Räumen und in der Zeit statt. Die raumzeitliche Ordnung der von einer Person benutzten Orte lässt sich als zeiterstreckter individueller Lebensraum beschreiben.”
(ebd., 2018, S. 31)

Seit den 2010er Jahren wurde vermehrt, die schon seit länger anhaltende Forderung nach Mischung funktional differenzierter Räume realisiert. In Stadtentwicklungsprojekten versucht man, Wohngebieten zu beleben. Dorfähnliche, funktionsgemischte, kinderfreundliche Enklaven für Mittelschicht-Familien entstehen. Spielplätze werden immer aufwändiger ausgebaut und als Ausflugsziele benützt. Spezielle Events für Kinder werden von Museen, Kinos und Theater angepriesen.

Da Menschen selten dort wohnen, wo sie arbeiten, verkleinert sich der individuelle Aktionsraum kaum, auch wenn Funktionen räumlich zusammenrückten (Zeiger, 2018, S. 32). Nachbarschaftliches Leben wird erschwert, wenn die Kinder eines Quartiers in verschiedene Kinderkrippen und Schulen gebracht werden.

Früher durfte und konnte beinahe vor jedem Wohnhaus gespielt werden. Kinder erweiterten mit zunehmendem Alter selbständig ihren Lebensraum. Dies startete in der Wohnung, erweiterte sich über das ganze Haus und erstreckte sich schlussendlich bis in die nähere und weitere, selbst erreichbare Umgebung.

Durch die Bildung ausdifferenzierter Funktionsräume, entstanden immer mehr verschiedene voneinander getrennte Inseln: So ist z.B. die eigene Wohnung von derjenigen der Freunde und Verwandten getrennt. Evtl. lebt ein Kind an zwei unterschiedlichen Orten, wenn die Eltern sich getrennt haben. Auch der Spielplatz, Orte für die Ausführung des Hobbies, Kindergarten, Schule, Kindertagesstätte sind für Kinder oft nicht zu Fuss erreichbar. Die Kinder weiten ihren Umkreis nicht selbständig aus, sondern werden an diese Inselplätze chauffiert. Die an diesen Orten verbrachte Zeit ist normalerweise kürzer und je nach Bedürfnis, flexibel austauschbar. Zeiger und Zeiger erwähnen, dass man mit einem verinseltem Lebensraum nicht gleich “verwachsen” kann, wie mit einem einheitlichen, auch schicksalsgegebenen Lebensraum (Zeiger & Zeiger, 1994, S. 26ff).

Abbildung 1: Veränderung der Lebenswelt Modellvorstellung nach Helga Zeiher

Wie kann sich diese Verinselung auf die soziale Beziehung der Kinder auswirken?

Zeiher's These der "Verinselung" bedeutet, dass Kinder von Ort zu Ort ziehen, von Verein zu Verein. Überall treffen sie nur für eine gewisse und begrenzte Zeit andere Kinder an. Dies kann dazu verführen, Konflikte nicht auszutragen, Unlust nicht auszuhalten. Man wechselt einfach den Raum, der diese Schwierigkeiten hervorruft. Stabile Beziehungen und Unverbindlichkeit können vermehrt daraus resultieren. "Das Kind gehört nirgends mit seiner ganzen Person hin, sondern immer nur mit Teilbereichen davon. Der Partikularisierung des Raums entspricht so einer Partikularisierung der sozialen Beziehungen" (Zeiher & Zeiher, 1994, S. 27 - 28).

3.2.4 Die räumliche Aneignung/ Das Umleben und Umdeuten von Räumen

Was wir im Folgenden als "räumliche Aneignung" bezeichnen, beschreibt eine Form des Lernens, wie sie v.a. bei Kindern und Jugendlichen beobachtet werden kann. Aufwachsende Menschen werden in eine bereits bestehende soziale und räumliche Welt hineingeboren und müssen sich deren materielle Beschaffenheit und die, in ihr geltenden, Regeln aneignen, um sich einigermaßen sicher darin bewegen zu können. Dieses Lernen bezeichnen Sozialpädagog*innen als "sozialräumlichen Aneignungsprozess" (Deinet und Reutlinger, 2004). Zentral ist dabei die Unterscheidung von drei Perspektiven auf den Sozialraum bzw. Lebensraum. Zum einen ist der kindliche Lebensraum der Raum, *in dem* das Kind *lebt*, d.h. der soziale Ort, wo es sich mit anderen zusammen aufhält. Zweitens ist der kindliche Lebensraum der Raum, *den das* Kind *erlebt*. Damit sind die psychischen Eindrücke gemeint, welche Räume bei Kindern hinterlassen, wenn sie sich über lange Zeitspannen darin aufhalten. Drittens ist der Lebensraum aus der Perspektive von Kindern aber auch

der Raum, den das Kind lebt, d.h. *umlebt und umdeutet*. Weil Kinder noch wenig in Institutionen eingebunden sind, verändern sie die Funktionen, welche gesellschaftlich Räumen zugedacht worden sind, eigensinnig und ihren Spiel- und Bewegungsbedürfnissen gemäss. Dabei lernen sie, dass die Welt veränderbar ist und dass deren Veränderung grosse Freude und Befriedigung machen kann.

Wie bewegen sich Kinder an den für sie konstruierten Orten bzw. in den für sie vorgesehenen Lebensräumen?

Kinder machen vieles gerne mit, entziehen sich jedoch auch. Sie beschränken sich nicht darauf, Spielgeräte nur wie von Erwachsenen geplant, zu benutzen. Auch können Orte, denen gesellschaftlich keine Bedeutung für Kinder zugedacht worden ist, attraktiver sein für Kreativität, Bewegungs- und Abenteuerlust. Kinder wollen Neues entdecken, untereinander konkurrieren, sich beweisen (Zeiher, 2018, S. 31ff). Sie wollen nicht ständig beschützt, kontrolliert und betreut werden. Dies bestätigt auch Hauser, in seinem Buch "Spielen". Die Einmischung Erwachsener durch eine "Nicht - Ausschliessens - Regel anderer Kinder" minimiert die soziale Zufriedenheit der Kinder im Spiel. Kinder wollen Kontrolle über ihr eigenes Spiel. Im Spiel erobern sie die Erwachsenenwelt. Sie eignen sich deren soziale Gesetze an und verändern sie gleichzeitig (Hauser, 2016, S. 157). Der Kern dieser Aneignungstätigkeit ist nach Negt die körperliche Bewegungsfreiheit:

"Kinder-Öffentlichkeit beginnt mit der Freisetzung der körperlichen Bewegungen und der Überwindung der gesellschaftlich festgeschriebenen Raumeinteilung. Kinder brauchen, wenn sie ihre spezifische Sinnlichkeit vergegenständlichen, sich in ihr wiederfinden können sollen, eine deutlicher raumbetonte Öffentlichkeit als Erwachsene; sie brauchen Experimentiergelände, Plätze, ein offenes Aktionsfeld, in dem die Dinge nicht ein für alle Mal festgelegt, definiert [...] unabänderlich durch Verbote und Gebote reglementiert sind. Und sie benötigen andere Zeiträume als Erwachsene, um sich entfalten und erproben zu können." (Negt 1983, S. 41)

Spiel, Orte und Zeiten der Kinder

Muchow beschreibt in ihrer Studie zur Lebenswelt und Raumeignung von Kindern ihre Beobachtungen während den 30er Jahren. Anhand verschiedener Plätze wird aufgezeichnet, wie Kinder diese aktiv und kreativ nutzen und ihnen eine andere Bedeutung geben. Die Orte wurden von den Kindern auf die verschiedenste Weise *umlebt und umgedeutet*.

- **Der Spielplatz:** ist für *Erwachsene* ein abgetrennter Spielplatz. Die Kinder sind hier unter Kontrolle.
Kinder finden auf dem Spielplatz in erster Linie "Spiel- Kameraden". Im Wesentlichen benutzen sie die Geräte wie vom Erbauer gedacht. Jedoch zeigte sich, dass, wenn Kinder einen Platz mit Einrichtung "leben" diese umgedeutet und "umgelebt" werden. Zäune und Brüstungen werden zu Turngeräten. Klettergerüste stellen für Wachträume einen geeigneten Ort dar oder werden zu Rückzugsgebieten bei Fiktions- und Funktionsspielen (Muchow & Muchow, 2012, S. 133f.).
- **Ein unbebauter Platz** ist für *Erwachsene* eine Baulücke, kann eine Abkürzung oder ein "Schandfleck" sein.
Kinder bringen Spielgeräte mit, benutzen ihn als Sportplatz. Sie passen Ballspiele ihrer Gruppengrösse an. Ein Laternenpfahl wird zum Torposten. Einige nützen ihn als Baugrube. Kinder beobachten andere, sitzen oder stehen diskutierend in Gruppen zusammen. Der Platz wird auch als "Rückzugsgebiet" und zum Austausch, genützt (ebd. S.124f.).
- **Der zweckbestimmte Platz, (Löschplatz für Lastkäne mit hölzernem Sprossen-zaun und Böschung)** ist zu einem bestimmten Zweck und für *Erwachsene* eingerichtet. Ein den Platz begrenzender Zaun ist ein raumgliederndes, Bewegung hemmendes und Schutz gewährendes, optisches Element. Zugleich ist er eine bewegungshemmende Brüstung, die Schutz bieten soll. Eine Böschung ist eine Folge der Aufschüttung der schiefen Ebene (ebd. S.116).

Auf diesem aufgelassenen Löschplatz beobachtet Martha Muchow Kinder unterschiedlichen Alters und in verschiedenen Sozialformen. Sie umleben den Zaun und nutzen ihn als motorisches Übungsgelände. Er wird zum Greif-, Sitz-, Kletter-, Balancier- Gerät: "Eine Art Turngerät, das mannigfache Bewegungsreize aussendet" (Muchow, 1935/2012, S. 114). „Der Platz [wird] in der Welt des Kindes in erster Linie als motorisches Übungsgelände oder als Schauplatz gelebt“ (ebd., S. 121). Als Auf- und Abstiegsmöglichkeiten werden nicht die breiten Treppen, sondern das Gitter und die Böschung benutzt. Dem Alter, Können und Mut entsprechend, werden darauf Bewegungsmöglichkeiten ausprobiert. Die Geschicklichkeit und Kraft werden trainiert. "Wonneangst" vermittelnde Übungen werden stolz den Kollegen präsentiert (ebd., S. 115).

Der Unterschied zwischen der Erwachsenenwelt und der des Kindes zeigt sich beispielhaft an dieser Böschung. Für Erwachsene sind Gehsteig, Treppen und Fahrbahn das Wesentliche. Die Böschung ist nur ein Mittel zum Zweck (ebd., S. 116).

Für das Kind ist es umgekehrt, die Böschung ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Welt. Je nach Altersstufe geschieht das in verschiedener Weise. Die von den Erwachsenen durch normales Begehen benutzten Treppen scheinen für Kinder weniger interessant. Sie nutzen die Treppengeländer zum Raufziehen oder Hinunterrutschen. Der Gehsteig wird als Sprungbrett genutzt. In einem stillen Winkel wird auf Sand gezeichnet, Mutter und Kind sowie verschiedene Fiktionsspiele gespielt (ebd. S.116-121).

3.3 Verhältnis von Familie und Schule

Was lernen Kinder zuhause in ihren Familien und was kann speziell in der Schule gelernt werden? In diesem Kapitel wird kurz erörtert, was Schüler, abgesehen von der Wissensvermittlung, in der Bildungsinstitution Schule zusätzlich lernen können.

3.3.1 Lernen in der Intimwelt Familie und in der Vertragswelt Schule

Dreeben betont, dass Erziehung universal ist. In allen Gesellschaften setzen sich Familien für die Entwicklung ihrer Kinder mit dem Ziel ein, sie zu mündigen Erwachsenen zu erziehen. Fähigkeiten werden vermittelt, damit der Nachwuchs im Erwachsenenalter selbständig sein Leben meistern kann. In der Familie lernen Kinder im Umgang mit Eltern, Geschwistern, Verwandten und Nachbarn, verschiedene Lebenssituationen zu bewältigen. Verhaltensmuster und Strategien werden entwickelt, die sich in die jeweiligen charakteristischen Bedingungen der Familie einfügen. Viele Eltern lehren ihre Kinder in vergleichbarer Weise wie dies Lehrer tun und auch in ähnlichen Gebieten der kognitiven Entwicklung. Sie unterstützen und ergänzen den Schulstoff oder erweitern ihn sogar (Dreeben, 2015, S. 5). Hier kann es zu emotionalen Spannungen in dieser Eltern-Tutoren Konstellation kommen, da gefühlsmässige Bindungen die ungewohnte Schulsituation stark beeinflussen. Spannungen entstehen aber auch in der Schulklassensituation (ebd., 2015, S. 42f).

Böhnisch erwähnt, dass die Familie ein wichtiger Ort der Persönlichkeitsbildung sei, aber kein gesellschaftliches Leben ersetze. In der Institution Schule gälten andere Regeln und Verhaltensweisen als in der Intimität zuhause. Diese müssten von den Kindern erlebt und angepasst werden (Böhnisch, 2019, S. 12). Die Erfahrung, dass man das Zusammenleben

in der Schule mitgestalten kann, gehört zu den sozialisatorischen Fundamenten der Demokratie. Diese erste Erfahrung einer „Kinderöffentlichkeit“ (Negt, 1983, S. 40-55.) ist gesellschaftlicher Natur und kann nicht in der Familie gemacht werden.

Die Schule mit ihrer Vertragsstruktur ist auf die Mitarbeit und Unterstützung des Elternhauses, in dem eine Intimstruktur vorherrscht, angewiesen. Werden diese beiden Welten, also die Vertragswelt Schule und die Intimwelt Familie, vermischt, können Konflikte entstehen. Nicht ausgetragene Schulprobleme landen in der Familie und umgekehrt beeinträchtigen familiäre Konflikte sehr oft das Lernverhalten in der Schule. Die Familiarisierung der Schule hat Enttäuschung, Versagerängste und Schuldgefühle zur Folge (Böhnisch, 2019, S. 114f). Die Institution Schule interessiert sich vor allem für die Leistung des Schülers mit dem Ziel der Wissensvermittlung. Mindestens sieht es auf den ersten Blick so aus. Das Kind wird geographisch wie sozial von den Eltern getrennt und ausser Haus unterrichtet. Hier wird es jetzt vor neue, unbekannte Situationen und Anforderungen gestellt. In der Familie gelernte Verhaltensmuster können ausprobiert und angewendet werden. Da in jeder Familie unterschiedliche Lebenssituationen zu finden sind, unterscheiden sich auch die Lernvoraussetzungen und somit die Verhaltensdispositionen der Kinder. Durch die qualitativ unterschiedlichen Forderungen in der Schule wird das Lernen von passenderen Verhaltensmustern nötig. Allein das unterschiedlich strukturierte Setting nötigt also sanft zu Veränderung und Lernen. Dazu kommt, dass sich nicht nur Familien unterscheiden, sondern auch Schulen und Lehrer bezüglich ihrem Unterrichts- und disziplinarem Stil (Dreeben, 2015, S. 7).

Die Schulausbildung ist ein Teil einer ganzen Entwicklungssequenz, der Sozialisation. Diese beginnt bei völlig abhängigen kleinen Kindern und endet, wenn überhaupt, bei der Beteiligung als Erwachsener in öffentlichen Belangen wie Arbeit und Politik (ebd., 2015, S. 1). Nach der Schulausbildung verlässt der junge Erwachsene die Herkunftsfamilie, nimmt eine Berufstätigkeit auf und gründet eine eigene Familie. In dieser Sozialisationssequenz verbindet die Schule den familiären Privatbereich mit dem grösseren, öffentlichen Bereich. Die Schule kann somit als Verbindung und Durchgangsphase der Stadien des Lebenszyklus angesehen werden. Dabei behält das Kind seine Mitgliedschaft und den engen Kontakt mit der eigenen Familie (ebd., 2015, S. 5), was ihm Sicherheit geben kann, wenn es durch die neuen Lern- und Verhaltensanforderungen der Schule irritiert und verunsichert wird. Dreeben fasst diesen Zusammenhang folgendermassen zusammen: Der erste Schulweg symbolisiert also den Beginn eines langen Prozesses, in welchem die Kinder lernen ihr Verhalten an verschiedenen Situationen anzupassen, in denen sie sich befinden“ (ebd., 2015, S. 24).

3.3.2 Strukturelle Merkmale und Unterschiede von Familie und Elementarschule

Die folgende Tabelle beschreibt Unterschiede bzgl. Lernvoraussetzungen und Lernmöglichkeiten in der Familie und der Schule und fasst diese zusammen (Dreeben, 2015, S. 10-23, Böhnisch, 2019, S. 114f.).

	Intimwelt Familie = Eltern und abhängige Kinder	Vertragswelt Schule = Lehrer und Schüler	Erfahrungen der Kinder in der Schule
Zahlenverhältnis von Erwachsenen zu Kindern	Kernfamilie: zahlenmässig kleine Einheit, enge emotionale Beziehungen	Klasse/ Schuleinheit: grössere Einheit	<ul style="list-style-type: none"> - eines von vielen K. sein - weniger Aufmerksamkeit und Anteilnahme der LP - Selbständigkeit und Frustrationstoleranz werden gefordert
Erwachsenen/ Kinderverhältnis	Beziehung mit Eltern, Geschwistern, Verwandten, Nachbarschaft	<ul style="list-style-type: none"> - verschiedene Lehrpersonen, viele Schüler - Heterogenität 	<ul style="list-style-type: none"> - vielfältige Beziehungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen LPs und Peers. - Finden der eigenen Rolle in der Gruppe
Umfang der sozialen Situation	<ul style="list-style-type: none"> - keine formal definierte Unterteilung - Stellung in der Geschwisterkonstellation, - relativ einzigartige Behandlung aufgrund individueller Unterschiede (Alter, Geschlecht, Charakter - Abhängigkeit - Gesamtpersönlichkeitsbezug 	<ul style="list-style-type: none"> - Unterteilung in Stufen, Klassen, - jährliche Versetzung - Unterordnung der Individualität gegenüber der Klassengruppe - Leistungsbezug 	<ul style="list-style-type: none"> - Leistung ist wichtig, wird gefordert und bewertet - Interesse v.a. an der Schülerrolle, weniger an der Persönlichkeit - Gleichbehandlung der Kinder, Verlust individueller Zuwendung - wenig oder kein Rückhalt von Geschwistern/Eltern
Dauer der sozialen Beziehung	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaft und Beziehungen in der Familie bleiben erhalten, auch wenn Kontakte kürzer werden. - emotionale Bindung, Abhängigkeitsbeziehung, auch mit persönlichen Verpflichtungen 	Beziehungen sind vergänglich, lockerer, zeitgebunden, meist flüchtiger	<ul style="list-style-type: none"> - serielles Eingehen und Abbrechen von Beziehungen mit Erwachsenen (Lehrern) - loslösen von Vertrautem - Offenheit für Neues - Vertrauen in die Zukunft

<p>Zusammensetzung der Kinder-Merkmale: Homogenität-Heterogenität</p>	<p>Familie = soziale Einheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sozialstatus, Volks- und Religionszugehörigkeit ist gleich wie bei Eltern. - Altersunterschied zu Geschwistern meist grösser - evtl. keine K. des anderen Geschlechts 	<p>Klasse = soziale Einheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zum Teil grosse Heterogenität in der Gruppe - homogene Altersverteilung in der Klasse - K. beiden Geschlechts 	<ul style="list-style-type: none"> - kennenlernen anderer «kulturellen» Verhaltensmerkmale - Zusammensein und sich messen mit K. gleichen Alters und verschiedenen Geschlechts
<p>Zusammensetzung der Erwachsenen-Merkmale: Homogenität-Heterogenität</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern meist heterogen (sexuell), Alter meist homogen. - meist homogene Merkmale (Sozialstatus, Alter) - keine ausgebildeten Spezialisten in der Kindererziehung 	<ul style="list-style-type: none"> - homogene Lehrermerkmale (Fach und didaktische Kompetenzen) - meist nur eine Hauptlehrperson - oft weibliche Lehrpersonen 	<ul style="list-style-type: none"> - Unabhängigkeit zwischen sozialer Position (Rolle) und Person (Rollenträger*in) von Lehrern erkennen - verschiedene Altersstufen der LP - Respekt der LP
<p>Sichtbarkeit bei Kindern</p>	<ul style="list-style-type: none"> - gegenseitiges unauffälliges Beobachten, voneinander lernen über lange Zeit - weniger Beurteilung mit «Folgen» - mehr Privatsphäre/ Rückzugsmöglichkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - grosses Spektrum an Beobachtungs-, Beurteilungs- und Lernmöglichkeiten - öffentliche Beobachtung - mehr beteiligte Menschen 	<ul style="list-style-type: none"> - die eigene Rolle und Rangordnung in der Gruppe werden definiert. - Lernen durch Beobachten, reflektieren - sich den Situationen stellen müssen, beurteilt werden - Abstand zu Eltern kann auch befreiend sein

Tabelle 3: Tabellarische Zusammenfassung aus Dreeben und Böhnisch

Aus dieser Tabelle wird ersichtlich, dass der Kindergarten und die Schule neben den Inhalten, die dort vermittelt werden, ein sozialer Ort ist. Aufgrund seiner Organisation und seiner Struktur stellt er qualitativ ganz unterschiedliche Anforderungen an die Kinder im Vergleich zur Familie. Der Kindergarten und die Schule bieten als Erfahrungsraum Lernmöglichkeiten, die in der Familie strukturell nicht bestehen. Die dritte Spalte der obenstehenden Tabelle gibt Aufschluss über diese Lernerfahrungen: die Überwindung des primären Narzissmus; ein Gewinn an Autonomie; die Orientierung in einer Gruppe von Peers; die Aneignung einer ersten formalen Rolle („Schülerrolle“); Konfrontation mit, bis dahin, unbekanntem Wissen; Einüben von neuen Praktiken („Kulturtechniken“), Orientierung an universellen Normen (z.B. „Gleichheit“, „Leistung“), die den Partikularismus der Familie aufsprengen. Selbst in einer hervorragend funktionierenden Familie können all diese Erfahrungen nicht gemacht werden. Im Folgenden wird nun auf einzelne Aspekte der tabellarisch aufgezeigten Strukturunterschiede eingegangen.

3.3.3 Erfahrungen in Bezug auf Familien- und Schul-Merkmale

In der Schule ist das Kind eines von Vielen. Die Aufmerksamkeit des Lehrers muss mit anderen Kindern geteilt werden. Es übernimmt die Rolle des Schülers, ist nicht mehr das mehr oder weniger behütete Kind des Vaters oder der Mutter. Auch sind keine Geschwister zur Unterstützung da. In der Klasse sind alle mehr oder weniger gleich alt und ähnlich in der Entwicklung. Der Schüler muss die Verantwortung für sein Handeln selbst übernehmen. Die Stellung und die Rolle in der Klasse werden gesucht und definiert. Geduld und Frustrationstoleranz werden gefordert und trainiert. Unsicherheiten, Ungerechtigkeiten müssen ertragen und durchgestanden werden.

Es gibt Kinder, die diese neue Freiheit genießen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Eltern sehr ängstlich und behütend sind, was zu übertriebener Kontrolle führen kann. Auch fordernde Eltern, die evtl. ihre eigenen verpassten Wünsche über das Kind realisieren wollen, erschweren dem Kind, eine autonome individuelle Erfahrung zu machen und daraus zu lernen. Hier kann die Schulwelt befreiend wirken.

Das Kind erkennt, dass in der Schule nicht mehr seine Persönlichkeit im Vordergrund steht, sondern dass vor allem Wert auf seine Leistung gelegt wird. Es steht auf der gleichen Stufe wie die Mitschüler, wird gleichbehandelt. Individuelle Spezialbehandlungen sind eher selten. Das Kind wird von der Lehrperson anerkannt und respektiert, aber nicht geliebt. Auch wenn die Lehrperson Sympathien bekundet, stellt sie dennoch vor allem Anforderungen. Diese sollten erfüllt werden, um den Übertritt in die nächste Stufe zu schaffen. Jüngere Kinder arbeiten oft auch allein deshalb, um die Erwartungen der Lehrperson nicht zu enttäuschen. Wenn die Lehrperson eine neue Klasse übernimmt, erkennt das Kind seine Ersetzbarkeit. Eine Kumulation all dieser Faktoren, die mit der formalen "Schülerrolle" zusammenhängen, könnte bei bestimmten Kindern eine Kränkung auslösen.

Die Eltern sind eine Konstante, während die Lehrpersonen öfters wechseln. Jeder Lehrer hat die gleiche Rolle, und dennoch ist die Persönlichkeit verschieden. Das Kind muss sich auf neue Erwartungen einstellen und sich anpassen. Bei Übertritten kann auch das Kind seine Rolle bis zu einem gewissen Punkt neu definieren oder wird neu definiert.

Zuhause finden bewusste oder unbewusste Beobachtungen beidseitig statt. Sei dies von der Familie, Verwandten oder Nachbarn. Auch wenn sich das Kind nicht den Erwartungen entsprechend verhält oder Misserfolge hat, bleibt die Familie immer die Familie, die für es da ist. In der Schule sind das Beobachten und Beurteilen offensichtlicher und oft sind viele daran Menschen beteiligt. Hier ist es schwieriger, sich zurückzuziehen, ebenso sich zu ver-

weigern oder zu verstecken. Die Kinder sind gezwungen, sich den verschiedenen Situationen zu stellen. Durch das gegenseitige Beobachten der Mitschüler in verschiedenen Situationen entstehen vielfältige Lernmöglichkeiten. Mut, Selbstvertrauen, Urteilsvermögen und viele soziale Kompetenzen werden auf natürliche Weise durch das Zusammensein in der grossen Klassengruppe gefördert. Unterschiedliche, kulturell oder religiös bedingte Verhaltensweisen können beobachtet, beurteilt und evtl. daraus gelernt werden. Diese vielen täglich in der Schule stattfindenden Situationen ermöglichen eine Selbstreflexion und Reifung der Kinder.

Familie und Schule wirken, gleichzeitig wie auch in zeitlicher Folge, am Entwicklungsprozess der Kinder mit. Angesichts der qualitativ sehr unterschiedlichen Lernfelder sind das Zusammenspiel und die gegenseitige Unterstützung von Elternhaus und Schule unabdingbar. Aber nicht alle Kinder kommen aus intakten Familien mit einem unterstützenden Zuhause. In diesem Fall ist die Zusammenarbeit von Familie und Schule erschwert und für alle Beteiligten, vor allem für das mit unterschiedlichen Anforderungen konfrontierte Kind, anspruchsvoll (Dreeben, 2015, 23-26).

Das Thema der Ungleichheit wird im Kapitel 3.4 aufgegriffen, um aufzuzeigen, dass das Funktionieren von Familien bzw. ihre Desorganisation keineswegs zufällig über die ganze Gesellschaft verteilt ist.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Schule bei genauerem Hinsehen eine, nicht offensichtliche und deshalb oft unterschätzte, viel umfassendere und wahrscheinlich wichtigere Sozialisationsfunktion erfüllt. Dreeben definiert diese folgendermassen:

„Wiewohl die Wissensvermittlung und das Lehren von Fähigkeiten zweifellos zum Lehrplan der Schule gehören, legen ihre charakteristischen Struktureigenschaften sowie die Tatsache, dass auch andere Agenturen [Medien, Museen, persönliche Kontakte, Bibliotheken, auf der Strasse etc.] ähnliche Unterrichtsfunktionen erfüllen, den Schluss nahe, dass das was in der Schule gelernt wird, sich weder auf das, was dort gelehrt wird, noch auf das, was pädagogisch lehrbar ist, beschränkt.“ (Dreeben, 2015, S.44)

Jenseits didaktischer Bemühungen lernen die Schüler, Prinzipien des Verhaltens bzw. soziale Normen zu übernehmen und entsprechend zu handeln. Die Schule stellt hierzu Raum und Zeit, Schüler und Lehrer, Wissen und vor allem vielfältige soziale Kontakte und Situationen zur Verfügung. Die Wissensvermittlung spielt nach Dreeben keine zentrale Rolle mehr. Wissen könne heutzutage auch durch die Medien überall und jederzeit abgerufen werden.

„In der Schule entstehen nicht planbare, spontane Situationen, die in diesem Ausmass und dieser Vielfältigkeit sonst kaum anzutreffen sind. Hier sollte „gelebt“ und dadurch für die zukünftigen Anforderungen des Lebens, gelernt werden. Persönlichkeitsentwicklung findet statt, wenn Kinder sich den Anforderungen des schulischen Lernraums stellen und familial gelernte Verhaltensmuster anwenden, austesten und sich neue, den entsprechenden Situationen passendere, aneignen. Dreebens Vorstellung der sozialisierenden Wirkung von Schule ist nicht auf Unterricht beschränkt, sondern umfasst das ganze Schulleben. Dabei sind Pädagog*innen von grosser Bedeutung, denn wichtig ist, dass die Kinder mit ihren Erfahrungen nicht allein gelassen werden. Sie sollten fürsorglich und unaufdringlich auf ihrem Weg beobachtet, begleitet und wenn nötig unterstützt werden. Aus verschiedensten Gründen kann nicht jedes Kind gleich von Unterstützungen profitieren. Darauf wird im Kapitel zur „Sozialen Ungleichheit“ eingegangen.

Was bedeuten nun aber Dreebens Überlegungen in Bezug auf die in dieser Arbeit erforschten Erfahrungen der Kinder während dem Lockdown? Wenn der Kindergarten und die Schule im Lockdown nicht mehr aufgesucht werden, so bleiben die Kinder quasi in ihren Familien stecken, sind auf die dort möglichen Lernerfahrungen zurückgebunden, was Vertrautheit aber auch Stagnation bedeutet. Der Kindergarten und die Schule können dann ihre primäre Funktion, die Kinder aus der Privatheit ihrer Familien zu lösen und auf das öffentliche Leben in der Gesellschaft vorzubereiten (vgl. dazu auch Bernfeld, 1925/1967), nicht mehr erfüllen. Für Kinder, die an der Intimität ihrer Familien auch leiden, bedeuten Kindergarten und Schule eine kaum vorstellbare *Emanzipation* aus beengenden Verhältnissen, die in Bezug auf die Entwicklung ihrer Persönlichkeit ungünstige Voraussetzungen darstellen. Für andere Kinder, deren Familien um den erweiterten Lernraum von Kindergarten und Schule froh sind, bedeutet der Lockdown eine *Regression* in eine Vorschulzeit, wo die Kinder immer zuhause waren. Es kommt also auf das von Kind zu Kind unterschiedliche Verhältnis zwischen der Institution Familie und der Institution Schule an, welche Auswirkungen der Lockdown auf das Lernen hat. Die von Dreeben systematisierten Lernerfahrungen (siehe Tabelle oben) können am empirischen Material selbst nur in negativer Form, als Absenz, aufgezeigt werden, da der Wegfall der Schulstruktur im Lockdown in einzelnen Fällen zur oben erwähnten Regression geführt hat.

3.4 Soziale Ungleichheit und Schule

In diesem Kapitel wird ausgeführt, wie sich die soziale Ungleichheit auf die schulischen Erfolge auswirken kann. Insbesondere interessiert die Frage, wie der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg im Lockdown aussieht, wenn die Kinder zuhause lernen sollten.

Im letzten Abschnitt wird anhand von aktuellen Studien auf die elterlichen Ressourcen und die Möglichkeiten zur Unterstützung beim schulischen Lernen eingegangen. Ähnlich wie der Schulerfolg variieren diese Möglichkeiten mit der sozialen Herkunft des Kindes. Im Rahmen von Homeschooling verändern sich die Herausforderungen, die auf die Eltern zukommen. Bereits heute, ein Jahr nach dem Lockdown im 2020, gibt es empirische Untersuchungen, wie Eltern die Unterstützung der Kinder zuhause gewährleisten konnten.

3.4.1 Soziale Unterschiede und die Auswirkung auf die schulischen Leistungen

In einer *Leistungsgesellschaft* lebend, sind die meisten Menschen bestrebt, durch ihre Leistung Erfolg und Wertschätzung zu erfahren. Menschen, die etwas Spezielles, also Wertvolles erreichten, waren schon weit in der Geschichte menschlicher Kulturen angesehen und wurden auf irgendeine Art und Weise belohnt. Sighard Neckel erklärt Leistung soziologisch: „Leistung gibt die Kriterien vor, nach denen Lebenschancen verteilt, Teilhabe am wirtschaftlichen Reichtum gewährt und die soziale Ungleichheit zwischen Personen, Gruppen und Klassen gerechtfertigt werden sollen“ (Neckel, 2013, S. 48).

Er beruft sich auf Helmut Schelsky, nach dem die Schule die primäre, entscheidende und nahezu einzige soziale Dirigierungsstelle für Rang, Stellung und Lebenschancen sei. Die Bildungsinstitutionen seien von zentraler Bedeutung für die Statusverleihung; zudem würden Zertifikate durch die Verwissenschaftlichung für die meisten Berufe immer wichtiger (Neckel, 2013, S.48f.).

In internationalen Studien untersuchten Wössmann, Schütz und Ursprung (2008) das Ausmass der Chancenungleichheit und inwieweit die individuellen Schülerleistungen vom jeweiligen familiären Hintergrund der Schülerinnen und Schüler abhängen. Die Schülerleistungstests zeigten auf, dass der weitaus stärkste Einfluss auf die erzielten schulischen Leistungen vom familiären Hintergrund ausgeht (Wössmann et al., 2013, S. 122).

Böhnisch zitiert Giesecke, der die die moderne Schulpolitik mit ihrer frühen Selektion (in Deutschland nach der 4. Grundschulklasse; in der Schweiz nach der 6. Grundschulklasse) und den diffusen Leistungsansprüchen, kritisiert. Der offene Unterricht mit der Wende vom Lehren zum Lernen und die daraus resultierende übertriebene Subjektorientierung erschweren und hindern Kinder aus bildungsfernem Milieu, Rückstände und Versäumnisse aus der primären Sozialisation in der Familie auszugleichen. Durch die Modernisierung des Unterrichts sei die traditionelle Lehrer-Schüler Beziehung zurückgegangen und deshalb fehle den sozial benachteiligten Schüler*innen die Vorbild- und die Ermunterungsfunktion beim Lernen. Auch erwartete Elternmitarbeit könne Kinder und deren Eltern überfordern.

Kinder aus bürgerlichen Schichten hätten einen Vorsprung an “kulturellem Kapital” (Bourdieu), welcher ihnen ausreiche, um «trotz konfusem Schulunterricht» und unsystematischem Vorgehen den Abstand zu wahren. PISA Studien zeigten folgendes auf: trotz dem Versuch der Schule, leistungsschwächere Schüler*innen als milieubedingt “entschuldbar” zu betrachten (d.h. ihren Schulmisserfolg nicht zu stigmatisieren) und mit verschiedenen Massnahmen zu fördern, hat sich der Abstand nicht verkleinert, sondern eher vergrössert (Giesecke; zitiert nach Böhnisch, 2019, S.94).

Massgebend, wie das Kind die Schule erlebe und bewältige, seien das Verhältnis und die Einstellung der Eltern zur Institution Schule. Mittelschichtseltern würden eher in schulische Angelegenheiten eingreifen, da deren kulturelle Praxis der normativen institutionellen Praxis entspreche, während Eltern unterer sozialer Schichten die Verantwortung eher an die Lehrer abgäben (Lange & Soremsky; zitiert nach Böhnisch, 2019, S. 95)

3.4.2 Soziale Ungleichheit, Familie und schulischer Erfolg

Welches sind die zentralen Faktoren, die zu Beeinträchtigungen und Benachteiligungen von Kindern in der Schule führen?

Mit Familie und Schule treffen zwei unterschiedliche Welten aufeinander: Einerseits die Familie als intime Einheit persönlicher Beziehungen und andererseits die Schule als überpersönliche Organisation mit gesellschaftlich geregelten Ansprüchen und Leistungsanforderungen.

Zwischen den beiden Welten bzw. zwischen den beiden gesellschaftlichen Subsystemen gibt es zahlreiche Wechselwirkungen und Spannungstransfers. Schulprobleme wirken ebenso auf die Familie zurück, wie sich Familienprobleme im Unterrichtsalltag bemerkbar machen. Familiäre Kommunikation und Familienkonflikte sind oft von Schulangelegenheiten bestimmt, familiäre Belastungen bis hin zu innerfamiliärer Gewalt machen sich vor allem bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien im Unterrichtsalltag bemerkbar, weil sie hier statistisch gehäuft auftreten.

Folgende familiäre Faktoren können für das Kind eine schulische Benachteiligung beinhalten, müssen dies aber nicht. Es handelt sich um statistische Wahrscheinlichkeiten; bei einer Kumulation von drei oder mehr Faktoren liegt die Wahrscheinlichkeit einer Benachteiligung höher.

1. Niedriges Bildungsniveau der Eltern
2. Beengte Wohnverhältnisse
3. Psychische Störungen eines Elternteils
4. Anamnestische Belastung der Eltern
5. Disharmonische Partnerschaft
6. Frühe Elternschaft
7. Ein-Eltern-Familie
8. Unerwünschte Schwangerschaft
9. Mangelnde soziale Integration und Unterstützung
10. Mangelnde Bewältigungsfähigkeiten der Eltern (Sarimski, 2013, S. 10).

Ebenso fungieren elterliche Drogen- oder Alkoholabhängigkeit sowie finanzielle Schwierigkeiten als Risikofaktoren. Auch kulturelle und religiöse Unterschiede in der Familie und möglicherweise damit verbundene Kommunikationsschwierigkeiten können die Schulleistungen beeinträchtigen. Viele Fähigkeiten sozial benachteiligter Kinder bleiben unberücksichtigt, weil sie in der Schule keinen „Wert“ haben, d.h. von den Lehrpersonen nicht gesehen und anerkannt werden.

In Bezug auf das Thema Schule und soziale Ungleichheit hebt Böhnisch zwei Aspekte hervor, die ihm in Forschungsbilanzen aufgefallen sind:

1. Erstaunlich sei die Erkenntnis, dass vor allem die Entscheidungen der Eltern massgebend seien, weniger die Leistungen der Kinder und auch weniger die Schulstruktur.
2. Noch überraschender sei, dass die weiter oben genannte Modernisierung des Schulunterrichts soziale Ungleichheiten eher verstärkten und nicht wie angenommen, vermindert hätten.

Beide Beobachtungen erklärt Böhnisch mit der pädagogischen Fiktion eines durchschnittlichen 'Einheitskindes'. Die Grundannahme der Pädagogik gehe dahin, dass alle Kinder auf ein bestimmtes Schulprogramm gleich reagieren und vergleichbar viel lernen würden. Doch das Kind „als solches“ existiere nicht, denn jedes Kind sei anders. Sie wachsen in unterschiedlichen Verhältnissen auf und werden von Geburt an von verschiedenen Erfahrungen geprägt (Böhnisch, 2019, S. 95). Auch die von uns interviewten Kindergarten- und Schulkinder wachsen in unterschiedlichen Milieus auf, deren unterschiedliche Ressourcen - Bourdieu bezeichnet diese als „kulturelles Kapital“ - im Lockdown unvermittelt zu Tage treten.

3.4.3 Auswirkungen der sozialen Diskrepanz im Lockdown

In schwierigen und anspruchsvolleren Zeiten, verstärkt sich die soziale Diskrepanz. Dies zeigt sich in der Corona- Krise und spitzt sich im Lockdown offensichtlich zu. Nicht alle Eltern haben die gleichen Ressourcen: Ängste verschiedener Art belasten, manche fürchten sich vor der Krankheit, andere vor der Schliessung der Schulen und der daraus entstehenden Mehrbelastung.

Dagmar Pauli von der Uniklinik in Zürich bestätigt, dass der Leidensdruck dieser Pandemie und der Lockdown auch bei gesunden Kindern belastend und allgemein ein erhöhter Spannungspegel erkennbar sei. Die Kinder mit ihren sensiblen Sensoren spüren Ängste und Unsicherheiten der Eltern, denen es nicht immer leichtfällt, Zuversicht zu verströmen. Pauli stellt fest, dass auch viele gute Strategien zur Bewältigung entwickelt wurden. Bei vorbelasteten Kindern jedoch hätten sich die Probleme teils deutlich verschärft, was zu längeren Verarbeitungsphasen führe (Kedves, Alexandra, 2020, S. 23).

Auch der Mediziner und Buchautor Oskar Jenni meint, dass die Pandemie für Erwachsene und Kinder gleichermassen wie ein Brennglas wirke. Für diejenigen, die es schon vor der Krise schwer hatten, hätten sich die Schwierigkeiten verstärkt. Grundsätzlich würden jüngere Kinder die Folgen der Pandemie weniger spüren. Bei Kindern zwischen sieben und vierzehn Jahren leide jedoch fast jedes fünfte unter psychischen Problemen während dieser Zeit (Reye, Barbara, 2021, S. 34).

3.4.4 Mögliche Schwierigkeiten und Herausforderungen für Eltern und Kinder

100 empirische Studien zum Homeschooling während der Pandemie wurden von Stefan Huber (PH Zug) ausgewertet und von Pastega in der Sonntagszeitung vom 14.02.2021 publiziert. Seine Metaanalyse zeigt auf, was die Quarantäne den Eltern abverlangt. Viele Eltern stossen mit Homeschooling, Fernunterricht und Betreuung an ihre Belastungsgrenze. Er zeigt auch auf, dass und warum Kinder nervlich ebenso herausgefordert sind. Ein Drittel der Schülerinnen und Schüler wurde in der Zeit des *distance-learning*s abgehängt, wovon Primarschüler am stärksten betroffen sind.

Stefan Huber zeigt folgende Konfliktfelder auf, die sich im Zusammenhang mit ohnehin knappen Ressourcen während dem Lockdown noch verschärfen:

- **Wenig Zeit für die Unterstützung der Kinder im Heimunterricht**

Als Eltern die Rolle der Lehrperson zu übernehmen und die Kinder zum Lernen anzuhelfen, ist nicht einfach. Wird dies neben dem Beruf, auch im Homeoffice erwartet, ist das oft ein Kraftakt. Enge Wohnverhältnisse, wenig Ruhe und andere Faktoren können zusätzlich belastend wirken.

Bis zu zwei Drittel der befragten Eltern hatten weniger als 1 Std Zeit pro Tag für ihre Kinder. Haben diese Schwierigkeiten mit selbständigem Lernen, ist das auf Dauer zu wenig. Je jünger die Kinder, desto mehr Betreuung brauchen sie. Vor allem für Alleinerziehende und Eltern mit Migrationshintergrund war es schwierig, genügend Zeit aufzubringen.

- **Fehlende fachliche Kompetenz, Überforderung mit dem Schulstoff**

Fast ein Drittel der Eltern war mit dem Schulstoff überfordert. Hier wird bestätigt, dass sich die Schere zwischen guten und schwachen Schülern weiter öffnet. Kinder gut ausgebildeter Eltern konnten im Homeschooling besser unterstützt werden und somit ihren Vorsprung ausbauen. Dies war bei ca. einem Drittel der Kinder der Fall. Auch geringe Kenntnisse mit technischen Medien bedeutete ein grosser Nachteil.

- **Familiäre Spannungen**

Dichtestress entstand, wenn Eltern im Homeoffice und Kinder im Homeschooling waren. Enge Platzverhältnisse und evtl. noch kleinere Kinder im Haus zu betreuen, ist anspruchsvoll. Auch eine übermässige Kontrolle, Druck, Überbehütung oder ein mangelndes Verständnis für die Kinder bietet Konfliktpotential. In einer von zehn Familien kam es zu Reibereien zwischen Eltern und Kindern. Die Mehrbelastung durch die Kinderbetreuung wurde zu 80% von Müttern getragen, d.h. dass das alte Familienbild reaktiviert wurde (Pastega, Nadja, 2021, S. 3).

Die Unterstützung durch die Grosseltern fiel in der ersten Phase wegen Ansteckungsgefahr durch die jüngeren evtl. infizierten Kinder weg. Das ist eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Niemand will gefährden oder gefährdet werden. Kinder vermissen ihre Grosseltern, wollen sie aber nicht anstecken. Durch diese Kontaktsperre fehlen den Eltern Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder.

Ängste wirken belastend: Angst vor Verlust der Gesundheit, vor Verlust der Arbeit (Armut) oder auch vor staatlicher Kontrolle. Die Arbeit sichert Existenz, gibt dem Leben Sinn und Struktur und insbesondere in der Schweiz definieren sich viele Menschen darüber. Viele Komponenten zusammen können zu Erschöpfung führen. Es gibt auch Eltern, die durch

die plötzliche Intensität des familialen Zusammenlebens überfordert sind und die keine Lust haben, sich um das Kind zu kümmern. Es gibt unzählige Gründe, weshalb Eltern die Verantwortung für ihre Kinder nicht oder nicht mehr tragen können.

Wenn dann die Lehrpersonen als Bezugsperson und Strukturgebende wegfallen, werde es sehr schwierig für die Kinder, hebt Andrea Lanfranchi (HfH Zürich) in seinem Gastbeitrag im Tagesanzeiger hervor. Er erwähnt, dass im Lockdown vor allem Kinder und Familien mit schwierigen Familienverhältnissen vor Probleme gestellt seien. Die Corona Krise erhöhe den Druck erheblich, da vieles im Alltag schwieriger und komplizierter sei. Es bedeute eine tägliche logistische, emotionale und inhaltliche Herausforderung, den Schulstoff im familiären Umfeld zu *pauken*. Überforderung könne sich einstellen. Vor allem Kinder von Eltern mit geringem kulturellem Kapital seien im Fernunterricht weitgehend auf sich allein gestellt. Sie würden wenig bis gar nichts lernen und noch stärker als bisher zu Bildungsverlierern werden. Andrea Lanfranchi erwähnt in einem Gastbeitrag im Tages Anzeiger, dass ein grosser Teil der Kinder täglich nur wenige Minuten gelernt habe. Für Lehrer sei es ohne direkten Kontakt schwieriger zu erkennen, wo Kinder schulische Unterstützung brauchen. Besonders verletzbare Kinder, die auf heilpädagogische Unterstützung angewiesen sind und/oder in schwierigen Verhältnissen leben, sowie Familien mit psychisch beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen müssten speziell unterstützt werden (Lanfranchi, Andrea, 2020, S. 11).

Die Kantonspolizei berichtet von einer Verschärfung von Familienkrisen. Nach dem Lockdown wurden deutlich mehr Fälle häuslicher Gewalt registriert. Für die involvierten Kinder sei dies eine grosse Belastung. Auch die Pro Juventute verzeichnete deutlich mehr Hilfesuchende während der Schulschliessungen. Mehr Kinder und Jugendliche berichteten über Konflikte (47%) und Gewalt (44%) daheim (Minor, Liliane, 2020, S.17).

Die folgenden Punkte wurden von uns aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen und beschreiben mögliche Schwierigkeiten der Kinder während des Lockdowns:

- Keine oder ungenügende Unterstützung beim Lernen oder zu viel Kontrolle
- Fehlende soziale Kontakte, verschiedene Ängste, Traurigkeit, Trägheit, Kinder hatten Angst ihre Freunde zu verlieren.
- Einsamkeit, keine Betreuung, auf sich allein gestellt sein oder Überbehütung
- Fehlende Computer und Medienkenntnisse, fehlendes Material wie Leim, Schere
- Mangelnde verlässliche Alltagsstrukturen, Tagesabläufe
- Erhöhter Medienkonsum

- Spüren der elterlichen Sorgen
- Evtl. Konflikte und Gewalt
- Mangelnde Rückzugsmöglichkeiten, enge Wohnverhältnisse

3.4.5 Positive Effekte der Zeit im Lockdown

Die viele gemeinsame Zeit kann für einige Familien anspruchsvoll sein, für andere ist sie ein Geschenk: Spontanes Zusammenrücken, spontane Nachbarschaftshilfe und Solidarität fand während des Lockdowns statt. Damit ergaben sich für Eltern Chancen, ihren Kindern öfters zu begegnen und dadurch näher zu kommen. Zu einer Intensivierung des innerfamiliären Zusammenlebens trug auch bei, dass es weniger Ablenkung von aussen gab, da keine Angebote zur Verfügung standen.

Es gab auch Kinder, die ihren Tagesablauf selbst steuern konnten, viel und gern gelernt haben. Für Kinder und vor allem auch für Jugendliche, die der schulische Druck belastet, habe sich die Situation mit der Isolation im Lockdown eher verbessert, sagt Andrea Lanfranchi. Zudem habe es auch Kinder gegeben, die trotz Distanz viel Nähe von aufmerksamen und achtsamen Lehrpersonen, sowie Schulischen Heilpädagog*innen erfahren hätten (Lanfranchi, 2020, S. 2f). Privilegierte Eltern konnten die Chance nutzen und ihre Kinder in verschiedenen, auch nebenschulischen Bereichen, unterstützen und fördern. Ein liebevoller, fürsorglicher Umgang der Eltern, der Präsenz und Verlässlichkeit bietet, und ein strukturierter Tagesablauf mit regelmässigen Familienzeiten seien wichtig.

Im „Das Schweizer ElternMagazin“ fordert Thomas Minder auf, den Kindern mehr Raum zur freien Entfaltung zugestehen. Diese Freiräume schaffen Potenzial für Entfaltung und Förderung von Talenten, die alle Kinder haben. Kreativität kann sich entwickeln. Es gebe auch viel Wissen, das man sich nicht nur in der Schule aneignen kann. Wichtig sei, auf die Schüler weniger Druck auszuüben und zu helfen, den bestehenden zu bewältigen (Minder, Thomas, 2020, S. 59).

3.4.6 Unterstützende Massnahmen und Fazit für die Schule

Stephan Huber (PH Zug) und Andrea Lanfranchi (HfH, Zürich) plädieren dafür, dass Schulen nicht geschlossen werden dürfen, ohne gleichzeitig die Eltern zu unterstützen. Die Eltern seien mehr denn je gefordert. Die Chancengerechtigkeit einer optimalen Bildung für möglichst alle Kinder soll gewährleistet bleiben, damit sich die Bildungsschere nicht noch mehr öffnet. Lanfranchi rät Lehrpersonen, achtsam zu sein und Eltern nicht zusätzlich zu belasten. Überforderte Eltern können mit Hinweisen zur Strukturierung des Alltags entlastet werden. Klare Regeln und Halt, verbindliche Fixpunkte und Strukturen sind hilfreich.

Unerträgliche Situationen zu Hause sollten von der Schule mit Betreuungsangeboten aufgefangen werden. Das Klassenzimmer kann als Insel, die Schutz und Beziehung gewährleistet, angeboten werden (Lanfranchi, 2020, S.11).

Lanfranchi plädiert für mehr Flexibilität der Schule. Die strikten, für alle gleichen Regelungen müssten angepasst werden. Einige Schülerinnen, die daheim besser lernen, sollten teilweise Homeoffice machen können. Das digitale Lernen, sofern die Medien vorhanden sind, bietet viele neue Chancen und Möglichkeiten. Aber auch Schwierigkeiten und Grenzen im Fernunterricht seien nun offenbar geworden. So z.B., dass die pädagogisch so wichtige Beziehung zu Kind und Eltern im Modus des „*distance learning*“ nur mit grossem Aufwand aufrechterhalten und gepflegt werden könne (ebd. S.11).

3.5 Medienkindheit

Für ein Grossteil der Kinder in unserer heutigen modernen Gesellschaft gehört ein Medienangebot bereits zu ihrer „natürlichen“ Umgebung (Fleischer, 2014, S. 303). In vielen Kinderzimmern finden sich bekannte Figuren aus der Medienwelt und seit dem ersten Tag der Geburt werden Babys und Kindern Handys und Kameras ins Gesicht gehalten, um jeden Lebensabschnitt festzuhalten. Doch all dies muss nicht ein Schlechter oder ein Besser als früher bedeuten. Es ist anders und unser Zusammenleben sowie unsere Kommunikation werden immer stärker von „*medienvermittelnder Kommunikation*“ beeinflusst (Fleischer, 2014, S. 303 - 304). Denn Medien sind ein *Teil des Familienlebens* geworden und die Themen „Medienerziehung“ und „Umgang mit Medien“ sind allgegenwärtig. Fleischer meint, dass *Medienerziehung* dann beginnen soll, wenn sich Kinder aus eigenem Interesse Medien zuwenden (Fleischer, 2014, S. 309). Dabei ist die *Vorbildwirkung* der Eltern, also ihr Umgang und Nutzung der Medien zentral, denn die Kinder ahmen das Handeln der Eltern nach (ebd. S. 309).

3.5.1 Mediatisierte Kindheit

Die kindliche Lebenswelt wird vom *sozialen Wandel*, der *Individualisierung*, der *Globalisierung* sowie der *Kommerzialisierung* begleitet sowie beeinflusst und ist eng mit Medien verknüpft (Tillmann, Hugger, 2014, S. 32). Die Kindheit stellt sich somit immer mediatisierter dar (ebd. S. 329). *Mediatisiert* meint, dass Medien heutzutage ein selbstverständlicher Bestandteil des Kinderalltags und deren Lebenswelt darstellen (Tillmann, Hugger, 2014, S. 31). Digitale Medien, besonders die portablen, treten in immer mehr Kommunikationsformen auf. Dabei findet Kommunikation *rezeptiv* (beispielsweise fernsehen) wie *interpersonal* (zum Beispiel das Mobiltelefon) als auch *interaktiv* (beispielsweise das Spielen mit dem

Handy) statt und nimmt Einfluss auf die *Persönlichkeitsentwicklung* des Kindes, der Gestaltung des Familienalltags sowie des Familienlebens (ebd. S. 31). Die mediatisierte Kindheit beschreibt jedoch nicht nur den digitalen und technischen Wandel, sondern *inkludiert* auch die veränderten sozialen und kommunikativen Methoden sowie die veränderte räumlich strukturierte Lebenswelt des Kindes (ebd. S. 31). Im Folgenden werden Aspekte der mediatisierten Kindheit zusammenfassend beschrieben.

- 1. Sozialräumliche Veränderung:** Kinder machen derzeit die Erfahrung, dass ihre *Lebenswelt* aus verschiedenen *Inseln* besteht die untereinander *nicht* verknüpft sein müssen wie Zeiher/ Zeiher beschreiben (Tillmann, Hugger, 2014, S. 33-34). Durch die zunehmende Verbauung und den Verkehr können Kinder ihr Umfeld weniger selbständig erschliessen. Es entsteht eine „*Verhäuslichung*“ sowie Inseln wie Musikunterricht, Sportunterricht und so weiter, die entsprechend mobil erreicht werden müssen (ebd. S. 34). Das Internet lässt neue Räume, wie Spielorte, entstehen, die örtlich nicht gebunden sind. Es lässt Kinder Erfahrung machen, dass *reale* und *virtuelle* Räume miteinander verknüpft werden können und sie sich von einem Ort aus in verschiedenen Räumen bewegen können (ebd. S. 34).
- 2. Konstrukteur*innen der eigenen Persönlichkeit:** Kinder werden verstärkt als kompetente, soziale und sprachbegabte Akteure*innen wahrgenommen die mit der Mediatisierung einhergeht. Weiter verändert sich das Verständnis von Erziehung weg von Macht und Kontrolle hinzu zu einem vermehrten Aushandeln und gegenseitigem Lernen (Tillmann, Hugger, 2014, S. 36).
- 3. Familiäre Entgrenzungsprozesse (doing family):** Durch die Flexibilisierung und Deregulierung der Erwerbsarbeit verwischen die Grenzen zwischen Arbeit und Familie immer mehr. Das Nebeneinander verschwindet und es entsteht eine Gleichzeitigkeit. Der Begriff „*Grenzmanagement*“ beschreibt die neue Wirklichkeit von vielen Familien sich in den Dimensionen Zeit, Raum und Bedürfnisse zurecht finden zu müssen (Tillmann, Hugger, 2014, S. 36-37). Die technologische Unterstützung hierbei zeigt sich hilfreich bei der emotionalen Stabilisierung der Familie und signalisiert trotz Distanz Verbundenheit (ebd. S.37-38).

3.5.2 Entwicklung im Umgang mit Medien in der frühen Kindheit

Bereits als Säuglinge nehmen Kinder Medien mit ihren Geräuschen und Lichtquellen wahr denn sie gehören zu ihrem Lebensraum dazu (Fleischer, 2014, S. 306). Inhalte können sie jedoch noch nicht begreifen. Erst um den ersten Geburtstag herum können Kinder erste

Inhalte wiedererkennen und einzelne Objekte aus ihrer Lebenswelt identifizieren. Eine weitere inhaltliche Erschliessung ist bei der Aneignung von Sprache und Gesten möglich. Medieninhalte gelten als Kommunikation von Menschen und können erst durch den Dialog, die Kommunikation erschlossen werden (ebd. S. 306). Um sich überhaupt mit den Inhalten auseinander setzen zu können, müssen dies für die Kinder von *Bedeutung* sein. Sie müssen etwas mit ihrer Lebenswelt zu tun haben und die Kinder müssen sich darin in ihrer Gefühlswelt und in ihrem Alltag wieder erkennen und entdecken können (ebd. S. 306-307). In der vertrauten Vorlesesituation lenkt der Elternteil die Aufmerksamkeit des Kindes und das Kind kann dadurch Neues entdecken, Bekanntes wiedererkennen und kann dies mit Lauten, Worten und Gesten kommentieren (Fleischer, 2014, S. 307). Durch das Erzeugen von *positiven Gefühlen* durch das Elternteil mittels bestätigen und loben kann gemeinsam ein Buch erschlossen werden. Zu Beginn gestalten die Eltern durch interpretieren, einordnen und erzählen der Geschichte die Zugänge zu der eigenen Erfahrungs- und Lebenswelt des Kindes (ebd. S.307). In dieser Begleitung leisten die Eltern einen wichtigen Beitrag, damit das Kind symbolische Abbildungen verstehen lernt und fördern mitunter auch die Verstehensleistung von Geschichten (ebd. S.307).

Im weiteren Verlauf können sich die Kinder zunehmend die Inhalte selbst erschliessen. Obwohl die Kinder bis zum sechsten Lebensjahr Geschichten nur bruchstückhaft wahrnehmen, nutzen sie Medien auch als Lernort und Orientierungsquelle (Fleischer, 2014, S. 307). Im Kindergartenalter gewinnt der Fernseher an Einfluss, denn sie sehen und erfahren nun über Tiere, Länder, Orte und viele Neues, das es nicht in ihrer Umgebung gibt. Auch bei der *Identitätsentwicklung* spielen Medien eine Rolle. Kinder suchen nach Hinweisen für *geschlechterspezifische Merkmale* und Verhalten aber auch zur Gestaltung von *Freundschaften* oder der *Umgang mit Gleichaltrigen* oder der Familie (ebd. S. 307).

Das Spiel als Form der Verarbeitung

Im *Spiel* verarbeiten die Kinder die *Medieninhalte*. Oftmals spielen sie dabei bereits im Kindergartenalter ganze Szenen nach, die sie angesprochen oder berührt haben. Dieses *Nachspielen* ist eine wichtige Form der Verarbeitung von den erlebten Emotionen, den gemachten Erfahrungen und auch mit den aufkommenden Fragen zurecht zu kommen (Fleischer, 2014, S. 308).

„Fthenakis u.a. (2009) betonen, dass Kinder zwischen spielen und lernen nicht unterscheiden und fordern daher, dass im Elementarbereich das medienbezogene Spiel und auch das Spiele mit Medien wertgeschätzt werden soll“ (Fleischer, 2014, S. 308).

Gemeint ist damit, dass das *medial geprägte Rollenspiel* und Nachspielen von Mediengeschichten für Kinder bedeutsam ist und sie sich in ihrem Tun mit verschiedenen Themen wie Heldentum, Gut und Böse, Freundschaft, Wünsche oder Geschlechtsidentität auseinandersetzen (Fleischer, 2014, S. 308).

Wie schon Wygotski, 1933 meinte:

„Im Spiel ist das Kind gleichsam einen Kopf grösser als in Wirklichkeit.“

(Eichenberg, Auersperg, 2018, S.59)

Wygotski beschreibt das Spiel als eine Triebkraft, die das Kind zum Ausprobieren und Handeln veranlasst und den Kindern hilft die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen (Eichenberger, Auersperg, 2018, S. 59). In der heutigen Psychologie wird das Spiel als Möglichkeit gesehen, entwicklungs- und beziehungsrelevante Herausforderungen anzugehen und unterstützt den Austausch zwischen Menschen und der Umwelt (ebd. 2018, S. 59). Das Spielen bedeutet sich ausdrücken dürfen, sich mit der Welt auseinander zu setzen, eine andere Rolle einzunehmen und sich einen Moment unabhängig von den Erwachsenen zu fühlen (ebd. 2018, S. 59). Das Spiel steht in Konkurrenz mit den vielen Medienangeboten, die meist rezeptive Aktivitäten fordern (ebd. 2018, S. 59).

Es gilt nun für Erziehungsberechtigte wie für die Schule hier einen gesunden Rahmen und eine Balance zu schaffen, um den Nutzen des aktiven Spielens und des digitalen Spielens bestmöglich miteinander zu verbinden und die Kinder in ihrer Medienkompetenz zu stärken.

3.5.3 Umgang mit Medien in der mittleren Kindheit

Im Zuge der aktuellen Entwicklung der Medien und ihren Darbietungskanälen gestaltet sich für die Kinder die Freizeit vielfältiger, respektive sie gestaltet sich oftmals in mediale und ein nicht mediale Aktivitäten wie am Computer spielen, Lesen, Whats app, You tube, Spielplatz und so weiter. Fuhs spricht von einer neuen Form der *„mediatisieren Kinderkultur“* (Fuhs, 2014, S. 313). Der Wandel dieser Kinderkultur bedarf einer breit und öffentlich geführten Diskussion rund um die Mediennutzung der Kinder und bespricht und beurteilt die Werte und Normen rund um dieses Thema immer wieder. Parallel dazu ist dieser Wandel auch mit neuen Formen der *sozialen Ungleichheit* verbunden.

Fuhs meint: *„Es lässt sich in diesem Kontext von einer „Kulturarisierung sozialer Ungleichheit im Kindesalter“ sprechen, die zu neuen Risiken im Lebenslauf von Kindern geführt hat (Büchner 2001)“* (Fuhs, 2014, S. 313).

Es wird dabei von einer „*medialen Freizeit*“ gesprochen, die soziale Ungleichheiten verstärkt (Fuhs, 2014, S. 314). Kinder nutzen Medien heutzutage nicht nur zur Unterhaltung sondern immer mehr auch zum „informellen Lernen“ (ebd. S.314). Das Internet, Spielkonsolen, das Handy und der Fernseher nehmen dabei zentrale Rollen ein. Viele Kinder sind sehr an einem *informellen*, einem *unterhaltsamen Lernen* interessiert. Im Zuge verändert sich das Verhältnis von der klaren Abgrenzung zu der Schule und der Freizeit, denn die Schule steht mit dem „unterhaltsamen Lernen“ immer mehr in Konkurrenz. Man spricht dabei von einer „*Entscholarisierung der Schule*“ und somit einer „*Scholarisierung der Freizeit*“ (ebd. S.314). Auch Hengst hält fest, dass Kinder, trotzdem sie immer mehr Zeit in der Schule oder in schulischen Einrichtungen verbringen sowie sich ihre Freizeit verschult, viele Lernerfahrungen ausserhalb des schulischen Rahmens erfahren und diese dominieren. (Hengst, 2014, S. 25). Unter eingangs erwähntem Begriff „*Mediatisierung der Kinderkultur*“ kann also ein Prozess verstanden werden, der besonders die Freizeit der Kinder verändert hat und diese in *Onground Spiele* wie Fussball, Fangen und so weiter sowie in *Online Spiele* dividiert hat (ebd. S. 315).

Trotz des hohen Stellenwerts der Medien bei den Kindern bleibt das „*Freunde treffen*“ und draussen spielen die *Hauptaktivität* der Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren (Fuhs, 2014, S. 315). Das Freizeitverhalten der Kinder ist *individueller* und *vielfältiger* geworden wobei sich hinter dieser Vielfalt auch grosse soziale Unterschiede verbergen. Das Spiel im Freien bleibt und gehört nach wie vor zur Grunderfahrung der meisten Kinder (Fuhs, 2014, S. 316).

3.5.4 Fernsehernutzung

Der Konsum des Film Angebot im Fernseher und den damit verbunden Risiken wie Verarbeitung der gesehenen Inhalte, Gewaltdarstellung sowie auch die richtige Dauer des Konsums wird immer wieder diskutiert und analysiert (Wegener, 2014, S. 393). Eine allgemeine und übergreifende Aussage lässt sich jedoch nicht machen, da jedes Kind, jedes Geschlecht und jedes Alter seine eigenen Vorlieben hat. Auch wandelt sich der soziale Kontext je nach Alter. Jüngere Kinder bevorzugen Themen aus ihrem familiären Umfeld, ältere Kinder nutzen den Fernseher um ihre eigenen Freiräume zu schaffen und um ihre Verbundenheit mit Freunden zu festigen (ebd. S. 393). Weiter ist die Bedeutsamkeit des Fernsehers bei jüngeren Kindern höher als bei älteren. Diese nutzen bald die neueren Medien wie Handy und Tablets (ebd. S. 393).

Dennoch ist der Fernseher das beliebteste Medium bei den 6-13-jährigen Kindern und steht an dritter Stelle der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen nach Freunden treffen und draussen spielen. Eine Mehrheit der Kinder zwischen 4 und 5 Jahren schauen täglich oder fast täglich durchschnittlich 75 Minuten fern (Wegener, 2014, S. 394). Mit zunehmendem Alter wird verlängert sich auch die Sehdauer um 22 Minuten. Dies mag damit zu begründen sein, dass sich die Kinder durch ihren Zuwachs an *kognitiven Kompetenzen* verstärkt für das Fernseherprogramm interessieren und sie befähigt, auch komplexere Inhalte besser einzuordnen und zu verstehen. Weiter erfüllt das Fernsehen auch Aufgaben bei der Pflege der Freundschaftsbeziehung indem miteinander über Inhalte gesprochen und sich ausgetauscht wird (ebd. S. 394).

Lange Zeit haben Knaben mehr Fernseher geschaut als Mädchen. Das hat sich leicht verändert. Mädchen bevorzugen bald, ihrem Entwicklungsvorsprung entsprechend, Daily Soaps wobei Knaben länger an Zeichentrickfilmen interessiert sind. Am Wochenende verlängert sich die Sehdauer durch die gewonnene Freizeit aber auch durch entstehende Langeweile. Auch wird in den Wintermonaten mehr Fernseher geschaut als im Sommer, was auf das grösser Freizeitangebot im Sommer zurück zu führen ist (Wegener, 2014, S. 395).

Das Fernsehschauen ist bei vielen Kinder in den *familiären Alltag* eingebettet, womit der Fernseher einen hohen Stellenwert als Familienmedium hat. Oft wird gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern Fernseher geschaut (ebd. S. 395). Hingegen werden die neuen Medien wie Handy und Tablet meist alleine genutzt. Meist wird die Fernsehnutzung über die Familie reguliert. Die Eltern initiieren in ihrem Alltag Momente, wo sie mit ihrem Kind etwas gemeinsam erleben können (Wegener, 2014, S. 395 - 396). Oftmals wird der Fernseher als *Freizeitgestalter* eingesetzt oder auch als Beschäftigung, wenn die Eltern ihren eigenen Interessen nachgehen möchten, ausschlafen möchten oder Hausarbeiten erledigen müssen. Weiter dient der Fernseher als Ablenkung, wenn Kinder medizinische behandelt werden müssen, um die Stimmung zu regulieren oder auch um als Belohnungs- und Bestrafungssystem in der Erziehung eingesetzt zu werden (Wegener, 2014, S. 396). Bei kleineren Kindern unterstützt das Fernsehen beispielweise abendliche und familiäre Rituale wie das ausklingen lassen des Tages (ebd. S. 396).

Grosse Fernsehereignisse wie eine Weltmeisterschaft, eine besondere TV-Show oder Kinofilme lassen Familien vor den Fernseher zusammenkommen und wirken auch generationsübergreifend sowie verbindend (ebd. S. 396).

Somit kann festgehalten werden, dass bereits in der frühen Kindheit das Fernsehen weitestgehend etabliert ist (Wegener, 2014, S. 399). Es wird aus den verschiedensten Gründen von Kindern und Eltern eingesetzt und genutzt. Neben den kognitiven, emotionalen und psychischen Voraussetzungen des Kindes, die den Fernsehkonsum steuern, wirken auch die Familie sowie das familiäre Umfeld auf die Nutzung des Mediums ein. Der Fernseher wird oftmals für das Gestalten von familiären Abläufen und Ritualen genutzt und eingebaut (ebd. S. 399).

3.5.5 Kinder und das Mobiltelefon

Niemand kommt drum herum. Das Handy hat unseren Alltag erobert und scheint allgegenwärtig zu sein. Auch bereits jüngere Kinder wenden sich digitalen Medien wie dem Handy zu und erschliessen sich damit ihre *soziale Lebenswelt* (Schulz, 2014, S. 419).

In westlichen Gesellschaften wachsen die Kinder zum einen in einer wohlbehüteten und entwicklungsfördernden Umgebung auf und zum anderen in einem diversen oftmals leistungsorientierten Raum mit seinen verschiedenartigen Herausforderungen. Die heutigen Kinder erleben eine digitalisierte, globalisierte und individualisierte Welt, die durch technologische Fortschritte vorangetrieben wird (Schulz, 2014, S. 419). Sie wirken sich auch auf unser soziales Leben aus, das durch die Technisierung viele soziale Integrationsformen ermöglicht, sei es ein Gruppenchat oder ein Videocall mit den Grosseltern und so weiter (Schulz, 2014, S. 420). Ebenso beeinflussen Medien unsere Kommunikation sowie unsere Freizeit. Die Kinder wachsen in einer mediatisierten Lebenswelt auf. Wobei der Begriff *Mediatisierung* als *sozialer Veränderungsprozess* zu verstehen ist, der durch die Verbindung von Kommunikation und Medien vorangetrieben wird (ebd. S. 420). Diese Prozesse werden durch die *Aneignung* von *digitalen Medien* in Gange gebracht und halten in allen Bereichen des *sozialen wie persönlichen Lebens* Einzug (ebd. S. 420).

Dabei kann das Handy als ein Hauptakteur gesehen werden. Die heutigen Smartphones vereinen viele klassische Medien wie Print und Radio aber auch Videospiele, Fernseher und Fotoapparat. Mit Hilfe verschiedener Apps und durch die Möglichkeit das Smartphone mit dem Computer zu verbinden, halten die Kinder einen kleinen Computer in ihren Händen, dessen Potenzial hinsichtlich Kommunikation und auch Konsumation immens ist (ebd. S. 420).

Das Mobiltelefon in der Lebenswelt der Kinder

Es ist eine Tatsache, dass die heutigen Kinder früher und mit mehr Medien ausgestattet sind also noch vor einigen Jahren. Dies hat mit den Mediatisierungsprozess zu tun in dem das Smartphone eine Hauptrolle spielt (ebd. S.420). Ein Grossteil der Kinder hat Zugang zu einem Handy und nicht wenige besitzen bereits ein eigenes oder ein abgelegtes der Eltern. Sie werden zum einen als Spielhandy genutzt aber auch um ins Internet zu gelangen oder um das Kind via GPS zu lokalisieren (Schulz, 2014, S. 420- 421).

Die Nutzung des Handys findet meist in den beiden Bereichen Gleichaltrige und Familie statt, die immer noch der wichtigste Bezugspunkt ist. Dies zum einen, weil die Familienorganisation damit flexibler wird und zum anderen um auch die emotionale Familienbeziehung zu stabilisieren (ebd. S.421). Dies ist mit der Tatsache einhergehend, dass es immer mehr Patchwork Familien gibt, Kinder, die nur bei einem Elternteil aufwachsen und viele Eltern beruflich ausser Haus weilen. In dieser Situation wird das Handy zur *Stabilisierung* sowie zur *Entspannung* der emotionalen Beziehung genutzt (ebd. S. 421). Somit kann mit dem Handy trotz *räumlicher Distanz* ein Gefühl der *Verbundenheit und Nähe* geschaffen werden und dadurch innerfamiliäre Spannungen sowie Sorgen reduzieren (ebd. S. 421).

In einer weiteren Funktion fungiert das Handy als *Sicherheits- und Erziehungsinstrument*. Die Besorgtheit der Eltern um den Nachwuchs und das Bedürfnis immer ein Auge auf die eigenen Kinder zu haben sowie den Kindern die Möglichkeit zu geben in Notsituationen reagieren zu können, ist ein grosser Treiber (Schulz, 2014, S. 421- 422). Viele Kinder erhalten mehr Freiräume hinsichtlich Freizeitgestaltung und Ausgehzeiten, sollen aber im Gegenzug für die Eltern ständig erreichbar sein. Ebenso erwarten die Eltern, dass sich ihr Kind zu vereinbarten Zeit bei ihnen meldet. Dieses Phänomen der ständigen Erreichbarkeit zwischen Kindern und Eltern wird in der Literatur als „*verlängerte Nabelschnur*“ oder auch als „*digitale Hundeleine*“ beschrieben (ebd. S. 422). In Kombination mit GPS basierten Trackingsystemen grenzt dies die Chance des *Loslassens- und Vertrauen- Könnens* ein und lässt die Eltern in einer Pseudosicherheit zurück. Für die Kinder sind elternfreie Zonen rarer geworden und der Abgrenzungsprozess, der für die weitere Sozialisation wichtig ist, wird erschwert (ebd. S. 422). In der Gleichaltrigen- Beziehung bildet sich meist im Kontext der Schule aus und gewinnt im Altersverlauf an neuen Freundschaften und Peer-Beziehungen dazu. Das Handy spielt dabei eine wichtige, fast schon unerlässliche Rolle, in der Kommunikation und der Vernetzung der Kinder und Jugendlichen. Nebenbei ist das Telefon auch zu einem Prestigeobjekt verkommen und eine Anschaffung wird oft angeregt diskutiert (ebd. S. 422).

Problematische Nutzung des Mobiltelefons

Die Nutzung des Mobiltelefons eröffnet zahlreiche *Chancen* und Potenziale hinsichtlich *Sozialisation*. Gleichzeitig birgt sie aber auch Risiken und problematische Praktiken wie die Kommerzialisierung der Kommunikation, gesundheitliche Risiken oder die Aneignung problematischer Handyinhalte (Schulz, 2014, S. 423).

Betreffend der Kommerzialisierten Kommunikation werden Kinder bereits als ernstzunehmende Konsumenten gesehen. Viele wenden einen guten Teil ihres Taschengeldes für Musik und Apps auf. Können diese Aufwendungen nicht betrieben werden, droht die Gefahr an der mediatisierten Kommunikation nicht teilhaben zu können und somit von Peers ausgegrenzt zu werden (ebd. S. 423). Eine weitere Gefahr ist die Aneignung und Konsumation von problematischen Inhalten wie Gewaltdarstellungen, Gewaltandrohungen oder sexuelle und pornographische Inhalte. Hierbei versagt zum einen oftmals die elterliche Instanz, die der Verantwortung nicht immer gerecht wird und zum anderen die fehlende Vermittlung von Medienkompetenz (ebd. S. 424).

Perspektiven zur Handykompetenz und Handyerziehung

Um an der *mediatisierten Kommunikation* teilhaben und digitale Medien kompetent nutzen zu können, benötigen die Kinder Medienkompetenz (Schulz, 2014, S. 424). Zur Medienkompetenz zählen die Dimensionen des Wissens der Reflexion und der Handlung. Ebenso gehören dazu Fähigkeiten zur Orientierung und Positionierung in der mediatisierten Welt (Schulz, 2014, S. 424 - 425). Die Handykompetenz der Kinder basiert also auf kommunikativen sowie emotionalen Kompetenzen und sie ist auf das Wissen, das Verstehen sowie das Beurteilen von Handyfunktionen und - Inhalten ausgerichtet als auch auf technische und finanzielle Fähigkeiten.

Nebst den allgemein guten Kenntnissen der Kinder über ihr Handy, spielen auch die Kompetenzen der kritischen Reflexion sowie ein ethisch verantwortungsvoller Umgang mit dem Handy eine gewichtige Rolle. Diese Kompetenzen sollen nach James und Jenkins bereits möglichst früh gefördert werden (Schulz, 2014, S. 425). Hierbei sind die Eltern, wie auch die Schule gefragt und gefordert. Essentiell, neben geeigneten Rahmenbedingungen in der Schule und zu Hause, spielt es eine wichtige Rolle, dass die Erzieher die Kinder als kompetente Mediennutzer ernst nehmen und sie in angedachte sinnvolle Schritte miteinbeziehen sowie diese mit ihnen erarbeiten (ebd. S. 425).

4 Forschungsmethode

Im folgenden Kapitel werden das gewählte Verfahren und die Forschungsmethode für diese Arbeit beschrieben. In der qualitativen Forschung werden durch die grosse Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand die Perspektiven der Beteiligten sehr betont (Kuckartz, Dresing, Rädiker, Stefer, 2007, S. 11).

4.1 Die Planung und Durchführung von Interviews mit Kindern

Um zu ergründen, wie Kinder die fünf Wochen Lockdown und Frühlingsferien zuhause erlebt hatten, wollten wir nicht die Eltern, sondern die Kinder zu befragen. Es ging uns darum, den Kindern selbst eine Stimme zu geben und ihre persönliche Perspektive erfassen zu können.

Dabei tauchten einige Fragen auf:

- Was muss bei der Durchführung von Interviews mit Kindern speziell beachtet werden bezogen auf den Ort, die Zeit, Atmosphäre und das Vertrauen?
- Wie kann der Fragebogen, möglichst kindergerecht formuliert werden, um trotzdem aussagekräftige und wissenschaftlich verwertbare Aussagen /Antworten zu generieren?
- Wie holen wir bei den Eltern eine Einwilligung ein, um die Kinder kurz nach der Rückkehr in den Kindergarten bzw. die Schule befragen zu können?

Uns war bewusst, dass wir diese Befragung zeitnah zum Ende des Lockdowns durchführen mussten, weil so die realen Erfahrungen der Kinder in dieser Zeit am besten erfasst werden können. Je mehr Zeit zwischen Erlebtem und der Befragung verstreicht, desto präsenter sind die Erlebnisse. Innert kurzer Zeit bemühten wir uns, möglichst viele Informationen über das Führen von Interviews, ganz speziell mit Kindern, einzuholen.

Dabei sind wir auf folgendes Zitat von Trautmann gestossen, das uns zuversichtlich stimmte:

„So unglaublich es klingen mag – für nahezu alle professionellen Interviewer ist jedes Interview „das Erste“. Dahinter steckt die Achtung vor dem, was geschieht“ (Trautmann, 2010, S. 143).

Um das Befinden der Kinder in der Corona- Zeit zu eruieren, haben wir uns für die Form des qualitativen Leitfadenterviews nach Kuckartz entschieden, welches uns am geeignetsten erschien.

4.2 Das qualitative Leitfadenterview

In der Sozialforschung sind Interviews eine sehr häufig angewendete Methode der Informationssammlung. Qualitative Befragungen sind in der Kindheitsforschung von grosser Bedeutung. Ziel ist, „mit den Augen der Kinder“ zu sehen (Valtin, 1991; zitiert in Vogl, 2015, S.54). Die Offenheit qualitativer Befragungen erlaubt es, subjektive Lebenserfahrungen, Denken und Verhalten der Kinder besser zu verstehen.

Die neue Kindheitsforschung geht davon aus, dass Kinder durch Mitgestaltung ihrer eigenen Lebenswelt heute viel mehr und am besten über ihr eigenes Befinden Bescheid wissen. Sie werden zu (Ko-)Konstrukteuren ihrer Erlebniswelt. Diese setzt jedoch die Akzeptanz und das Vertrauen der Erwachsenen in die Kinder-Perspektive voraus. Vogl (2015) begründet folgendermassen:

„Es ist zwar plausibel, dass Kinder insgesamt über weniger Wissen als Erwachsene verfügen, aber über für sie relevante Aspekte können Kinder trotzdem verlässlich Auskunft geben. Ausserdem hat sich gezeigt, dass Kinder häufig deswegen unterschätzt werden, weil ihre Fähigkeiten „andersartig“ sind“ (S. 13).

Trautmann betont, dass sich das qualitative Leitfadenterview für die Befragung von Kindern hervorragend eignet. Themenlisten können bearbeitet und durch Schlüsselfragen konturiert werden. Dies gewährt den interviewenden Personen Flexibilität in der Gesprächsführung. Dadurch können nicht standardisierte, durch narrative Sequenzen ergänzte Antworten der Befragten generiert werden. Das Kind spürt das Erkenntnisinteresse des/der Interviewer*in. Es kann den Ablauf des Interviews mitgestalten, indem es seine Meinung kundtut und bei Nachfragen Vertiefungen anbietet. Die Qualität des Interviews steht und fällt mit der Kommunikationskompetenz der Interviewer*in. Eine hohe Aufmerksamkeit, angepasste Reaktionen und auch eine gute Vorbereitung auf mögliche Antworten des Kindes sind dabei die Voraussetzung für eine erfolgreiche Befragung (Trautmann, 2010, S. 73ff).

4.2.1 Leitfaden für die Gesprächsführung

Ein Leitfaden, der eine Struktur gewährt, ist hilfreich, und erfordert zuerst einige Vorarbeit. Aus der Problemstellung wurden zunächst zentrale Fragen gesammelt, sortiert und formuliert. Dann haben wir überlegt, wie der Einstieg in das Gespräch gestaltet werden kann, um

von Anfang an eine vertrauliche Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Eine gute Voraussetzung dafür ist, wenn das Kind den Befrager bereits kennt und ihm vertraut. Als Lehrpersonen der Kinder hatten wir diesen Vorteil. Die ungefähre Dauer und der Ort des Interviews gehören zum Setting der Befragung, was für alle Sicherheit und Orientierung gibt. Gerade, wenn Fragen einzelne Kinder verunsichern, ist dies sehr wichtig. Die Interviewfragen können im Anhang 1.1 nachgelesen werden. Vogl schreibt zum Leitfaden, dass er in der Regel allgemein gehalten sei und eine Liste mit offenen Fragen enthalte, die flexibel gehandhabt werde. So könne der/die Interviewer*in auf überraschende, nicht antizipierte Aspekte des Gesprächs eingehen (Vogl, 2015, S. 105).

4.2.2 Interviewphasen

Vogl beschreibt, dass Interviews mit Kindern und Jugendlichen prinzipiell dem gleichen Aufbau folgen wie bei Erwachsenen. Das gelte für qualitative und quantitative Interviews in gleichem Masse. Es hänge vom Forschungsdesign ab, was und vor allem wie gefragt und miteinander gesprochen werde. Dennoch liessen sich bestimmte Interviewphasen unterscheiden, die in allen Arten von qualitativen Befragungen vorkommen (Vogl, 2005, S. 109).

1. *Einstiegsphase*: Eine kurze Beschreibung des Ziels der Befragung, technische Hilfsmittel vorstellen, die Einwilligung des Kindes einholen.
2. *Warm- up*: Der Grundstein für ein informatives Interview. Die Hinführung zum Thema. Eine vertrauensvolle, entspannte Atmosphäre schaffen, Interesse zeigen an der Lebenswelt der befragten Kinder.
3. *Hauptphase 1*: Aus den Leitfaden-Fragestellungen entwickelt sich sukzessiv ein Gespräch.
4. *Hauptphase 2*: Noch nicht thematisierte Fragen werden aufgegriffen.
5. *Ausklang*: Den Befragten wird die Möglichkeit gegeben, selbst nachzufragen oder noch Unberücksichtigtes aufzugreifen. In dieser Phase gilt es auch sicherzustellen, dass das Kind die Interview Situation mit einem guten Gefühl verlässt (Vogl, S. 108).

4.2.3 Allgemeine Anforderungen an einen Interviewer

Trautmann und Vogl entwickeln bezüglich dem/der Befrager*in folgendes Anforderungsprofil:

- Keine Leitfaden-Bürokratie: ein freies Gespräch soll sich entwickeln.
- Redefluss nicht unterbrechen, sondern den Befragten sanft zum Thema zurückführen.
- Keine Angst vor Gesprächspausen: Nachdenken ermöglichen, den Wunsch nach Sprecherwechsel beachten.

- Vermeiden von Suggestivfragen: Die Befragten Experten sein lassen.
- Nicht belehren: kein Bewerten oder Herunterspielen der Antworten.
- Verständliche Fragen stellen: Ein Fokus pro Frage.
- Informationen gewinnen und nutzen: Aussagen beachten und durch Nachfragen, Tiefe gewinnen.
- Uninteressante Themen abschliessen: Thema wechseln bei Anzeichen von Desinteresse.
- Anonymität wahren.
- Sich dessen bewusst sein, dass auch die eigene Einstellung und Bewertung immer wieder ungewollt zum Ausdruck kommt (Trautmann, 2010, S.99; Vogl, 2015, S. 104).

4.2.4 Gesprächsführung mit Kindern

Wie bereits erwähnt, betont Vogl, dass die Gesprächsführung mit Kindern prinzipiell den gleichen Regeln folgt wie bei Erwachsenen. Es sind jedoch einige Aspekte besonders zu berücksichtigen. Diese werden im folgenden Abschnitt aufgezeigt (Vogl, 2015, S. 105).

In einer Interview-Situation einem Erwachsenen gegenüber zu sitzen, ist eine spezielle Situation für das Kind. Eine wichtige *Gelingensbedingung* ist die *Natürlichkeit* des Gesprächs, das einem alltäglichen Gespräch nahekommen sollte. Wenn der Befragte den Ablauf des Gesprächs mitbestimmen kann, kann dies zur Offenheit beitragen.

Je nach Entwicklungsstand der Kinder ergeben sich unterschiedliche Voraussetzungen für die Befragung. Da in der empirischen Sozialforschung in der Regel Erwachsene als Informanten vorausgesetzt werden, können Erkenntnisse zur Befragungssituation nicht unreflektiert auf Kinder als Zielgruppe übertragen werden (Vogl, 2015, S. 127).

Weiter erwähnt Vogl: „Je jünger die Kinder sind, desto stärker unterscheiden sich ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse von denen Erwachsener. Folglich sind gerade für jüngere Kinder grössere Anpassungen erforderlich oder es müssen spezifische Methoden für die Forschung mit Kindern entwickelt werden“ (Vogl, 2015, S. 12). Nicht das kalendarische, sondern das biologische und soziale Alter ist entscheidend, da die Entwicklung der Kinder nicht linear verläuft.

Die Methode der Befragung und jede Fragestellung selbst muss der Zielgruppe und den Kompetenzen jedes einzelnen interviewten Kindes angemessen sein. Nur mit kindgerechten Methoden können relevante Einsichten gewonnen werden. Trautmann erwähnt, dass Jean Piagets „Klinische Methode“ des Interviews als Klassiker und Ausgangspunkt für die

Einteilung der vielen Kinderinterview-Varianten gilt. Piaget gibt die erste Frage vor und quittiert ad hoc mit der nächsten. Ihm wird jedoch vorgeworfen, dass er die Antworten der Kinder in „wahr“ und „nicht wahr“ einteilte und das Kind in diesem Fall nicht als Gewährsperson würdigte (Trautmann, S. 71ff). Dieser Kritik ist insofern zuzustimmen, als Piaget ein *deduktiv* vorgehender Forscher war, d.h. von einer Theorie ausging und diese dann durch Beobachtungen und Befragungen zu verifizieren bzw. zu falsifizieren versuchte.

4.2.5 Spezifitäten bei Kinderinterviews und praktische Begegnung

Die folgende Tabelle illustriert mögliche Schwierigkeiten und Lösungsansätze bei der Interviewdurchführung (Trautmann, 2010, S. 98f, Vogel, S. 118ff).

Mögliche Schwierigkeiten	Mögliche Lösungsansätze
Ein mögliches Autoritätsgefälle kann Hemmungen erzeugen, Auskunftsbereitschaft oder soziale Erwünschtheit beeinflussen.	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg in die Befragung gut überlegen und vorbereiten • Augenkontakt und gleiche Augenhöhe beachten.
Kindliche Selbstauskünfte können durch Erwartungen einer Wissensprüfung oder notwendigen Rechtfertigung des Kindes beeinflusst werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Darauf achten - wenn nötig erklären - , dass Kinder das Interview nicht als Testsituation, in der es richtig oder falsch gibt, verstehen
Durch sehr enge Kommunikation mit der Interviewerin, können Kinder jedes Signal in Richtung einer «sozial gewünschten» Antwort Interpretieren. Sie wollen gefallen.	<ul style="list-style-type: none"> • Antworten nicht bewerten • Ein möglichst ungestörter Redefluss auf Seite des Kindes ermöglichen, damit sich ein freies Gespräch entwickeln kann • Vermeiden von Suggestivfragen
Verschlossene, schüchterne, meinungslose, antriebslose Kinder aus Unsicherheit oder Verweigerung	<ul style="list-style-type: none"> • Übergangsobjekte, wie Kuscheltiere können den Kindern helfen sich zu öffnen (gilt für fast alle Kinder) • Erzählbereitschaft und Wohlfühlen durch eine entspannte Situation schaffen • Empathie und Wertschätzung zeigen, auf das Kind eingehen: verbal und non-verbal • Antworten unterstützen.
Ein eingeschränktes Sprachverständnis, ein limitierter Sprachgebrauch können erschwerend wirken.	<ul style="list-style-type: none"> • eine klare, einfache, verständliche, eindeutige, dem Kind angepasste Sprache • nicht verstandene Fragen anpassen • Metaphern oder Ironie verunsichern • keine Verneinungen. • Gesprächspausen zum Nachdenken oder Sprecherwechsel zulassen. • Kontextabhängigkeit der Interpretationen berücksichtigen
Auch unsere eigene Einstellung und Bewertung kommt ungewollt immer wieder zum Ausdruck.	<ul style="list-style-type: none"> • Kritische, aufmerksame, Selbstbeobachtung, • Reaktionen auf Antworten sind ebenso wichtig wie gestellte Fragen.
Fantasieerzählen der Kinder auch mit absichtlich falschen Antworten (selten)	<ul style="list-style-type: none"> • Die Geschichten als Ausdruck von Wünschen, Hoffnungen und Ängsten verstehen und zu deuten versuchen.
Unterschiedliche Aufmerksamkeitsspanne der Kinder	<ul style="list-style-type: none"> • Eine emphatische Befragung kann diese positiv beeinflussen und verlängern. • Ort und Zeit des Interviews gut überlegen • Ablenkungen von aussen geringhalten
Zeitliche Bezüge sind eher schwierig	<ul style="list-style-type: none"> • mit Erinnerungshilfen verbinden.

	<ul style="list-style-type: none"> • Eine, dem Geschehen zeitnahe Befragung ist zu empfehlen
Tendenz zum Ja- Sagen, auch unabhängig vom Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Nachfragen, umformulieren, später darauf zurückkommen
Neigung zu rascher Antwort	<ul style="list-style-type: none"> • bei diesem Problembereich «verharren» • Informationen nutzen und nachfragen

Tabelle 4: Mögliche Schwierigkeiten und Lösungsansätze im Interview

4.3 Aufbereitungstechnik

Ein wichtiger Schritt nach den Befragungen ist die Transkription. Die Tonaufnahmen werden aufgearbeitet, indem sie wortwörtlich verschriftlicht werden.

4.3.1 Wörtliche Transkription mit f4 und Weiterverarbeitung mit MaxQDA

Das Computerprogramm f4 vereinfacht die aufwändige Verschriftlichung der Interviews. Die bei f4 verlangsamte Abspielgeschwindigkeit bietet weitere Erleichterungen. Das gesprochene Schweizerdeutsch wurde wortwörtlich ins Schriftdeutsche übertragen. Nur leichte Anpassungen oder Ergänzungen waren nötig, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Folgende Transkriptionsregeln haben wir befolgt (Kuckartz, 2007, S.43):

1. Es wird wörtlich transkribiert und dabei wird der vorhandene Dialekt nicht mit transkribiert
2. Die Sprache wird auf Schriftdeutsch aufgeschrieben. Allfällige Abweichungen vom Dialekt-Sprachfluss dienen der Leserfreundlichkeit.
3. Alle Angaben werden anonymisiert
4. Längere Pausen werden durch Auslassungspunkte (...) markiert
5. Einwürfe und gleichzeitiges Sprechen werden in eckige Klammern gesetzt
6. Die interviewende Person wird durch „I“, die befragte Person durch ein „B“, gefolgt von ihrer Kennnummer, gekennzeichnet.
7. Jeder Sprecherwechsel wird durch einen Zeilenabstand verdeutlicht.

Nach dieser Bearbeitung kann das Transkript in MaxQDA importiert werden, wo es durch einfache Klicks weiterverarbeitet wird. Codes werden definiert und im Fenster "Liste der Codes" verwaltet und können laufend verändert oder auch wieder gelöscht werden. Es können verschiedene Subkategorien erstellt werden. Die zu kodierende Textstelle wird zuerst markiert und darauf der passende definierte Code angeklickt. Hinter jedem Code wird die Anzahl der codierten Segmente angegeben. Um eine schnellere und bessere Übersicht zu erreichen, kann die Funktion "Color Coding" aktiviert werden.

Danach können die codierten Segmente beliebig gruppiert und modifiziert werden und in verschiedenen Kategorien durch Tabellen visualisiert werden (Kuckartz, 2007, S. 68ff.).

5 Ergebnisse und Auswertung

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Ergebnisse aus den Interviews erläutert und erste Schlüsse daraus gezogen. Im zweiten Teil dieses Kapitels folgt die Darstellung der ausgewerteten Daten, welche wir, mit Hilfe des Analyse- und Auswertungsprogramms MaxQDA vorgenommen haben. Die Diagramme zu den Codierungsbereichen visualisieren und verdeutlichen die Ergebnisse zu den einzelnen Fällen im quantitativen Bereich. Ebenso geben sie Auskunft über den qualitativen Hintergrund der Auswertung.

5.1 Interviews

Die Interviews wurden unmittelbar nach Aufhebung des Lockdowns im Frühling 2020 und nach dem Start der Schule mit ausgewählten Kindern in einem Kindergarten sowie in einer Unterstufe der Primarschule aufgenommen. Vorbereitend wurde ein Interviewleitfaden, zu finden im Anhang 1.1, erstellt, welcher bereits vorgängig in jeweilige Kategorien gegliedert wurde. Dennoch wurde bei der Interviewgestaltung darauf Wert gelegt, dass sie kindgerecht sind und sowohl Spontaneität und eine gewisse Offenheit zu lassen. Die Kinder sollten sich verstanden und wertgeschätzt fühlen.

In den folgenden Unterkapiteln werden zuerst in einem kurzen Abriss die Kinder vorgestellt. Danach werden die Ergebnisse der Interviews zusammengefasst präsentiert. Im Anschluss an die Zusammenfassungen werden dann die ersten dazugehörigen Interpretationen erläutert. Die ausführlichen Transkriptionen der Interviews sind im Anhang 1.2 zu finden.

5.2 Yvonne Reggiani: Kindergarten, Agglomeration Zürich

5.2.1 Elara

Elara ist im 2. Kindergartenjahr. Sie hat eher Mühe Anschluss zu den anderen Kindern zu finden und sucht viel Aufmerksamkeit bei der LP. Sie hat einen kleinen Bruder.

Zusammenfassung: Elara weiss über die Viren Bescheid, wollte aber nicht verraten woher. Sie empfand die Coronazeit als etwas langweilig, mittel, jedoch auch gut. (Kindergarten) Freunde und LP hat sie vermisst. Sie spielte drinnen aber auch draussen. Angst oder Trauerempfinden sie in dieser Zeit nicht. Sie hatte aber eine grosse Wut auf das Virus, welche aus ihr herausbrach. Die Familie sei im Umgang mit den Grosseltern, von denen sie im Interview gerne erzählte, vorsichtig gewesen. Elara war froh, wenn sie die Aufmerksamkeit der Mutter einmal nicht mit dem Bruder teilen musste. Das Ausschlafen und Zusammensein im Bett mit ihr genoss sie sehr. Sie durfte viele Filme am Tablet ansehen. Oft wich Elara auf die Interviewfragen „*Ich weiss nicht*“, aus.

Interpretation: Oft hat sich Elara die Antworten länger überlegen müssen und wie uns schien etwas „zurechtgelegt“. Sie antwortete meistens nicht spontan und lenkte ab. Dies vielleicht, um zu gefallen, keine „Fehler“, sondern es „richtig“ zu machen. Es schien so, als könne sie nicht einschätzen, ob es „gut“ war zuhause mit den Eltern über Corona gesprochen zu haben und ist eventuell deshalb ausgewichen. Auch über die Hausaufgaben wollte sie partout nicht sprechen, antwortete nie konkret auf diesbezügliche Fragen, lenkte ab und beendete am Schluss sogar das Gespräch. Ich nehme deshalb an, dass für sie die Hausaufgaben in dieser ausserordentlichen Zeit eine zusätzliche Belastung darstellten. Sehr emotional und spontan war ihre Aussage über ihre grosse Wut auf Corona. Ich denke, dass Elara in ihrem Quartier eher wenige Freundschaften pflegt und es deshalb vermisste, automatisch andere Kinder im Kindergarten zu treffen. Elara suchte und bekam Aufmerksamkeit im Kindergarten, die ihr in dieser langen Zeit zuhause eventuell fehlte. Ich kann mir vorstellen, dass sie diese fehlende Beachtung, deshalb vermehrt bei ihrer Mutter suchte. Ihr kleiner Bruder wollte diese jedoch wahrscheinlich nicht freiwillig abgeben und wurde somit, noch mehr als sonst, als Konkurrenz empfunden. Beim Streiten mit ihrem kleinen Bruder war die Wut ein grosses Thema. Ich denke, dass die Wut ein grosses Thema. Ich denke, dass die Wut eine grosse innere Unsicherheit von Elara ausdrückt, die sich durch alle die Veränderungen kumulierten. Eventuell haben die Eltern selbst Ängste und Unsicherheiten und konnten Elara somit nicht auffangen. Da auch die Grosselternbesuche beschränkt waren, wurde sie auch von diesen nicht unterstützt.

Themen während des Gesprächs, die ihr unangenehm sind, lenkte Elara konsequent ab, thematisch sowie auch körperlich. Ich denke für Elara war diese Zeit zuhause eher schwierig. Corona hat ihr die automatische Zugehörigkeit, Sicherheit und Aufmerksamkeit des Kindergartenbetriebes weggenommen.

5.2.2 Florine

Florine ist ein ruhiges Mädchen, im 2. Kindergartenjahr und sehr beliebt bei den anderen Kindern. Sie hat einen Bruder. Es scheint ihr alles eher leicht zu fallen. Sie wartete gespannt auf die Fragen, antwortete überlegt, präzise, und eher knapp, ohne von sich aus viel erzählen zu wollen.

Zusammenfassung: Florine war sehr glücklich über diese Zeit der „Eingeschlossenheit“. Sie vermisste nichts, empfand nichts als schwierig oder traurig. Wütend wurde sie nur, wegen eines anderen Kindes in einer Spielsituation. Mit ihrem Bruder hatte sie weniger Streit als sonst. Langeweile kannte sie nicht, da sie im Quartier immer mit ihren Freunden spielen gehen konnte. Florine konnte genau das tun in dieser Zeit, was sie gerne macht. Angst hatten weder sie noch die Eltern. Sie wusste, dass das Virus für Kinder ungefährlich ist.

Florine war glücklich, dass sie nicht immer von zuhause weggehen musste (Besuche, Grosseltern, Cousin).

Den Kindergarten vermisste sie nicht, der Kontakt zu der Kindergartenlehrperson einmal pro Woche hat ihr gereicht. Der Medienkonsum hat sich bei drei Mal in der Woche in Grenzen gehalten. Gesichtsmasken gefallen ihr nicht, da sie nicht schön aussähen.

Interpretation: Nach Florines Aussagen hat sie sich in der Familie und im Quartier sehr gut aufgehoben und wohlfühlt. Ihre Eltern scheinen ihrer Tochter die notwendige Sicherheit und das Vertrauen für das unbeschwerte Spiel und das angstfreie Sein, übermittelt zu haben. Es scheint auch, dass die Eltern der Quartierkinder sich über den Umgang mit der Corona- Situation einig waren, was zusätzliche Unbeschwertheit erlaubt. Die angenehme Wohnsituation, Garten, Spielkameraden, das schöne Wetter, das kreative Spielen haben sicher auch zu weniger Geschwisterstreit beigetragen. Florine hat sich in dieser Zeit sehr wohl gefühlt. Es hat ihr an nichts gefehlt. Ich hatte den Eindruck, dass für sie diese Situation noch länger hätte andauern dürfen. Florine scheint diese viele nicht verplante Zeit sehr genossen zu haben. Das nicht «Müssen», keine Besuche, keine Hobbys ausserhalb, scheint ihr sehr gut gefallen zu haben. Dies konnte und wollte sie ehrlich ausdrücken während der Befragung. Das „Zuhause bleiben“ und evtl. auch keine eigenen Erwartungen erfüllen zu müssen oder wollen, erlaubten ihr eine Vertiefung und Selbstvergessenheit im Spiel

Ich denke, dass Florine auch sehr gerne in den Kindergarten geht, da ihr das Meiste ziemlich leichtfällt. Dennoch müssen hier, evtl. auch selbstgestellte, Erwartungen erfüllt werden. In der Coronazeit daheim fiel dieser Druck weg. Gut aufgehoben, war es eine heile Welt für sie.

5.2.3 Jonas

Jonas besucht das 2. Kindergartenjahr, hat einen Zwillingbruder, ist ein aufgestellter Junge, ehrgeizig. Er beantwortet die Fragen ausführlich, genau und überlegt.

Zusammenfassung: Jonas ist sehr gut über das Virus informiert. Sie haben zuhause darüber gesprochen und keine Angst davor. Er wohnt in einem Haus mit Garten. In dieser Coronazeit gefiel ich am besten, dass er mit den Quartierskindern, die mit ihm auch den Kindergarten besuchen, viele coole Sachen spielen konnte. Auch draussen im Wind und Regen sein genoss er. Er realisierte, dass sie jetzt mehr Zeit hatten. Auch waren die Wochenenden nicht verplant mit Ausflügen, was er genoss und extra erwähnte. Mit seinem Bruder hat er gleichviel gestritten wie vorher. Jonas hat den Kindergarten manchmal vermisst. Über die Rätsel via Video hat er sich gefreut und diese gemeinsam mit seiner Familie

gelöst. Ansonsten hat Jonas weder etwas vermisst, noch machte ihn etwas traurig oder wütend. Als Schlimmstes empfand Jonas, dass sein Bruder nicht mit Pokemon Karten spielen wollte. Er genoss das Ausschlafen mit seinem Vater, während sein Bruder mehr Zeit vor dem I-Pad verbrachte oder sich mit neu gekauften Lego Technik beschäftigte. Dem Corona Virus würde er sagen, es solle weggehen.

Interpretation: Jonas hat, die viele nicht fragmentierte, ausgiebige Zeit, die sie plötzlich fürs Spielen zuhause zur Verfügung hatten, sehr genossen. Mich erstaunte, dass er auch die Wochenendausflüge mit der Familie nicht vermisste. Diese neu gewonnene freie Zeit wurde, im Gegenteil, sehr geschätzt. Ebenso wurden Hobbys etc. nicht erwähnt. Es scheint, als würde er diese jetzt, nachträglich eher als Unterbrechung des Spiels und „Seins“ empfinden. Sein Bruder und er sind gut aufgehoben in der Familie und im Quartier. Die Eltern scheinen durch ihre eigene Sicherheit und Angstlosigkeit den Kindern Vertrauen übermittelt zu haben. Diese Corona Zeit wird somit nicht als problematisch erinnert. Die von Jonas erwähnten großartigen Spiele, scheinen uns normal. Man kann erkennen, dass die Kinder diese zusätzliche Zeit in der Gruppe nutzten, um für sie neue Spiele zu entwickeln, sich darin zu vergessen und so lange ohne Unterbrechung zu spielen wie sie mochten. Das hat wahrscheinlich ein «normales» Spiel attraktiver werden lassen. Ausserdem hat Jonas in dieser Phase ausgiebig Zeit das Pokémon-Kartenspiel für sich zu entdecken, was er sehr stolz präsentierte.

Jonas hat das freie ungestörte Spielen genossen. Trotz der unbeschwerten Freiheit wünschte er, dass das Virus weggehen solle. Er scheint zu spüren und zu wissen, dass dieser Zustand nicht die Norm bleiben kann. Da er ehrgeizig ist, kann ich mir vorstellen, dass er sich wieder auf die Herausforderungen und die Abwechslung im Kindergarten freute. Die Begeisterung am Rätsellösen zeigte auch auf, dass er gefördert und gefordert werden möchte.

5.2.4 Layla

Layla ist im 1. Kindergartenjahr, ein fröhliches Mädchen, Einzelkind, hatte Mühe sich von der Mutter zu lösen, was auch mit dem Besuch des Mittagstischs zusammenhängt.

Zusammenfassung: Layla weiss über das Virus Bescheid, sie und ihre Eltern haben keine Angst. Sie genoss es beide Elternteile zuhause zu haben. Sie empfand nichts als schwierig, hat viel Zeit mit Eltern und Götti verbracht. Oft machten sie gemeinsame Ausflüge. Fernsehen und am Computer spielen durfte sie mehr als vorher. Auch konnte sie draussen mit ihren „Kindergartenspänli“, die im selben Quartier wohnen, spielen. Als Schönstes empfand sie, dass sie nicht in den Kindergarten gehen konnte, hat selbst nicht mit der KLP

gesprächen. Traurig oder wütend war sie, weil ihr Papi einen kleinen Fahrradunfall gehabt hatte.

Interpretation: Layla empfindet es als streng, normalerweise «den ganzen Tag» (sie wird erst nach dem Mittagessen abgeholt) von zuhause weg sein zu müssen. Ihr hat diese Corona- Zeit daheim sehr gut gefallen. Sie musste sich nicht von den Eltern lösen und konnte auch ihren Götti, der sich sehr um sie gekümmert hat, speziell geniessen. Die Filme von „Eichi“ und dass ihre Mama mit der Kindergartenlehrperson gesprochen hat, haben ihr als Kindergartenverbindung genügt. Ebenso konnte sie mit den „Gspänli“ in einer behüteten Umgebung spielen. Der höhere Medienkonsum, zusammen mit Götti oder Eltern, scheint Layla ein gutes Gefühl von Geborgenheit vermittelt zu haben. Dabei scheint ihr die Anwesenheit von Götti und Eltern wichtiger gewesen zu sein als die Filme selbst. Auch ohne Geschwister, fühlte sie sich scheinbar nie allein und genoss die volle Aufmerksamkeit. Es wurde gut für sie gesorgt.

Ich denke, dass Layla diese behütete Zeit in ihrem sicheren Umfeld mit ihrer Familie in sehr guter Erinnerung behalten wird.

5.2.5 Livio

Livio ist im 2. Kindergartenjahr, hat eine kleine Schwester. Er ist schnell verunsichert, wenn er denkt, Erwartungen nicht erfüllen zu können.

Zusammenfassung: Anfangs Interview wurde Livio nervös und befürchtete, sich nicht mehr gut genug an diese Zeit erinnern zu können. Dies legte sich während des Gespräches. Angst hatte die Familie keine. Vielleicht sei er schon immun nach einer Krankheit (Grippe) vor der Coronazeit. Er spielte viel draussen mit, mit Noah und anderen Kindern, die zum Teil auch Kindergartenkollegen sind. Sie haben unterschiedliche Spiele gemacht, so wie sonst auch. Als schwierig und streng empfand er das Erledigen der Hausaufgaben. Jeden Morgen arbeitete er daran (Unterlagen vom Kindergarten) und bekam dafür die begehrten Pokemon-Karten als Belohnung. Der Medienkonsum war geregelt und gleich wie vorher. Traurig machte ihn, dass er nicht in den Kindergarten durfte, den er sehr vermisst hatte. Über die Videos und die Telefongespräche mit der Kindergärtnerin hat er sich sehr gefreut. Trotz dem vielen Spielen draussen verspürte er oft Langeweile. Auch vermisste er das Fortgehen. Der Grosselternbesuch war kein Ersatz dafür. Das Schönste war das Spiel mit den anderen Kindern draussen und dass Erhalten der vielen Pokemon Karten. Als sehr schlimm empfand er diese Corona Zeit nicht.

Interpretation: Livio bedauerte, dass sein Vater kein Home-Office machen konnte, so war er mit seiner Mutter, die eher streng zu sein scheint, zuhause. Das Erledigen der Hausaufgaben nahm sie sehr ernst. Sie wollte, dass er diese regelmässig und genau machte und belohnte ihn dafür. Ich denke, dass ihre Unsicherheit, sie möchte, dass ihr Sohn in der Schule mithalten kann, sich auf Livio überträgt. Dies zeigt sich auch beim Intervieweinstieg. Mir scheint, dass Livio diese eher fordernde, strenge Art der Hausaufgabenerledigung belastete.

Er hat den Kindergarten vermisst, obwohl auch hier Erwartungen an ihn gestellt werden. Vielleicht empfindet er die Zeit im Kindergarten als relaxter, weil er weniger beobachtet wird und fühlt sich anscheinend weniger unter Druck. Mir scheint, dass Livios Lebenskontext eher eng begrenzt war. Es kann sein, dass ihm das abwechslungsreiche Angebot und die grössere Freiheit des Kindergartens fehlten.

5.3 Beatrice Zürcher: Primarschule 1.Klasse, Agglomeration Zürich

5.3.1 Rea

Rea besucht die 1. Klasse. Sie hat einen Bruder, der in die dritte Klasse geht. Sie hat die Lockdownzeit zu Hause mit den Eltern verbracht. Rea ist schnell ablenkbar und kann sich nur kurze Zeit konzentrieren. Die Fragen hat sie eher zurückhaltend beantwortet und sie konnte sich an viele Gegebenheiten nicht mehr genau erinnern.

Zusammenfassung: Rea hat viel Zeit in der Familie verbracht, was auch zu einigen Konflikten geführt hat. Mit den Eltern hat Rea verschiedene Unternehmungen gemacht, konnte zu Hause basteln und im Alltag mithelfen. Sie hat viel gespielt und auch Neues ausprobiert, wie Lego spielen. Oft empfand sie Langeweile und wusste ab und zu nicht, was sie machen sollte. Ihr Rückzugsort in solchen Momenten war ihr Zimmer. Die beste Zeit hat sie mit ihrer Nachbarskollegin Angelina verbracht. Mit ihr war sie viel Draussen und ging verschiedenen Aktivitäten nach. Rea durfte Medien wie Fernseher und Tablet zu unterschiedlichen Zwecken nutzen. Rea hat die Schule vermisst und hatte gerne telefonischen Kontakt mit der Lehrerin. Vom Familienleben erzählt sie sehr wenig und meint oft, dass sie sich nicht mehr erinnern kann. Ab und zu spielt sie mit ihrem Bruder.

Interpretation: Rea scheint oberflächlich gesehen eine gute Zeit verbracht zu haben. Freudig schildert sie die Begegnungen mit ihrer Freundin Angelina und mochte die Aktivitäten, denen sie nachgehen konnten. Ihre Kollegin scheint sie sehr zu mögen. Ich denke, dass Rea ihre Kolleginnen aus der Schule stark vermisst hat. Es wirkte so, dass sobald Rea nicht

in oder mit der Familie Zeit verbringt Druck von ihr abfällt. Der Familienausflug zu Verwandten auf den Bauernhof wird nicht näher beschrieben. Das Fernseh- oder Tablet schauen gefiel ihr hingegen sehr, wo sie in die starke Welt von Pipi Langstrumpf eintauchte. Allgemein erhält man von Rea erst durch viel Nachfragen etwas mehr Informationen. Mich dünkt es, dass Rea sehr verhalten geantwortet hat und sehr vorsichtig in ihrer Antwortgebung war. Sie berichtet auch von Streit zu Hause und dass sie nicht weiss, wie sie sich wieder beruhigen kann. Da ich mit der Mutter während des Lockdowns immer wieder mal in Kontakt stand, wusste ich, dass es zu Hause oft schwierige Momente gab und es für Rea eine Herausforderung war, die Lockdownzeit zu meistern. Zu Hause muss Rea viel für die Schule arbeiten und verschiedene Inhalte wie das Lesen üben oder..., obwohl ihr die Konzentration und die Impulssteuerung äusserst schwerfallen. Der Druck, der auf Rea lastet ist gross und das äussert sich nun immer mehr in ihrem Verhalten. Durch hohe Erwartungen seitens der Eltern sowie durch das viele Üben und Druck aufsetzen hinterlässt dies immer tiefere und weitreichendere Spuren bei Rea. Vielleicht ist ihre vorsichtige Antwortgebung eine Strategie, um sich nicht zu stark exponieren zu müssen.

5.3.2 Marco

Marco besucht die 1. Klasse. Er hat einen kleinen Bruder (3-jährig) mit dem er die Lockdownzeit zu Hause mit deren Eltern verbracht hat. Marco ist ein fröhlicher und gesprächiger Junge. Er hat die Fragen ausführlich und mit viel Elan beantwortet.

Zusammenfassung: Marco hat viel Zeit in und mit der Familie verbracht. Auch durfte er viel Zeit im Kindergarten seiner Patentante verbringen. Er erzählte von viel guten und positiven Erlebnissen. Aber auch davon, dass er nur wenig Kontakt zu seinen Grosseltern haben oder dass er seinen Geburtstag nur im kleinen Rahmen feiern durfte. Marco konnte sich gut mit verschiedenen Spielen beschäftigen. Dies meist gemeinsam mit seinem kleinen Bruder. Er durfte mit den Eltern nach draussen. Seine sozialen Kontakte waren aber reduziert. Marco durfte im normalen Rahmen Fernseher schauen und Medien nutzen. Er hat die Schule und die Lehrpersonen vermisst.

Interpretation: Marco hat eine abwechslungsreiche und schon fast komfortable Lockdownzeit erlebt. (Mit seinem Bruder hat Marco sehr viel Zeit verbracht.) Er schildert auch nervige Phasen mit seinem Bruder. Laut seinen Schilderungen gelang es ihm jedoch gut, damit umzugehen. Seine Eltern fanden neben der Arbeit immer wieder Zeit mit Marco zu spielen. Am meisten machte es Marco zu schaffen, dass er seinen Geburtstag nur im kleinen Rahmen feiern konnte. Auch dass er seine Grosseltern kaum sehen durfte, war für Marco schwer. Er hat im Lockdown keine anderen Kinder getroffen und durfte auch den

Spielplatz nicht benutzen. Die Eltern regelten den Tag für Marco und zeigten ihm seine Möglichkeiten auf. Marco konnte sich gut in seinen Spielen verweilen und erzählte viel von seinen Erlebnissen. Ab und zu zeigte er viel Fantasie und tauchte ein in die phantastische Welt der Trolljäger, die ihm aber nicht immer so ganz geheuer schien. Insgesamt ging es Marco gut. Er vermisste die Schule mit ihren ritualisierten Abläufen aber nicht so die Gespanen. Da Marco ein sehr gesprächiges Kind ist und es sich gewohnt war, viel und ausgiebig auch den Lehrpersonen zu berichten, wird er diese Gesprächsgelegenheiten vermisst haben.

5.3.3 Giovanni

Giovanni besucht die 1. Klasse. Er hat eine Zwillingschwester sowie weitere Geschwister im erwachsenen Alter. Er hat die Lockdownzeit mit seinen Eltern sowie abwechselnd mit seinen grossen Geschwistern verbracht. Giovanni ist ein cleveres, aufmerksames und einfühlsames Kind. Er hat die Fragen gewissenhaft und ausführlich beantwortet.

Zusammenfassung: Giovanni hat die Zeit in seiner Familie als harmonisch erlebt. Er hat ein grosses Netz an nachbarschaftlichen Kontakten, die er auch weiter pflegen durfte. Er hat viel Zeit draussen verbracht. Drinnen hat Giovanni oft Medien konsumiert, sei es mit seiner Schwester oder gemeinsam mit der Familie. Seine Hausaufgaben hat Giovanni stets gemacht. Die Schule hat er dabei vermisst, ebenso die Lehrpersonen.

Während des Interviews liess Giovanni ebenso seine Gefühle zu. Er zeigte sich beim Erzählen im Interview manchmal traurig, wütend aber auch fröhlich. Der Umgang mit all diesen Gefühlen, sei es während des Lockdowns wie auch während des Interviews war nicht immer einfach für Giovanni.

Interpretation: Giovanni ist ein sensibler und empfindsamer Junge, weshalb er sich eher schwer tat in der Lockdownzeit. Obwohl er die Aufgaben für die Schule gut meistern konnte, zeigte er nicht mehr sein volles Leistungspotential. Er zog sich eher zurück und wirkte auch im Interview nicht so glücklich. Er sprach recht leise und nicht immer mit freudigem Elan, wie man es ansonsten von ihm gewohnt war. Gut taten ihm die Auszeiten draussen mit seinen Freunden. Er erzählt von einigen tollen Erlebnissen aber auch davon, dass er Traurigkeit empfand und sich zurückzog. In der Familie ist Giovanni gut und liebevoll eingebettet. Die Eltern sowie die schon erwachsenen Geschwister kümmern sich tatkräftig und verständnisvoll um ihn. Giovanni braucht viel „Beziehung“ und Nähe, um sich wohl fühlen zu können. In der Lockdownzeit half ihm sein kleiner Plüschhund „Carletto“ durch aufwühlende Zeiten. Giovanni hat viel Zeit draussen beim Spielen von verschiedenen Spielen in der Gruppe verbracht. Wenn es ihm langweilig war hat er oft verschiedene Medien wie das

Handy und den Fernseher konsumiert. Die Hausaufgaben hat er gewissenhaft erledigt. Die Schule und die Lehrpersonen hat er schon vermisst, jedoch wollte er mit ihnen nicht unbedingt per Telefon sprechen, weil er oft meinte, dass er seine Hausaufgaben nicht gut genug erledigt habe.

5.3.4 Dina

Dina besucht die 1. Klasse. Sie hat einen großen Bruder in der dritten Klasse. Sie hat die Lockdownzeit mit ihren Eltern zu Hause verbracht. Dina ist eine aufgestellte, clevere und wissbegierige Schülerin und hat die Fragen ehrlich und mit einer Prise Humor beantwortet.

Zusammenfassung: Dina hat eine harmonische Zeit in der Familie verbracht. Sie haben einige Ausflüge miteinander unternommen. Dina hat es gefallen mit der Mutter viel Zeit auch nur zu zweit verbringen zu können. Gemeinsam haben sie die Kleinbuchstaben erarbeitet und gelernt. Dina liebt ihre Mutter sehr und hat ihr einen schönen Brief geschrieben. Der Fernseher- und Handykonsum ist in der von uns untersuchten Zeitspanne laut ihrer Aussage in der Familie stark erhöht worden. Dina durfte das Handy mehr nutzen. Nebenbei hat sie die Hausaufgaben gut erledigt. Die Schule hat Dina vermisst ebenso die Lehrpersonen. Das Telefonieren hat ihr aber oft nicht so gepasst, da sie im Fernsehprogramm unterbrochen wurde. Gerne hätte sie der Lehrperson selber telefoniert. Mit dem Bruder hat Dina wenig gespielt. Sie hatten aber auch keinen Streit. Wenn sich Dina traurig fühlte, hat sie ein Kuscheltier zu sich genommen, welches sie unterstützt hat.

Interpretation: Dina hat die Zeit zu Hause mit ihrer Familie in guter Erinnerung und kann sich an viele Details und Begebenheiten erinnern. Ihr fehlten die Schule und die Lehrpersonen, nicht jedoch ihre Schulgespannen. Durch die Inputs der Mutter mit dem Erlernen der Kleinbuchstaben konnte Dina viel profitieren. Sie ist sehr stolz auf ihr neues Wissen und Können. Gerne und sehr freudig erzählt sie von schönen Erlebnissen in und mit der Familie. Sie liebt ihre Familie sehr. Dina durfte sehr viele Medien konsumieren. Es scheint sich in der Familie etabliert zu haben, dass Handys und Fernseher häufig genutzt werden. Dina versinkt ebenfalls in der Flimmerwelt und fühlt sich zeitweise sehr durch die Telefonanrufe der Lehrerin gestört. Da hätte sie sich gewünscht, den Zeitpunkt für Telefonate selber hätte bestimmen dürfen. Durch die Zeit half ihr auch ein Stofftierhase, den sie sehr liebt und der sie durch traurige Phasen begleitete. Allgemein wirkte Dina sehr fröhlich und aufgestellt. Sie ist gut in die Familie eingebettet und es wurden diversen Aktivitäten nachgegangen. Das Thema Corona wurde öfters miteinander besprochen. Sie wusste, dass man sich leicht anstecken kann.

5.3.5 Jasmin

Jasmin besucht die 1. Klasse. Sie hat einen grossen Bruder, der in die fünfte Klasse geht. Sie hat die Zeit mit ihren Eltern zu Hause verbracht, ohne ihre Grosseltern, mit denen sie ansonsten intensiven und täglichen Kontakt pflegt. Sie ist eine eher ruhige und angepasste Schülerin und hat die Fragen gewissenhaft beantwortet.

Zusammenfassung: Jasmin hat eine harmonische Zeit in der Familie erlebt. Oftmals war es ihr langweilig und sie war viel allein mit ihrem Bruder zu Hause. Sie hat zusammen mit dem Bruder und einer Kollegin mit dem Handy gespielt. Wenn Jasmin ihre Hausaufgaben erledigte, durfte sie draussen spielen. Am meisten hat sie der fehlende Kontakt zu ihrer Grossmutter vermisst, die sie normalerweise täglich sieht, auch da die Grossmutter das Essen für die Kinder vorbereitet. Den Grossvater hat sie dann mal heimlich umarmt. In einsamen Zeiten hat Jasmin Trost bei ihren beiden Katzen gefunden. Sie hat die Schule und ihren Pultnachbar*innen vermisst. Ebenso die Lehrpersonen. Jasmin musste die Einschränkungen bereits in der Reisefreiheit erfahren und ist sehr traurig, weil sie in den Sommerferien nicht nach Peru reisen konnte.

Interpretation: Für Jasmin war die Lockdownzeit nicht so einfach zu meistern. Sie machte im Gespräch und in ihren Aussagen oft den Eindruck, dass sie sich einsam gefühlt haben muss. Am meisten machte ihr die einschneidende Kontaktveränderung zu ihrer Grossmutter aber auch zum Grossvater zu schaffen. Zur Grossmutter hat sie eine intensive Verbindung, auch da sie sich vorher täglich sahen. Jasmin durfte regelmässig mit einer Freundin abmachen. Mit ihr spielte sie drinnen wie auch draussen. Sie hat berufstätige Eltern die in dieser Zeit nicht so viel Zeit hatten für familiäres Zusammensein. Jasmin erzählte kaum etwas von den Eltern oder von gemeinsamen Aktivitäten. Sie schilderte, dass sie oft nicht wusste, was sie machen soll und sie keine Ideen für Beschäftigungen gehabt habe. Sie vermisste die Schule und ihren Pultnachbar, mit dem sie es immer lustig hatte. Jasmin wurde von verschiedenen Gefühlen wie Langeweile, Einsamkeit, Traurigkeit und Wut begleitet aber auch von schönen Momenten, z.B. als sie heimlich ihren Grossvater umarmt hat. In dieser Zeit halfen ihr vor allem ihren beiden Katzen, die sie sehr liebt. Jasmin scheint nicht immer so viel Aufmerksamkeit und Zuwendung zu bekommen, wie sie das bräuchte. Regelmässig wurde ich von Jasmin vor der Coronazeit umarmt, obwohl ich nur wenige Stunden in der Klasse anwesend bin.

5.4 Auswertung der Daten aus den Interviews

Im Folgenden werden mit Hilfe von Tabellen die Daten aus den Interviews visualisiert und verdeutlicht. Wir möchten dabei auf einige aussagekräftige Daten genauer eingehen und diese beleuchten. In einer ersten Übersicht werden die Hauptthemen aus den Interviews zusammenfassend und in Stichworten dargestellt. Im Weiteren möchten wir einerseits fallbezogene und andererseits kategoriebezogene Daten vorstellen und diese erläutern. Alle verwendeten Tabellen und Übersichten sind im Anhang 1.3 zu finden.

In den Tabellen werden die Codierungen mit Hilfe von Farben und Quadraten dargestellt. Je grösser der Score, umso grösser werden die Quadrate dargestellt und mit Farben hervorgehoben.

5.4.1 Gesamtübersicht der Interviews

	Identifikation	Hausaufgaben	Verhältnis zu Schule; Kommunikation mit Schule	Erlebnismultifunktionalität	Wohnsituation	Auffälligkeiten A	Auffälligkeiten B	Auffälligkeiten C
Rea, PS1	Pipi Langstrumpf (Tablet)	viel geübt, viel gelesen (Druck der Eltern)	hat gerne mit LP gesprochen	zurückhaltend		extrem geringster Medienkonsum	fam. Kontakte & Nachbarn	spielt v.a. im Haus
Marco, PS1	Trolljäger	immer erledigt	vermisst Rituale; vermisst Gespräche mit LP	im KG von Gott; kann gut alleine spielen	Wohnung	Nutzung Kiga	ausschmückende Geschichten	
Giovanni, PS1	Flüschhund "Carletta"	gewissenhaft erledigt; dennoch Leistungsabfall	vermisst Schule; will nicht mit LP telefonieren; hat Angst, HK nicht gut genug	zurückgezogen; spricht leise; Verlust an Eltern; erzählt von Traurigkeit	Wohnung			harmonisches Fam.-Leben
Dina, PS1	Stofftierhase	immer erledigt	vermisst Schule; dennoch stören Tel. der LP	viele Details; viele Erlebnisse; frühlich & "aufgestellt"		mehr Medienkonsum	Kleinbuchstaben mit Mutter gelernt	
Jasmin, PS1	zwei Katzen	immer erledigt	vermisst Schule; vermisst lustigen Putznachbar	Lockdown war nicht einfach; erzählt kaum von Eltern; keine Erlebnisse	Wohnung		Treffpunkte & Spielorte	harmonisches Fam.-Leben
Ulivia, KG 2		belastend, streng, Mutter setzt unter Druck mit Belohnung	vermisst KG und LP, Kollegen nicht unbedingt, Tel. gerne in LP	erzählt viel, detailliert	Wohnung	vermisst Schule & LP !	mütterlicher Druck wegen Hausaufgaben	
Florin, KG 2		keine Probleme	glücklich nicht in Schule zu müssen, wünschte nicht mehr Kontakt m. LP	glücklich daheim zu sein, nicht immer weg, auf Besuch ect. zu müssen, Zeit zum Spielen und Sein	Haus mit Umschwung	das Daheimbleiben müssen sehr positiv erlebt	geniesst Zeit und Raum daheim	harmonisches Fam.-Leben
Jonas, KG 2		erledigt Aufgaben gemeinsam m. Familie, motiviert	vermisst auch Herausforderungen vom KG, auch LP	erzählt freudig, motiviert, hat Zeit zuhause genossen	Haus mit Umschwung	geniesst anderes Zeiterleben	neue (Spiel-)Erfahrungen	harmonisches Fam.-Leben
Elara, KG 2		will nicht über Hausaufgaben sprechen	vermisst Kontakte im KG, auch LP	erzählt viel, nur was sie will, weicht oft aus, grosse Wut, Konflikte mit Bruder als Konkurrent	Wohnung	grosse Wut, Einsamkeit, C-Zeit ist belastend		
Layla, KG 1		keine Angaben	glücklich nicht in KG zu müssen, sprach nicht mit Kiga am Tel	genoss das Behütet sein daheim, froh nicht in Kg (Mittagsloch) zu müssen	Wohnung	sehr pos., behütetes Erleben der Coronazeit, Eltern hatten mehr Zeit	viele Unternehmungen (mit Verwandten & Götti)	

Abbildung 2: Gesamtübersicht der Interviews

Durch diese Übersicht möchten wir die Interviews thematisch zusammenfassen und die Schwerpunkte der Ergebnisse sichtbar machen. Die Farbgebung in Grün hebt positive Aspekte hervor, diejenigen in Rot zeigen Schwierigkeiten oder Belastungen an.

Grundsätzlich kann aus der Übersicht herausgelesen werden, dass die positiven Aspekte überwiegen. Bei Elara zeigt sich, dass für sie in vielen Bereichen Schwierigkeiten oder Belastungen aufgetaucht sind. Bei Dina fällt vor allem das Thema Medienkonsum resp. Mediennutzung ins Gewicht und zieht sich durch fast alle Bereiche. Rea erlebt dagegen viel

Druck von Seiten der Eltern, was in häufigem Streit resultiert und sich in verschiedenen Bereichen, wie Konflikte und Medienkonsum auswirken. Bei Livio ist Ähnliches der Fall. Auch er erlebt Druck zu Hause, was ihn den Kindergarten und die Lehrpersonen stark vermissen lässt. Dies widerspiegelt sich im Bereich „Verhältnis zur Schule“. Bei Jasmin kommen viele verschiedene Gefühle, wie Wut und Trauer aber auch Einsamkeit und Langeweile zum Tragen/Vorschein. Besonders stark beeinflusst sie das Nichtsehen der Grosseltern. Marco erlebte vor allem durch die Eltern vorgegebene Einschränkungen in seiner Freizeit und seinen sozialen Kontakten. Bei Giovanni klingen hauptsächlich das Vermissen der Schule und die damit einhergehende Traurigkeit mit. Ebenso, dass er seine Leistungen nicht wie gewohnt performen kann. Bei Florine, Layla und Jonas wurden keine Schwierigkeiten oder Belastungen markiert. Sie erlebten laut ihren Erläuterungen einen harmonischen Lockdown.

5.4.2 Fallbezogene Übersicht

Codesystem	Rea_PS1	Marco_PS1	Giovanni_PS1	Dina_PS1	Jasmin_PS1	Livio_KG2	Florine_KG2	Jonas_KG2	Elara_KG2	Layla_KG1	SUMME
> Coronavirus											85
> Umgang mit Zeit											30
> Quartier_Nachbarschaft											33
> Medien											45
> Hausaufgaben											22
> Soziale Kontakte und soziale Orte											54
> Schule_Kindergarten											34
> spielen											57
> Familie											105
SUMME	54	28	38	29	48	49	50	65	57	47	485

Abbildung 3: Gewichtung von Themen innerhalb der einzelnen Fälle

Rea: Der stärkste Themenschwerpunkt liegt bei Rea in der Familie. Das Familiengeschehen im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Spielen mit dem Bruder, nimmt in der Lockdownzeit mehr Raum in Rea's Leben ein. Zu Hause war der Umgang mit dem Lernen und der Erledigung der Hausaufgaben für Rea sehr schwierig. In diesen Sequenzen wurde Rea intensiv von ihren Eltern begleitet. Deshalb spricht sie im letzten Drittel des Interviews von Konflikten die sie mit ihnen hatte. Wie Dreeben (siehe Kapitel 3.3.1) meint, neigen Eltern heutzutage dazu, wie Lehrer*innen ihre Kinder, zu lehren, sie zu unterstützen und teilweise auch dazu den Schulstoff zu ergänzen. Dieser Umstand mag bei Rea zu emotionalen Spannungen geführt haben. Die Beziehung Eltern - Kind wurde in diesen Momenten stark gefordert. Daher war es für Rea wertvoll Zeit, ohne die Eltern verbringen zu können

Weiter spielen auch Ängste der Eltern hinein, dass Rea schulisch abgehängt könnte (siehe Kapitel 3.3.4). Für Rea war es besonders wichtig mit ihrer Kollegin Zeit zu verbringen. Der Zugang und das Nutzen von Medien sind für Rea ebenfalls zentral. Das Tablet und der Fernseher werden von ihr gerne und oft genutzt. Die sozialen Kontakte auch ausserhalb der Familie sowie das damit verbundene Spielen sind für sie ebenfalls wichtig. In diesen

Momenten kann Rea ihre Autonomie ausleben, was ihr sehr guttut, wie von Zeiher beschrieben (siehe Kapitel 3.1.2). Spielzeit verbringt sie mit ihrem Bruder und besonders mit einem Nachbarskind, mit dem sie viel Zeit draussen verbringt und Aktivitäten wie Trampolin springen oder Velofahren nachgeht. Viel Spielzeit verbringt sie mit ihrem Bruder und besonders mit einem Nachbarskind, mit dem sie viel Zeit draussen verbringt und Aktivitäten wie Trampolin springen sowie Velofahren nachgeht.

Marco: Marco spricht hauptsächlich über seine Familie. Beide Eltern waren viel zu Hause und auch mit dem kleinen Bruder hat Marco ausgiebig Zeit verbracht. Er berichtet von der gemeinsamen Zeit im Kindergarten, den er dank seinem Gotti, die als Kindergärtnerin arbeitet, regelmässig besuchen durfte. Weiter berichtet er von Erlebnissen mit seinen Eltern und Grosseltern. Einschneidend war für Marco der Umstand, dass er seine Grosseltern während längerer Zeit nicht sehen durfte. Das Coronavirus tangierte die Lebenswelt von Marco. Beispielsweise konnte er seinen Geburtstag nur im kleinen, familiären Rahmen feiern und auch sein Bewegungsradius wurde von den Eltern eingeschränkt. Der Wegfall der Schule und somit die Anteilnahme am gesellschaftlichen Leben wie es Dreeben beschreibt, fehlten Marco besonders, da er gerne seine Geschichten und Erlebnisse kundtut (siehe Kapitel 3.3.1). Weiter initiiert und begleitet die Schule einen Emanzipationsprozess, der für Marco auch ganz wichtig scheint, da er viel Zeit im familiären Rahmen verbracht hat (siehe Kapitel 3.3.3). Es war für ihn während des Interviews wichtig, verschiedene Begebenheit zu erzählen. Entsprechend gleichmässig verteilt sind die Themen in der Abbildung 3 bei ihm.

Giovanni: Das wichtigste Thema für Giovanni ist die Familie. Die Eltern haben für die Zwillinge, Giovanni hat noch eine Schwester, ein gutes familiäre Betreuungsnetz aufgebaut, das für Giovanni gut funktioniert hat und ihn Geborgenheit spüren liess. Von Bedeutung sind für ihn auch das Spielen und die ausserfamiliären sozialen Kontakte. Giovanni lebt in einem kinderreichen Quartier und hat demnach stets ausgiebig Zeit draussen mit anderen Kindern verbracht. Diese Zeit im Freien und dabei die Stärkung und das Leben der eignen Autonomie zu spüren sowie sich als Selbstwirksam zu erleben, haben Giovanni, der ein sehr sensibler und emotionaler Junge ist, gutgetan (siehe Kapitel 3.1.2). Das Coronavirus ist als Thema präsent in der Familie und hat Giovanni oft in eine traurige Stimmung versetzt. Der Medienkonsum war jedoch eher ein Nebenschauplatz. Giovanni durfte verschiedene Medien nutzen und auch konsumieren. Einen hohen Stellenwert hat das Thema aber nicht bei ihm. Es scheint, dass die Mediennutzung in der Familie bereits weitgehend etabliert ist (siehe Kapitel 3.5.4).

Dina: Das prägnanteste Thema für Dina ist die Familie. Dina hat sehr viel Zeit zu Hause verbracht und in der gemeinsamen Freizeit mit den Eltern verschiedene Ausflüge unternommen, die ihr sehr gefallen haben. Speziell mit der Mutter hat sie mehr Zeit verbracht und dabei z.B. neue Inhalte für die Schule erarbeitet. In diesem Fall hat Dina das Verbringen von Zeit mit ihrer Mutter genossen, auch wenn die Mutter stark in die Rolle der Lehrerin gerutscht ist und entstanden keine emotionalen Spannungen, sondern Vertrautheit und sich „geborgen fühlen“. Die Beziehung Mutter-Dina stand im Fokus und konnte unter, aus den Erzählungen von Dina, an Qualität und Intensität gewinnen. Dina fühlt sich allgemein sehr wohl in der Familie. Obwohl Dina einen hohen Medienkonsum in der Lockdownzeit hatte, ist er dennoch nicht das Hauptthema bei ihr. Der Konsum geschieht laut ihren Erzählungen nebenher und nimmt keine hohe Bedeutung im Leben von Dina ein. Vielmehr sind der Fernseher sowie die Nutzung des Handys sehr gut in der Familie etabliert. Sie werden als selbstverständlicher Bestandteil des Alltags angesehen und vermutlich auch als Freizeitgestalter und Beschäftigung bei Langeweile genutzt (siehe Kapitel 3.5.1 und 3.5.4).

Jasmin: Bei Jasmin zeigt sich die Themenvielfalt breiter gestreut. Am deutlichsten zeigt sich ebenfalls die Familie als Thema. Obwohl Jasmin viel Zeit ohne Eltern und auch ohne ihre Grosseltern verbringen musste, nehmen die Momente mit der Familie, also den Eltern und den Grosseltern, einen hohen Stellenwert im Leben von Jasmin ein. Ein weiterer Schauplatz ist das Coronavirus. Jasmin war durch die veränderte Situation mit ihren Grosseltern oft traurig und hat das regelmässige Sehen und Treffen der Grosseltern sehr vermisst. Es scheint als ob Jasmin ein sensibles und gefühlsbetontes Mädchen ist und in einer Familie aufwächst, in der man seine Gefühle ausleben und benennen darf. Weiter ist der Medienkonsum in der Lockdownzeit ein Thema für Jasmin. Sie verbrachte viel Zeit mit ihrem Bruder, schaute mit ihm Videos auf dem Handy oder spielte Online-Spiele. Am Wochenende gab es ganze Familienabende vor dem Fernseher. Es scheint, dass Jasmin diese Momente genoss, denn im Interview erzählt sie gerne davon. Der Fernseher wirkt nach wie vor als „Familienmedien und auch als Freizeitgestalter (siehe Kapitel 3.5.4) Soziale Kontakte durfte Jasmin ausgiebig pflegen. Sie wohnt in einem Quartier mit vielen Kindern und hat daher auch viel Zeit draussen verbracht. Das Spielen drinnen, war für Jasmin ebenso wichtig wie das Spiel draussen. Gewisse Spiele hat sie neu erfunden und teilweise auch ihre Eltern miteinbezogen. Trotz höherem Medienkonsum, der, so scheint es, vor allem aus Langeweile entstand, nimmt das freie Spielen einen hohen Stellenwert bei Jasmin ein (siehe Kapitel 3.5.3). Jasmin erlebte auch Zeiten der Langeweile, da die Eltern ausser Haus arbeiten mussten. Die freie Zeit füllte sie oft mit digitalen Medien, durfte aber auch eine Kollegin zu sich einladen, um mit ihr zu spielen. Dennoch waren die Gefühle der Einsamkeit

und Traurigkeit bei ihr heraushörbar. Vor allem der Umstand, dass sie ihre Grosseltern nicht mehr sehen konnte, berührte Jasmin sehr.

Livio: Er ist über das Coronavirus informiert, kann gut Auskunft geben und zusätzliche Begebenheiten und Geschichten dazu erzählen. Den höchsten Stellenwert in seinen Erzählungen hatte das Thema Hausaufgaben. Seine Mutter arbeitete mit einem attraktiven Belohnungssystem, dem er sich nicht entziehen konnte. Dieses setzte ihn aber unter Druck und er empfand das Erledigen der Aufgaben als belastend. Livios Mutter hat erzählt, dass sie selbst eine schwere Schulzeit erlebt hatte und möchte deshalb ihrem Sohn bessere Voraussetzungen mitgeben. Sie vergleicht die kognitiven Leistungen ihres Sohnes mit denen einiger sehr starker Kollegen. Durch ihre Ängste, die der Lockdown, wahrscheinlich noch verstärkte, (siehe Kapitel 3.4.3) nahm sie zu Hause die Tutorenrolle noch mehr als sonst ein (siehe Kapitel 3.3.1). Livio schien sich zuhause kontrollierter und beobachteter zu fühlen als in der Kindergartenklasse. Eventuell fehlten ihm zuhause die Rückzugsmöglichkeiten, die er in der Kindergruppe und im Kindergartenraum findet, wo er einer unter vielen sein kann (siehe Tabelle 3). Livio hätte sich gefreut, wenn auch sein Vater im Lockdown daheim gewesen wäre. Es scheint, dass die Schulwelt und in diesem Fall der Abstand zur Mutter, für Livio als befreiend, somit als Emanzipationsprozess, erlebt worden wäre. Für die Mutter hingegen könnte es eine Regression gewesen sein (siehe Kapitel 3.3.3).

Livios Mediennutzung war von der Mutter klar geregelt. Er spielte sehr gerne draussen mit anderen Kindern und erzählte viel darüber. Sie spielten verschiedene Spiele. Hier konnte er auch seine erarbeitete Belohnung, die Pokémon Karten, vorführen. Er vermisste den Kindergarten, die Kindergärtnerin und dass er keine Besuche (Grosseltern ect.) machen konnte.

Florine: Sie kann gut erklären, weshalb man wegen des Coronavirus zuhause bleiben musste. Für sie war das Daheimbleiben ein «Dürfen» und Florine beschrieb dies als sehr positiv. Sie hatte nur gute Gefühle im Zusammenhang mit Corona und hat das «normale Leben» kein bisschen vermisst. Das Familienleben war sehr harmonisch. Sie betonte mehrmals, dass es für sie, dank des Virus, das Schönste war, nicht immer unterwegs sein zu müssen. Florine war glücklich, der von Zeiher beschriebenen Verplanung und den Verpflichtungen, zu für eine gewisse Zeit entkommen zu sein (siehe Kapitel 3.1.2). Langeweile verspürte sie nie. Dank des schönen Wetters genoss sie die freie ungestörte Spielzeit draussen mit den Kindern im Quartier. Ihr fehlte der Kindergarten nicht.

Jonas: Er weiss gut Bescheid über das Virus und konnte die Lockdown- Situation, sehr gut verstehen und auch erklären. Er genoss, dass er viel mehr Zeit als sonst zum freien Spielen zur Verfügung hatte. Er betonte, dass er sogar an den Wochenenden frei hatte, da die familiären Unternehmungen wegfielen. Dees spricht hier von der „freien Zeit“ und „verwalteter Freizeit“ (siehe Kapitel 3.1.5) Jonas traf sich immer mit seinen Freunden draussen im Quartier und erfand mit ihnen neue Spiele (siehe Kapitel 3.2.4) Sie brauchten keinen Terminkalender, um sich zu treffen. Seinen Erzählungen nach, fühlte er eine raum- zeitliche Freiheit (siehe Kapitel 3.1.3). Er erlebte und genoss die Natur, den Wind zu spüren und die Freiheit. Er schätzte es, dass seine Eltern, besonders sein Vater, viel Zeit für ihn und seinen Bruder hatten und genoss das Ausschlafen mit dem Vater. Hausaufgaben wurden gemeinsam in der Familie gelöst. Das Familien- und Quartierleben war sehr harmonisch.

Elara: Sie drückte während der Befragung immer wieder eine grosse Wut auf das Coronavirus aus, welches an allem schuld sei. Über das Virus wusste sie Bescheid, wollte aber partout nicht erzählen von wem oder woher sie diese Informationen hatte. Die sozialen Kontakte mit den anderen Kindergartenkindern fehlten ihr sehr (siehe Tabelle 3.3.2). Es scheint, dass sie sich in einem eher kleinen Umfeld bewegen durfte. Daheim im Garten spielte sie mit einem Mädchen, das jedoch drei Jahre jünger war als sie. Elara schien sich in dieser Lockdown Zeit in der Intimwelt Familie gefangen und hilflos gefühlt zu haben (siehe Kapitel 3.3.1.), was sich in dieser riesigen Wut ausdrücken konnte. Befreiende Momente wie der Ausflug zu ihren Grosseltern schilderte sie ausführlich und begeistert. Über die, für sie scheinbar unbedeutenden Hausaufgaben, die sie vielleicht sogar erledigt hatte, weigerte sie sich vehement zu sprechen. Sie verbrachte viel Zeit im Haus mit der Mutter und dem kleinen Bruder. Mit ihm stritt sie sich mehr als sonst, auch weil er ihre Zweisamkeit mit der Mutter störte. Elara durfte das Tablet viel mehr benutzen als sonst und Filme schauen, die sie sehr ausführlich schilderte (siehe Kapitel 3.5.4). Langeweile war sicher ein Thema. Vielleicht flüchtete sie durch die Mediennutzung auch ein wenig aus der, für die ganze Familie anstrengenden und unsicheren, Coronazeit (siehe Kapitel 3.4.4).

Layla: Das Hauptthema für Layla war das Zusammensein mit der Familie. Sie fühlte sich behütet und schätzte es, dass die Eltern mehr Zeit für sie hatten und viel mit ihr unternahmen. Die meiste Zeit im Lockdown verbrachte sie mit den Eltern und ihrem Götti. Sie hatte auch soziale Kontakte mit ihren Nachbarskindern. Das grösste Glück war, zuhause sein zu dürfen und nicht in den Kindergarten/ Mittagstisch gehen zu müssen (siehe Kapitel 3.1.3.). Der Medienkonsum, manchmal mit dem Götti, war erhöht, was sie sehr genoss

5.4.3 Kategoriebezogene Übersicht

Codesystem	Rea_PS1	Marco_PS1	Giovanni_PS1	Dina_PS1	Jasmin_PS1	Livio_KG2	Florine_KG2	Jonas_KG2	Elara_KG2	Layla_KG1	SUMME
Coronavirus											85
Umgang mit Zeit											30
Quartier_Nachbarschaft											33
Medien											45
Hausaufgaben											22
Soziale Kontakte und soziale Orte											54
Schule_Kindergarten											34
spielen											57
Familie											105
SUMME	54	28	38	29	48	49	50	65	57	47	465

Abbildung 4: Gewichtung der Themen innerhalb der Kategorien

Coronavirus: Das Coronavirus war in allen Familien ein Thema. Jedoch hat es die Kindergartenkinder, von denen vor allem Elara am stärksten thematisch wie auch auf der Gefühls-ebene vereinnahmt. Auch bei Florine und Jonas, die im Gegensatz zu Elara, diese Zeit sehr positiv erlebt haben, sind die Nennungen zu diesem Thema häufiger vorgekommen. Insgesamt gab es 85 Nennungen (Codierungssequenzen) in den zehn Interviews. Dabei gab es viele positive Erlebnisse im Zusammenhang mit Corona, aber auch viele Wünsche die geäußert wurde, dass das Virus wieder verschwinden möge. Elara gab auch nach Nachfragen keine Auskunft, woher sie ihr Wissen über das Virus hatte. Es scheint, dass die Ungewissheit sie und möglicherweise auch ihre Familie, sehr verunsichert hat (siehe Kapitel 3.4.4).

Umgang mit Zeit: Es fällt auf, dass vor allem die Kindergartenkinder im Lockdown die Zeit, anders wahrgenommen haben. Es fehlten die Strukturen, welche der Kindergarten bietet. Jonas und Florin erlebten und realisierten zum Teil bewusst, dass sie viel mehr uneingeschränkte, unverplante Zeit zur Verfügung hatten und ihr Leben sich dadurch entschleunigte. Einige Nennungen gab es zur Langeweile sowie auch einige zur Entschleunigung der Zeit. Florine hat mehrmals darauf hingewiesen, dass sie froh sei, nirgendwo hingehen zu müssen. Für ein paar Wochen war das Zeitregime der Gesellschaft für die Kinder weniger streng (siehe Kapitel 3.1.2). Im Lockdown fiel das von Ort zu Ort geschoben und verplant werden weg. Der Zeitverlust durch Transporte und Ortswechsel durch die "Verinselung" raubte keine Spielzeit mehr. Besonders Jonas und Florine schätzten die gewonnene Zeit sehr (siehe Kapitel 3.2.3).

Quartier und Nachbarschaft: Bei allen Kindern spielte die Umgebung, in der sie aufwachsen, das Quartier und die Nachbarschaft eine grosse Rolle. Alle Kinder haben ausgiebig Zeit draussen sowie mit anderen Kindern und Gespanen verbracht. Von den 33 Codierungen stehen über die Hälfte im Zusammenhang mit Spielpartner*innen. Beispielsweise war

das Spiel mit Kollegen im Quartier für Jonas sehr wichtig denn er hat es oft im Interview erwähnt. Ebenso hat Florine ihre Zeit hauptsächlich für das Spiel im Freien mit anderen Kindern genutzt und hat es geschätzt, mehr Zeit dafür zu haben. Die Kinder durften wieder, wie Zinnecker beschreibt, ein wenig „Strassenkinder“ sein (Kapitel 3.2.2). Durch das Daheim und im Quartier bleiben, mussten Konflikte selbständiger und nachhaltiger ausgetragen werden. Jonas und Florin waren nicht einverstanden mit Lukas Mädchenturnkleider, was noch lange ein grosses Thema war und ausdiskutiert werden musste (siehe Kapitel 3.2.3).

Medien: In den Interviews konzentrierten wir uns vor allem auf die digitalen Medien und nicht die Printmedien. Die Mediennutzung wird von den Primarschüler*innen häufiger thematisiert als von Kindergartenkindern. Vor allem Rea und Jasmin haben verschiedene Medien oft genutzt und diese immer wieder im Interview erwähnt. Die meisten Codierungen fallen auf die Kategorie „mehr Medienkonsum“ mit insgesamt 10, wobei dieser in fast allen Fällen geregelt war. Nach wie vor wurde der TV Konsum sehr oft genannt. So z.B. bei Elara und Layla, die in der Lockdownzeit ebenfalls einen höheren Medienkonsum hatten. Neben dem Fernseher werden das Handy und das Tablet häufig genutzt. Wie Wegener im Kapitel 3.5.4 beschrieb, ist das Medium Fernseher bereits seit früher Kindheit Bestandteil der Lebenswelt der Kinder. Deswegen bleibt der Fernseher als Familienmedium bestehen. Trotzdem steht das „Draussen spielen“ immer noch an erster Stelle der Freizeitaktivitäten bei den Kindern (siehe Kapitel 3.5.3).

Hausaufgaben: Das Bearbeiten der Hausaufgaben und Wochenpläne war für die Primarschüler*innen kein grosses Thema. Es scheint, dass die Erledigung der Hausaufgaben bereits zur Gewohnheit wurde oder es eine erfreute Abwechslung war. Insgesamt gibt es zum Thema Hausaufgaben 22 Codierungen. Die meisten Kinder haben die Hausaufgaben erledigt. Jonas erledigte die spielerischen Aufgaben zusammen mit der Familie. Bei Livio ist das Erledigen der Hausaufgaben mit einem Belohnungssystem seitens der Eltern verbunden. Die Belohnungsstrategie (Pokémon Karten) der Mutter, schien Livio zu helfen, einen Umgang mit dem Leistungsdruck von Seiten der Eltern zu finden (siehe Kapitel 3.4.3). Livio fand die Abmachung schlussendlich in Ordnung.

Soziale Kontakte und soziale Orte: Das Aufrechterhalten der sozialen Kontakte respektive dem Beziehungsnetz sowie das „Sich - treffen - Können“ an Orten, wo ein Austausch stattfinden kann, ist bei einigen Kindern stark gewichtet worden, bei anderen eher wenig. Für Rea waren vor allem die vielen Treffen ausserhalb der Familie mit ihrer Nachbarsfreundin bedeutsam. Auch Jasmin nennt viele Begegnungen mit ihren Spielkamerad*innen.

Layla erwähnt wiederholt dieselben Kinder, mit denen sie spielen durfte. Elara erzählte, dass sie wenige Kontakte mit gleichaltrigen Kindern hatte und ihre Freundin vermisste. Die Einsamkeit war ein Thema bei ihr. Da es ihr allgemein nicht leichtfällt Kontakte zu anderen herzustellen und zu erhalten scheint bei ihr das von Jenni erwähnte „Brennglas“ zum Zuge gekommen zu sein (siehe Kapitel 3.4.3).

Schule und Kindergarten: Die meisten Codierungen gab es in den Kategorien „Vermissen von Klassenkameraden“, „Vermissen der Lehrperson“ sowie bei der Kommunikation mit den Lehrpersonen. Besonders Livio hat den Kindergarten sowie die Lehrperson vermisst. Er hätte lieber den Kindergarten besucht, anstatt zu Hause zu bleiben. Er scheint sich oft von der Mutter kontrolliert gefühlt zu haben. Im Kindergarten ist er einer unter vielen, ist dadurch weniger unter Beobachtung und kann seine Freiräume besser finden und definieren (siehe Kapitel 3.3.3). Ebenso hat Giovanni das Vermissen der Schule thematisiert. Auch er hätte lieber die Schule besucht.

Spielen: Das Thema Spielen wurde von allen Kindern im Interview thematisiert allerdings in unterschiedlicher Ausprägung. Am stärksten zeigt sich die Akzentuierung bei Rea. Sie erwähnt das Spielen, ob Drinnen oder Draussen, sehr oft im Interview. Auch Jonas erzählt von vielen Begebenheiten rund ums Spielen. Eine hohe Bedeutung hat das „Spielen im Freien“ und das „freie und selbstregulierte Spiel“. Vermehrt wurde genannt, dass neue Spiele erfunden oder ausprobiert wurden. Vor allem Florin und Jonas waren ausgiebig und frei in ihrer verkehrsarmen Strasse unterwegs und wurden so ein wenig zu „Strassenkindern“ (siehe Kap. 3.2.2). Die von Zeiher beschriebene Verinselung (siehe Abbildung 1, Kapitel 3.2.3) fiel weg. Es entstand mehr Zeit für Kreativität, für das Erleben und „Umleben“ der Umgebung. Eine soziale Raumeignung fand statt (siehe Kapitel 3.2.2).

Familie: Das Thema Familie erzielt einen sehr hohen Score an Codierungen. Es wurde über 100-mal in Interviews erwähnt. In den meisten Interviews wurde das Familienleben als harmonisch beschrieben und es wurden gemeinsam Unternehmungen gemacht. Layla genoss, dass immer jemand aus der Familie, beispielsweise das Götti, für sie da war. Sie schätzte diese behütete Familienzeit und Elternanwesenheit sehr. Dies auch wenn keine gemeinsamen Unternehmungen stattfanden und sie fernsehen durfte. Auch für das freie, unbelastete Spiel war es für die Kinder sicher förderlich zu wissen, dass die Eltern jederzeit abrufbar und in der Nähe waren (siehe Kapitel 3.1.3).

Bei Jonas, der das Thema Familie am zweitmeisten aufgreift, geht es thematisch eher um die Zwillingskonstellation und gewisse Schwierigkeiten im Zusammenleben. Bei Rea fiel das Familienthema auch eher ambivalent aus. Sie berichtet öfters von Konflikten und

Schwierigkeiten im Zusammenleben. Weiter durften 5 von 10 Kinder ihre Grosseltern nicht besuchen und hatten auch sonst wenig Kontakt zu ihnen. Dafür kamen eher die Götis und Göttis zum Zug. Allgemein erleben die Kinder jedoch nicht mehr Streit. Sie berichten eher von weniger Konflikten, was mit einer allgemeinen Entspannung zu tun haben könnte, zu der der Lockdown in der Familie beigetragen haben mag.

5.4.4 Mischung zwischen Fall – und kategoriebezogener Übersicht

Codesystem	Rea_PS1	Marco_PS1	Giovanni_PS1	Dina_PS1	Jasmin_PS1	Livio_KG2	Florine_KG2	Jonas_KG2	Elara_KG2	Layla_KG1	SUMME
Coronavirus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	85
Umgang mit Zeit	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	30
Quartier_Nachbarschaft	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	33
Medien	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	45
Hausaufgaben	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	22
Soziale Kontakte und soziale Orte	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	54
Schule_Kindergarten	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	34
spielen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	57
Familie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	105
SUMME	54	28	38	29	48	49	50	65	57	47	465

Abbildung 5: Mischung zwischen fall- und kategoriebezogener Übersicht

Generell wird aus der Übersicht ersichtlich, dass die Ausprägungen nicht mehr so stark akzentuiert sind. Dennoch fallen, vor allem bei den Kindergartenkindern, einige Bereiche auf, die stärker hervortreten. Florine und Elara sprechen in den Interviews am meisten über das Coronavirus. Weiter ist das Thema Familie bei Jonas, Elara und Layla ein häufig besprochener Bereich im Interview. Bei den Primarschüler*innen sieht das Bild in sich homogener aus. Einzig Rea spricht im Interview oft über die Familie, das Spielen sowie über ihre sozialen Kontakte und die Medien.

Allgemein scheint der Bereich „Hausaufgaben“ am wenigsten ein Thema bei den Kindern zu sein. Er wurde aus der Summe von 465 Codierungen bloss 22-mal erwähnt und dies meist erst durch das Nachfragen der Interviewer*innen. Der Umfang und die Gewichtung der Hausaufgaben durch die entsprechenden Lehrpersonen müssen demnach recht treffend gewesen sein, wodurch die Kinder die Aufgaben nicht als grosse Belastung oder als mühsame Pflicht empfunden haben. Ebenso wurde das Thema Schule und Kindergarten wenig erwähnt und trat, vermutlich durch die allgemein veränderten Umstände, etwas in den Hintergrund. Darauf angesprochen vermissten die Kinder die Lehrpersonen, die Schule oder den Kindergarten im Allgemeinen. Nur ein oder zwei Kinder vermissten auch noch ihre Klassenkamerad*innen. Auch scheint es, dass die Kinder einen guten Umgang mit der Zeit gefunden und Langeweile nicht per se als negativ empfunden haben, sondern als einen Teil ihres kindlichen Daseins, der wieder zu kreativen Impulsen führen kann.

6 Beantwortung der Fragestellung

Abschliessen möchten wir Bezug zu den Fragestellungen nehmen. Dabei möchten wir unsere Eindrücke sowie unser Wissen aus der Literatur in die Beantwortung einfließen lassen. Nebenbei flechten wir immer wieder unsere eigenen Interpretationen und Deutungen mit ein. Durch unseren Arbeitsalltag kennen wir die Kinder aus Beobachtungen und den persönlichen Kontakten. Ebenso ist uns viel aus den familiären Begebenheiten bekannt.

6.1 Wie erlebten die Kinder die fünf Wochen des Lockdowns im Frühling 2020?

Eine Mehrheit der Kinder erlebte eine ausgeglichene und familienbezogene Lockdownzeit. Einige Familien hatten mehr Familienzeit zur Verfügung, was die Kinder meist als Mehrwert erkannten. Ebenso schien eine Entschleunigung stattgefunden zu haben. Es konnten keine terminierten Freizeitaktivitäten mehr wahrgenommen werden und die persönliche Agenda und „To do Liste“ leerte sich in vielen Familien. Somit ergab sich mehr Zeit für familiäre Aktivitäten, wie Ausflüge in die Natur, gemeinsame Fernsehabende und so weiter. Das „Gemeinsame Tun“ und „Gemeinsame Erleben“ wurde in vielen Familien der interviewten Kinder wieder vermehrt praktiziert. Diese intensiven Zeiten und die guten familiären Strukturen, welche alle Kinder erleben durften haben sicherlich zur guten Verarbeitung der erlebten Wochen beigetragen.

Für einen Grossteil der Kinder war der Umstand, dass die Eltern plötzlich die ganze Zeit oder vielmehr zu Hause sind und sie demnach viel mehr Familienzeit erleben dürfen, ein prägnanter Unterschied. Sie erlebten eine Zeit, die nicht immer durchstrukturiert war und vor qualitativ hochstehender Eltern - Kind - Beschäftigung strotzte, sondern den Kindern Freiräume zuließ wie, wann und was sie einfordert möchten (siehe Kapitel 3.1.3).

Die Primarschulkinder wie auch die Kindergartenkinder verbrachten viel freie Zeit draussen beim Spielen in ihren bekannten Peer-Groups. Für jene Kinder, die sich in einem Quartier mit Gleichgesinnten treffen konnten, schien es einfacher, diesen Lockdown interessanter und problemloser zu erleben. Sie genossen viele freie und unbeschwerte Spielzeit und konnten vermutlich emotionale Spannungen durch Bewegung und soziale Kontakte abbauen. Die Kinder waren alle durch ihre Eltern gut über die Gründe des Lockdowns informiert und wussten weshalb gewisse Einschränkungen nötig waren. Mögliche Ängste, auch von Seiten der Eltern, verneinten alle Kinder bei der Befragung.

6.2 Welche Bedeutung geben die Kinder rückblickend einzelnen Themen?

Es ist nicht überraschend, dass die Themen *Familie und Spielen* am prägnantesten in den Interviews thematisiert wurden. Sind es doch zwei Themen, die explizit die Lebenswelt der Kinder widerspiegeln, die die kindliche Lebenswelt direkt und ständig tangieren, respektive ihren Alltag ausmachen, definieren und ihm Gestalt geben. Oftmals standen die Geschwisterbeziehungen im Fokus. In den Lockdown- Wochen haben viele Kinder deutlich mehr Zeit mit ihren Geschwistern verbracht. Den einen gelang ein harmonisches geschwisterliches Miteinander und Nebeneinander, andere fanden nur wenige Berührungspunkte.

Das Spielen, vor allem das freie Spielen nahm eine hohe Wichtigkeit bei den Kindern ein. Das Entfallen von geplanten und strukturierten Freizeitaktivitäten hat bei vielen Kindern so stark abgenommen, dass ihnen auch viel freie Spielzeit am Wochenende blieb. Der Medienkonsum könnte durch das trockene und warme Frühlingwetter einen tieferen Stellenwert erreicht haben, als wenn es sehr regnerisch gewesen wäre. Alle Kinder konnten während der Lockdownzeit Kontakte zu gleichaltrigen Kindern pflegen. Das Spielen fand bevorzugt und fast ausschliesslich Draussen statt.

Die Medien wurden in allen Familien genutzt, nahmen aber bei den Kindern einen unterschiedlich hohen Stellenwert ein. Wir denken dies rührt daher, da die Mediennutzung von Fernseher, Tablet oder Handy bereits zum Alltag der Kinder gehört und sie diesen Beschäftigungen deshalb nicht einen höheren Wichtigkeitsgrad beimessen. Zudem ist in den meisten Familien der Medienkonsum mehrheitlich geregelt. Bestimmt variieren die Nutzungszeiten stark und vermutlich wussten einige arbeitstätige Eltern, auch nicht genau, wie viel, wie lange und wie oft ihr Kind digitale Medien konsumiert hat. Tendenziell war der Medienkonsum, basierend auf unseren Interviewdaten, bei Kindern erhöht, die weniger soziale Kontakte pflegten und weniger mit Spielgefährt*innen abmachen konnten.

Das Wissen über das Virus war auffallend gross bei der Mehrheit der Kinder. Sie gingen damit recht rational um und kannten die Auswirkungen auf unser Leben. Die Angst spielte dabei eine untergeordnete Rolle. Vielmehr ist bei einigen Kindern, die aus den Umständen resultierende Traurigkeit in ihren Aussagen wahrnehmbar. Traurigkeit darüber, geliebte Menschen nicht oder nur noch sehr kurz und selten sehen zu dürfen war bei ihnen ein grosses Thema.

Die Schule respektive der Kindergarten und die Hausaufgaben kamen nur bei den wenigsten Kindern stark zum Ausdruck. Wenn dann vermissten sie die Lehrpersonen. Daher schätzen sie es auch, sich regelmässig mit ihrer Lehrerin online austauschen zu können. Es ist erstaunlich festzustellen, welche grosse Wirkung und welchen Einfluss eine Lehrperson haben kann, wenn sie mit den Kindern auf der Beziehungsebene einen guten Kontakt pflegt.

6.3 Wie bewältigten die Kinder die Veränderungen ihres Alltags und in ihrer Lebenswelt?

Bei der Beantwortung dieser Frage nimmt Resilienz, also die Widerstandskraft, eine grosse Rolle ein. Welche Bewältigungsstrategien kennt eine Familie und werden einem Kind vermittelt, um mit aussergewöhnlichen oder einfach veränderten Situationen umzugehen? Nach Fröhlich-Gildhoff ist die Entwicklung der Resilienz ein stetiger, dynamischer Prozess der in Interaktion mit dem Menschen und der Umwelt steht (Fröhlich-Gildhoff, 2019, S. 10). Eine soziale Ressource, die sich förderlich auswirkt, ist die Stabilität und Verlässlichkeit im Elternhaus (Fröhlich-Gildhoff, 2019, S. 30). Dies scheint bei allen Kindern der Fall zu sein, denn ein Grossteil der Kinder vermisste die Institution Schule/ Kindergarten nicht oder nur wenig. Sie genossen es umso mehr, viel Zeit für das freie Spiel zu haben. Durch die gewonnene Zeit, ohne geplante Freizeitaktivitäten, Wartezeiten und Transportwege, konnten die Kinder viel eher ein Spiel entstehen lassen und sich darin vertiefen. Die von Zeiher beschriebene Verinselung findet viel weniger statt (siehe Kapitel 3.1.3).

Weiter meint Fröhlich Gildhoff, dass für die Kinder die Erfahrung wichtig sei, sich bei der Bewältigung von Aufgaben und Anforderungen als erfolgreich wahrzunehmen und zu erkennen, dass man selbst Einfluss nehmen kann. Je öfter ein Kind dies üben kann und dabei auch noch unterstützt wird, desto einfacher gelingt es einem Kind, mit schwierigen Situationen umzugehen (Fröhlich-Gildhoff, 2019, S. 31). Welche Bewältigungsstrategien den Kindern in der Familie vermittelt werden, können wir an dieser Stelle mit den vorhandenen Daten nicht beantworten. Doch scheint vor allem das freie Spiel, ob drinnen oder draussen, viel bei der Stressbewältigung geholfen zu haben. Die Kinder konnten sich in diesen Momenten als Selbstwirksam wahrnehmen und haben im Spiel mit den anderen ihre sozialen Kompetenzen geschult. Weiter halfen ein stabiles und verlässliches Elternhaus oder Bezugspersonen sowie, die zuverlässige Kontaktaufnahme mit den Lehrpersonen bei der Bewältigung der verschiedensten Veränderungen im Alltag.

6.4 Wie haben die Kinder rückblickend den Kontakt zur Schule während dem Lockdown erfahren?

Die Kontaktaufnahme seitens der Lehrpersonen zu ihren Schüler*innen schien für die meisten Kinder wichtig und schön zu sein. Wie bereits bei Kapitel 6.1. beschrieben, ist eine gute Beziehungspflege der Lehrperson zu ihren Schüler*innen bedeutsam. Lehrpersonen sind eben nicht nur Lern- und Inhaltsvermittler, Überbringer von Sach- und Wissensinhalten, sondern für Kinder vor allem in dieser Altersstufe, sehr viel mehr: Für viele Kindergartenkinder ist die Kindergartenlehrperson eine der ersten ausserfamiliären Vertrauens- und Bezugspersonen. Wie Bönisch beschrieben hat, ist die Schule heute ein wichtiger Ort des gesellschaftlichen Lebens für Kinder (siehe Kapitel 3.3.1). Dabei wirkt die Lehrperson als Begleiter*in, Coach, Vermittler*in, Mentor*in, Schlichter*in und vieles mehr. Somit wirkt die/der Lehrerin*in auch auf der persönlichen, emotionalen sowie sozialen Ebene der Kinder. Das Kennenlernen der Eigenheiten jedes Kindes, die Pflege der Schüler*in- Lehrperson- Beziehung ist dabei wichtig und hilfreich für die weitere Arbeit und Begleitung.

Bei den Kindern zeigte sich eine grosse Spannweite. Eine Mehrheit schätzte die Kontaktaufnahme mit der Schule, während aber auch einige wenig Kontakt wünschten. Bei einem Kind lief der Kontakt über die Mutter und ein weiteres hätte gerne den Kontaktzeitpunkt selber bestimmt. Es scheint, als wollten sie nicht in ihrer „Familien- Freizeit- und Entschleunigungs - Oase“ gestört werden (siehe Kapitel 3.1).

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Kontaktaufnahme, wie auch das Auftragen von Hausaufgaben der Schule, begrüsst wurde und auch etwas Abwechslung in den Alltag brachte. Die meisten Kontaktaufnahmen erfolgten klassisch via Telefon. In wenigen Fällen wurden auch Online Applikationen genutzt. Wie die Kinder mit den Telefonaten umgingen, scheint wohl auch noch etwas altersabhängig zu sein. Nicht jedes Kind telefoniert gerne. Wie die Erfahrungswerte und die Rückmeldungen via visuellem Online - Treffen gewesen wären, könnte man weiter untersuchen.

6.5 Schlussfolgerung

Während unseres Forschungsprozesses und der Analyse der Daten aus den Interviews haben sich uns weitere Themenfelder eröffnet, die sich für eine weitere Erforschung und Erarbeitung lohnen würden. Bei der Frage nach dem Erleben der Kontakte mit der Schule rückte bei der Auswertung die Beziehung der Lehrperson zu ihren Schüler*innen in den Fokus. Es tun sich Fragen dazu auf wie: *Wie gestaltet sich eine gute Beziehungspflege und Beziehungsarbeit der Lehrpersonen zu den Schüler*innen? Was sind die Merkmale/ Indikatoren für eine gelungene, gesunde Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler*in? Was wirkt sich förderlich/ hemmend auf den Beziehungsaufbau und die Beziehungsgestaltung aus?*

Ein weiteres Feld, das sich für uns auftat war der Umgang der Kinder mit den Veränderungen in ihrem Alltag. Bei der vertieften Betrachtung stellte sich uns schnell die Frage, wie es hinsichtlich der Resilienz der Kinder aussieht. *Wie wird die Resilienz gestärkt? Was sind Risiko- und was sind Schutzfaktoren? In welcher Wechselwirkung stehen diese Faktoren zueinander?*

Somit können wir festhalten, dass wir in diesen beiden Bereichen noch weiter forschen könnten, denn „further research is needed“ (FRIN).

7 Rückblick und Reflexion zur Forschungsmethode und Forschungsprozesses

Im folgenden Kapitel wird der Erhebungsprozess reflektiert. Das Leitfaden Interview, die Transkription und die Auswertung mit MaxQDA werden beleuchtet. Stolpersteine, Schwierigkeiten und Handlungsmöglichkeiten und gefundene Alternativen werden aufgegriffen und beschrieben.

7.1 Das Leitfadeninterview

Wie Trautmann in der von uns bearbeiteten Literatur betont, hat sich das Leitfadeninterview auch für unsere Arbeit sehr gut als Befragungsinstrument für Kinder geeignet (siehe Kapitel 4.2). Mit Hilfe des Leitfadens konnten wir die subjektive Sichtweise eines jeden Kindes erfassen und den notwendigen freien Raum für ihre Erzählungen lassen.

Der Fragebogen/ Leitfaden

Der Leitfaden bildete den Rahmen und das Gerüst für den möglichen Ablauf bei der Interviewdurchführung. Die Kinder liessen wir möglichst frei und spontan zu Wort kommen. Sie erzählten freudig und motiviert. Wie Vogl in Kapitel 4.2.1 darstellt, konnten wir während der Befragung auf jedes einzelne Kind eingehen, die Fragen anpassen und auch nachfragen. So, wenn z.B. die Kinder eine Frage nicht verstanden oder wir die Frage nicht klar verständlich formuliert haben. Bei ausschweifenden Erzählungen der Kinder musste ein geeigneter Moment gefunden werden, um zur Frage zurückzukehren. Es schien uns wichtig die Kinder viel erzählen zu lassen, da dies viel über das Wohlbefinden in der Quarantäne aufzeigte (siehe Tabelle 4.2.4). Der Fragebogen erleichterte es uns, den Überblick zu behalten.

7.2 Das Interview

Die Kindergartenkinder erzählten fröhlich und motiviert von ihren Erlebnissen. Das aus dem Lockdown bekannte Kuscheltier „Eichi“ hat sich sehr bewährt. Die Kinder fanden dadurch einen schnellen Einstieg und begannen „Eichi“ ihre Erlebnisse zu erzählen. Jonas übernahm anfangs sogar „Eichis“ Stimme und am Schluss wollte er ihm seine Pokémon Karten zeigen (siehe Kapitel 4.2.5, Tabelle 4).

Elara hatte oft Antworten verweigert und auch bei Nachfragen nicht beantworten wollen. Sie gab klar zu verstehen, was sie für sich behalten wollte. Es scheint, dass sie diese Quarantäne, wie auch Pauli darstellt, verunsichert hat (siehe Kapitel 3.4.3).

Livio fühlte sich zu Beginn des Interviews in einer Testsituation und wurde sehr nervös. Da ich sein eher geringes Selbstvertrauen und die Angst des „Nicht-Genügens“, vom Kindergarten her kenne, war es mir möglich sofort zu reagieren, zu erklären und ihn zu beruhigen (siehe Kapitel 4.2.5, Tabelle 4).

Im Wissen, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Kindergartenkinder kurz und von Kind zu Kind verschieden lang ist, empfand ich einen gewissen Druck, möglichst schnell, viel zu erfahren (siehe Kapitel 4.2.5, Tabelle 4). Gegen Ende der Interviews spürte ich, dass die Kinder gerne wieder spielen gehen wollten. Das war sehr verständlich, nachdem sie schon lange nicht mehr im Kindergarten gespielt hatten.

Alle fünf Primarschulkinder zeigten sich erfreut darüber ein Interview geben zu dürfen. Marco genoss es besonders, ganz viel aus seinem Alltag und von seinen Erlebnissen zu erzählen. In der Schule würde er auch gerne viel mehr erzählen, als eben Zeit vorhanden ist. Bei ihm musste ich besonders darauf achten den Fokus des Interviews nicht zu verlieren. Auch Dina, Jasmin und Giovanni genossen es, mir ausführlich zu Berichten. Sie alle hatten ein grosses Bedürfnis nach echtem, ausserfamiliärem Interesse an ihrer Person und

ihren Erlebnissen. Rea wirkte als einzige in dieser Interviewsituation überfordert. Sie gab auch stets einsilbig Auskunft und konnte sich an viele Begebenheiten nicht recht erinnern. Vor allem, wenn es um schulische Themen, wie Hausaufgaben oder Telefonate mit der Lehrperson ging, zeigte sie wenig Freude über die Frage. Mir ist bekannt, dass dieses Themenfeld familienintern sehr belastet ist. Mit einer minimalen Intervention durch die Gestaltung und Betreuung eines Nachmittags mit der Klassenassistentin versuchten wir, die Situation etwas zu entspannen. Die Frage nach: *Was würdest du dem Virus sagen, wenn es zur Tür hereinspazieren würde?* wurde von allen Kindern mit kindlich erfrischender und spontaner Ehrlichkeit beantwortet.

Eine positive Atmosphäre zu schaffen und ehrliches Interesse zu vermitteln, ist uns aus unserer Sicht gut gelungen (siehe Kapitel 4.2.2). Das hat sich auf die Vertrautheit, die Redseligkeit und Aussagekraft der Antworten ausgewirkt. Es hat sich bewährt, den Kindern zum Abschluss und Ausklang des Interviews die Möglichkeit zu geben noch etwas zu erläutern, das evtl. vergessen worden war. Auch konnten sie dem Virus ihre Meinung kundtun, was sie erfreut und kreativ machten. Elara hat den Schluss von sich aus bestimmt, weil ihr Mund wehtat und auch Florin schien froh gewesen zu sein, „diese Aufgabe“ gut erledigt und hinter sich gebracht zu haben. Die Kinder verliessen das Interview mit einem guten Gefühl.

7.3 Aufbereitungstechnik

Transkription

Mit Hilfe des Transkriptionsprogramm f4 konnte die wörtliche Transkription erleichtert werden. Durch das mehrmalige genaue Hinhören konnten Feinheiten herausgehört und erkannt werden, die unter Umständen verloren gegangen wären. Dies war besonders bei Elara wichtig, da sich viele Feinheiten in ihrer Stimme sowie in kleinen Nebenkommentaren verbargen. Während des Transkriptionsprozesses empfanden wir oftmals, dass viele Fragen anders oder konkreter gestellt hätten werden können. Auch waren unsere Zwischenkommentare zu Aussagen der Kinder nicht immer hilfreich. Unsere maskenfreie Mimik und Gestik hätte während des Interviews genügend aufmunternd und bestätigend gewirkt.

7.4 Auswertungstechnik

Codieren mit MaxQDA

Nach anfänglich grossem Respekt vor den unbekanntenen Möglichkeiten von MaxQDA, stellte sich dieses Werkzeug zur Analyse der Interviewdaten als sehr hilfreich und interessant heraus.

Das Codieren war ein stetiger Prozess. Die Grund- und Hauptstruktur orientierte sich an den Themenfeldern aus dem Interviewleitfaden. Das Erarbeiten der vielen und vor allem sinnvollen Unterkategorien musste gut durchdacht werden. In einem ständigen Prozess sowie Austausch konnte die Codierungen laufend verfeinert und angepasst werden. Dennoch kam es bei der schlussendlichen Auswertung zu Unklarheiten bei der Codierung „Corona“. Florine und Jonas erwähnten „Corona“ sehr oft im positiven Sinne, Elara hingegen mehrmals im negativen. Dies zeigte sich in der Tabelle mit gleich grossen Balken und bedurfte daher einer genaueren Erklärung. Im Nachhinein haben wir festgestellt, dass eine genauere Unterscheidung dieser Codierung hilfreich gewesen wäre.

8 Fazit

Beenden möchten wir diese Arbeit mit unserem persönlich gefärbten Fazit, einer Reflexion mit Ausblick und Weitblick. Dies einerseits hinsichtlich unserer beruflichen Tätigkeit und andererseits für unsere persönliche Weiterentwicklung.

Wir möchten die Zeit seit dem Start der ersten Interviews, der Niederschrift und nun der Vollendung der Dokumentation nutzen, um den Prozess zu reflektieren und auch Revue passieren zu lassen.

Beatrice Zürcher

Grundsätzlich kann ich sagen, dass ich durch diese Masterarbeit fortlaufend auf neue Themen- und Aufgabenfelder gestossen bin, die ich bisher weder bearbeitet noch mich mit ihnen auseinandergesetzt habe. Dem zu Folge war diese Arbeit, in dieser Hinsicht, ein grosser, umfangreicher und bereichernder Lernprozess für mich.

Das Durchführen der Interviews mit den Kindern machte Spass und ermöglichte mir einen anderen, persönlicheren Zugang zu den Schüler*innen als den, bis anhin gewohnten Zugang, während den gewöhnlichen Unterrichtszeiten. Solche Gesprächszeiten kommen im regulären Alltag viel zu kurz. Meist können die Schüler*innen, bedingt durch die begrenzte Zeit, in nur wenigen Sätzen etwas vom Wochenende, den Ferien oder ihren Erlebnissen erzählen. Vertiefende Gespräche finden meist nicht statt, da es zu wenig Zeitgefässe im dichten Schulalltag gibt. *Deswegen nehme ich mir das bewusste Einrichten von Erzähl- und Gesprächszeiten zukünftig vor.*

Dadurch, dass wir die Interviews zeitnah zum Lockdown durchführen wollten, führte ich alle fünf Interviews innerhalb weniger Tage durch. Während des Transkriptionsprozesses ist mir dann aufgefallen, wie oft ich Aussagen des Kindes kommentiere oder auch Fragen gestellt habe, die nicht nötig gewesen wären. Auch das Stellen von geschlossenen Fragen ist

mir erst beim Wiederhören aufgefallen. Wie von Trautmann und Vogel beschrieben, habe ich mich auf jede Interviewpartner*in neu eingestellt und versucht auf deren Bedürfnisse einzugehen. So entwickelten sich fünf sehr unterschiedliche Gespräche, jedoch immer mit dem Fokus, die wichtigsten Themen aus dem Leitfaden zu erfragen.

Der Prozess der Transkription sowie das Finden und Definieren der Codierungen mit MaxQDA war intensiv, und bedurfte einer guten Einarbeitung. Glücklicherweise konnten wir uns stets auf die enorme Unterstützung unseres Mentor Daniel Barth verlassen, der uns mit Rat und Tat weiterhalf. Nach dem ich das Prinzip des Programms verstanden hatte, gestaltete sich die Arbeit relativ einfach. Das Auswerten der Daten zeigte nun ein übersichtliches und geordnetes Bild. Vermutlich habe ich das erste und letzte Mal mit MaxQDA gearbeitet. Dennoch war es eine sehr nützliche Erfahrung, die eine enorme Zeitersparnis ermöglicht hat.

Die Auseinandersetzung mit der Literatur ermöglichte mir nochmals eine vertiefte Sichtweise auf die verschiedenen Themen zu erhalten. Worauf ich als Lehrperson wenig Einfluss nehmen, jedoch Empfehlungen anbringen kann, sind die Bereiche: Familienzeit, Spielen und Freizeitgestaltung. *Auch das Betonen und gegebenenfalls schaffen von genügend Freiräumen in der Schule für ein freies Spiel, für ein freies Wirken und Tun zu Hause und in der Schule, gilt es weiter zu verfolgen.* Möglichkeiten, wie das Spielen in der Natur und der Umgebung, Garten und Spielplatz oder an Orten die eine gewisse Kreativität und Gestaltung zu lassen, sollten wieder vermehrt genutzt und belebt werden.

Ich wünsche mir, dass wir nun in der voranschreitenden Normalisierungsphase seit Beginn der Coronapandemie viele Rituale beibehalten können und wir wieder mehr bei uns selbst sind und bleiben. Dass wir nicht vergessen, dass das Gute oft so Nahe ist, vielleicht gleich vor der Haustüre liegt und dass die Familienzeit nicht immer stärker terminiert und mit vielen vermeintlich „klugen“ Inhalten gefüllt wird. Während der Lockdownzeit eröffneten sich viele Freiräume, die man im 'Prä-Corona Alltag' gar nicht mehr gesehen hat oder die durch die vielen Verpflichtungen keinen Platz gefunden haben. *Die Besinnung auf eine bewusste Entschleunigung und auf das achtsame Leben miteinander gilt es wieder mehr Bewusstheit und Beachtung zu schenken.*

Yvonne Reggiani

Die Restriktionen in diesem „Covidjahr“, die einen aufforderten mehr Zeit zuhause zu verbringen, sind mir für diese Arbeit zugutegekommen. Ich hatte mehr Ruhe und Musse zum Schreiben. Da mich die Masterarbeit und die Corona Situation, sehr intensiv beschäftigten, war die Verbindung beider Themen für mich eine hervorragende Verarbeitung.

Für die Auseinandersetzung mit der Literatur habe ich sehr viel Zeit aufgewendet und viel mehr gelesen, als für den Theorieteil gebraucht werden konnte. Die Lektüre war spannend und es hat mir richtig Spass gemacht, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das Wissen welches ich daraus gewinnen konnte, stellt für mich eine unerwartet grosse Bereicherung dar. Die zu bearbeitenden Themen sprachen mich sehr an. Die Fremdbestimmung der Zeit mit der Verplanung der Kinder und die soziale Raumeignung haben mich schon vorher beschäftigt. Nun kann ich es in Worte fassen.

Viele Aha- Erlebnisse und angeregte Diskussionen im Familien- und Freundeskreis kamen und kommen dadurch immer noch zustande.

Bei der Niederschrift stiess ich manchmal an meine Grenzen und war sehr dankbar um unterstützendes gutes Zureden.

Die Interview-Situation habe ich trotz der „Vorwarnung“, von Daniel Barth, dass es anspruchsvoll sein könne, unterschätzt. Da ich die Kinder bereits gut kannte, hatte ich das Gefühl, dass für mich die Interviewgestaltung mit ihnen keine grosse Herausforderung sei. Nach dem Ersten Interview realisierte ich jedoch, dass, wie Trautmann es illustrierte, auch für mich jedes Interview das Erste war (siehe Kapitel 4). Auch wenn die Kinder jeweils zufrieden den Raum verliessen, empfand ich nach jeder Befragung eine gewisse Unzufriedenheit. Ich hatte das Gefühl selber zu viel geredet zu haben und war unsicher, ob ich genug in Erfahrung bringen konnte.

Auch bin ich mir bewusst, dass, wie Trautmann und Vogl es beschreiben, meine eigene Einstellung durch meine Kommentare und Mimik immer wieder zum Ausdruck gekommen sind. Eine gute Vorbereitung ist definitiv sehr wichtig.

Die Transkription bedeutete viel, aber auch spannende Arbeit. Durch die intensive Auseinandersetzung und das Durchleuchten der Interviews, kamen Aussagen zum Vorschein, die sonst überhört oder verloren gegangen wären. Ich hörte beim Erstellen des Transkripts, dass ich viele geschlossene Fragen gestellt habe und einige Antworten wiederholte, um Zeit zu überbrücken.

Nach dieser Arbeit bemerke ich, dass ich in Gesprächen *mit den Kindern versuche ihre Mimik, Haltung, und das Erzählte bewusster aufzunehmen. Auch mich selber beobachte genauer: Wie stelle ich Fragen, fließt eine unbewusste Beeinflussung hinein, wie reagiere ich auf Antworten (Mimik, Körpersprache, verbale Reaktionen)?*

Dem MaxQDA Programm stand ich anfangs sehr skeptisch gegenüber, da ich befürchtete, es könnte zu kompliziert für mich sein. Sobald ich das Programm jedoch verstanden hatte, faszinierten mich sehr bald die vielen Möglichkeiten der Codierungen und die verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten. *Ich nehme mir vor, mich in Zukunft offener für neue Programme zu zeigen.*

Ich bin dankbar, dass die von uns interviewten Kinder den Lockdown, der vielen Menschen und somit auch vielen Kindern das Leben sehr erschwert hat, gut überstanden haben. So viel Leid dieses Virus mit sich gebracht hat, so viel Schönes durften unsere Kinder erleben. *Für Kinder wie Elara und Livio, für die es nicht immer so einfach war, ist eine enge Begleitung in schwierigen Zeiten noch wichtiger. Auch die Eltern müssen Unterstützung erfahren. Die vertrauensvolle Beziehung zur Lehrperson, muss vorher aufgebaut werden*

Dass "Freiheit" und wirkliche Freizeit wichtig für eine glückliche Entwicklung der Kinder sind, sogar am Wochenende frei zu haben, wie Jonas sagte, hat sich für mich in dieser Arbeit bestätigt. Die tägliche Verplanung sowie der Leistungsdruck bereiten schon vielen jungen Kindern Stress und belasten sie. Ich bin mir bewusst, dass die Eltern das Beste für ihre Kinder wollen und ihnen deshalb möglichst viele Lerngelegenheiten anbieten möchten. *Gerne würde ich in Gesprächen mit offenen und interessierten Eltern und Kolleginnen die Erkenntnisse unserer Masterarbeit unaufdringlich näherbringen wollen.*

Für die Zukunft der Kinder wünschte ich mir, dass diese mehr Raum erhalten sowie unverplante Zeit für Kreativität und Abenteuer. Dies würde auch die Förderung der intrinsischen Motivation begünstigen, die ich für wichtig halte. Ebenso für das Umleben und Umdeuten von Orten, wie Muchow beschrieb, wofür es Zeit braucht. *Mehr Aktivitäten im Freien und in der Natur könnten meiner Meinung nach viele künstlich erzeugte Fördersituationen in der Schule und im Kindergarten ersetzen.*

Gerne zitiere ich Jonas zum Abschluss, der auf die Frage was er im Lockdown noch Schönes erlebt habe, antwortete: " ...draussen im Wind sein, wenn es geregnet hat, hihhi."

9 Schlusswort und Danksagung

Unser erster Dank geht an unseren Mentor Daniel Barth. Im gemeinsamen Austausch konnten wir an einem tollen Projekt teilnehmen, unseren Kenntnisstand vertiefen und uns mit einem sehr interessanten Themenfeld auseinandersetzen. Wir bedanken uns herzlich für die anregenden Gespräche sowie die wertvolle Unterstützung und Beratung.

Ebenfalls möchten wir uns gegenseitig beieinander bedanken:

Ich, Beatrice Zürcher, möchte mich bei Yvonne Reggiani ganz herzlich für ihre Geduld und Flexibilität bedanken sowie für unsere gute Zusammenarbeit und unser Teamwork. Ich, Yvonne Reggiani schliesse mich dem an und bedanke mich bei Beatrice Zürcher für ihren Rückhalt. Zeitweise haben wir beide den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Ich wusste, sie würde die Übersicht behalten und der ganzen Arbeit die notwendige Struktur verleihen.

Durch das gegenseitige moralische Aufbauen, motivieren, einander zuhören, durch die vielen wertvollen Gespräche und den tollen Austausch haben wir uns stets wieder bestärkt gefühlt. Gemeinsam haben wir immer gesagt: Wir schaffen das!

Für die Überprüfung unserer Arbeit möchten wir uns herzlich bei Jasmina Amadoun und Thomas Flothen bedanken. Mit viel Gespür und einem breiten Wissen haben sie uns wertvolle Anregungen und Inputs gegeben.

Weiter möchten wir uns auch bei unseren Familien für ihre stete Unterstützung in allen Belangen, das "Rücken freihalten" sowie das Motivieren, bedanken. Wir sind sehr dankbar haben wir euch.

Nun sind wir auch ein wenig **stolz** auf unsere Leistung und auch sehr **froh**, diese Arbeit, die uns nun schon ein Jahr beschäftigt, abschliessen zu können.

10 Literaturverzeichnis

Bernfeld, Siegfried (1925/1967). *Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung*. Frankfurt a. Main: Suhrkamp.

Böhnisch, Lothar (2019). *Soziale Theorie der Schule*. Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Dees, Werner (2008). *Das Nürnberger Kinderpanel - Das Freizeitverhalten von Grundschulkindern*. Universität Erlangen-Nürnberg. Lehrstuhl für Soziologie und empirische Sozialforschung: Arbeits- und Diskussionspapiere Nr. 2.

Deinet, Ulrich, und Christian Reutlinger (Hrsg.) (2004). „Aneignung“ als Bildungskonzept der Sozialpädagogik: Beiträge zur Pädagogik des Kindes- und Jugendalters in Zeiten entgrenzter Lernorte. Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften.

Dreeben, Robert (2015). *Was wir in der Schule lernen*. 2. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Eichenberg, Christiane und Felicitas Auersperg (2018). *Chancen und Risiken digitaler Medien für Kinder und Jugendliche: ein Ratgeber für Eltern und Pädagogen*. 1. Auflage. Göttingen: Hogrefe.

Fröhlich-Gildhoff, Klaus, und Maike Rönnau-Böse (2019). *Resilienz*. 5. Aktualisierte Auflage. München, Basel: Ernst Reinhard.

Hauser, Bernhard, Manfred Holodynski, Dorothee Gutknecht, und Hermann Schöler (2016). *Spielen: frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten*. Entwicklung und Bildung in der Frühen Kindheit. 2. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.

Kedves, Alexandra (2020). "Das Familienschiff kann arg ins Wanken geraten". In: *Tages-Anzeiger*, 29.3. 2020, S. 23.

Kuckartz, Udo (2007). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten*, 2. Auflage) Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Lanfranchi, Andrea (2020). Schüler sollen Homeoffice machen dürfen. In: *Zürcher Oberländer*, 04.07.2020, S. 2f.

Lanfranchi, Andrea (2020). Kinder aus Risikofamilien jetzt nicht vergessen, In: *Tages-Anzeiger*, 6.4. 2020, S. 11.

Minder, Thomas (2020). Wir müssen mehr Freiräume schaffen, um Talente zu fördern. *Elternmagazin*, Nr. 9, 09.2020, S. 59.

Minor, Liliane (2020). Die Krise verschärft Familienkonflikte. *Tages-Anzeiger*, 02.11.2020, S. 17.

Muchow, Martha und Hans Heinrich Muchow (2012). *Der Lebensraum des Großstadtkindes*. Neuausgabe. Weinheim: Beltz Juventa.

Neckel, Sighard (2013). „Leistung“ und „Erfolg“. *Eine Zeitdiagnose zum Wandel sozialer Ungleichheit*. In Eiko. Jürgens et S. Miller (Hrsg.). *Ungleichheit in der Gesellschaft und in der Schule*. Beltz Juventa (S. 47-58).

Negt, Oskar (1983). Kindheit und Kinder-Öffentlichkeit. In *Neue Rundschau*. 3. Jg, S. 40-55.

Nissen, Ursula (1998). *Kindheit, Geschlecht und Raum: sozialisationstheoretische Zusammenhänge geschlechtsspezifischer Raumaneignung*. Weinheim: Juventa.

Pastega, Nadja (2021). So wirken sich Schulschliessungen auf die Eltern aus. In: *SonntagsZeitung*, 14.02.21, S. 2f.

Reye, Barbara (2021). "Wohin mit der freien Zeit?". In: *Tages-Anzeiger*, 04.3.2021, S. 34.

Sarimski, Klaus (2014). *Soziale Risiken im frühen Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe.

Tillmann, Angela, Sandra Fleischer und Kai-Uwe Hugger (Hrsg.) (2014). *Handbuch Kinder und Medien*. Digitale Kultur und Kommunikation, Band 1. Wiesbaden: Springer.

Trautmann, Thomas (2010). *Interviews mit Kindern: Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele*. Wiesbaden: VS Verlag.

Valtin, Renate (1991). *Mit den Augen der Kinder: Freundschaft, Geheimnisse, Lügen, Streit und Strafe*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Vogl, Susanne (2015). *Interviews mit Kindern führen: eine praxisorientierte Einführung*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.

Wössmann, Ludger (2012). *Beeinflusst Bildungsselektion, Bildungsergebnisse und Ungleichheit? Internationale und nationale Evidenz*. In Eiko. Jürgens und Susanne Miller (Hrsg.), *Ungleichheit in der Gesellschaft und in der Schule*. · Weinheim und Basel Beltz Juventa (S. 115-130).

Zeiber, Helga (2018). Kindheit und Stadträume - Wandel in den letzten Jahrzehnten. In: Informationen zur Raumentwicklung, Heft 2, (S. 30- 38).

Zeiber, Hartmut J., und Zeiber Helga (1994). *Orte und Zeiten der Kinder: soziales Leben im Alltag von Grossstadtkindern*. Weinheim: Juventa.

Zeiber, Helga (2007). Zeitwohlstand in der Kindheit. In: *ZSE: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation*, Jg. 27, S. 58-70.

Zeiber, Helga (2005). Neue Zeiten- neue Kindheiten? Wandel gesellschaftlicher Zeit Bedingungen und die Folgen für Kinder. In: *ZSE: Zeitschrift für Familienforschung, Sonderheft 5*, S. 74-89.

Zeiber, Helga (1983). *Die vielen Räume der Kinder. Zum Wandel räumlicher Lebensbedingungen seit 1945*. In: Ulrich Preuss-Lausitz u.a. (Hrsg.). *Kriegskinder, Konsumkinder, Krisenkinder. Zur Sozialisationsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg*. Weinheim und Basel: Juventa, (S. 176 – 195).

Zinnecker, Jürgen (1990). *Vom Strassenkind zum verhäuslichten Kind. Kindheitsgeschichte im Prozess der Zivilisation*. In: ders.: *Stadtkids. Kinderleben zwischen Strasse und Schule*. Weinheim und München: Juventa, (S. 27- 46).

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Empirische Arbeit

Anhang

Corona Virus 2020

Wie Kindergarten- und Schulkinder die Zeit im Lockdown erlebten

<https://de.dreamstime.com/coronavirus-ncov-wuhan-wortwolke-isoliert-auf-wei%C3%9F-wei%C3%9Fem-hintergrund-image170646996>

Verfasserinnen: Yvonne Reggiani und Beatrice Zürcher

Mentor: Daniel Barth

Expertin: Chantal Falk

Abgabe: 27. Juni 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Anhang	3
1.1	Fragebogenleitfaden	3
1.2	Transkription der Interviews	7
1.2.1	Interviews von Yvonne Reggiani Kindergarten Agglomeration Zürich.....	7
1.2.2	Interviews von Beatrice Zürcher, Primarschule Agglomeration Zürich.....	31
1.3	Gesamtübersicht der Interviews.....	52
1.4	Fallbezogene Übersicht	53
1.5	Kategoriebezogene Übersicht	54
1.6	Mischung zwischen Fall- und kategoriebezogener Übersicht.....	55
1.7	Fall und Kategoriebezogene Übersicht mit allen Subkategorien.....	56

1 Anhang

1.1 Fragebogenleitfaden

Gemeinschaft/Familie/Fremdbetreuung	Zusatz/ Unterfrage
<ul style="list-style-type: none"> * Mit wem warst du während der Zeit zusammen? * Mit wem hast du am meisten gespielt in dieser Zeit? * Wie wohnst du? (EFH, Wohnung?) * Wie viele seid ihr zuhause? * Hast Du Geschwister, die auch nicht in die Schule durften? * Mussten Deine Eltern auch zuhause bleiben/arbeiten? * Warst Du viel alleine zuhause? * Wer hat auf Dich aufgepasst? 	<ul style="list-style-type: none"> * Hast du mit den Eltern/ Geschwister mehr unternommen als vorher? * Was habt ihr zusammen unternommen in dieser Zeit? Magst Du dich an etwas Besonderes erinnern? * Hast du einen Garten, Balkon? Ein eigenes Zimmer? Was konntest du da machen?

Spielen	Zusatz/ Unterfrage
<ul style="list-style-type: none"> * Was hast du gespielt? * Hast du neue, auch andere Spiele gemacht als vorher, etwas erfunden? * Hast Du Spielsachen geschenkt bekommen in dieser Zeit? * Warst du mehr draussen als drinnen? (April war dauernd schönes Wetter) 	<ul style="list-style-type: none"> * Alleine , zu zweit ,in der Familie? * Wo? Mit wem? * Durftest Du Deine Kolleginnen/Freundinnen treffen draussen oder drinnen? Was war deine liebste Figur oder dein liebstes Stofftier in dieser Zeit?

* Hattest du ein Lieblingsspiel in dieser Zeit? Welches?	
--	--

Medien	Zusatz/ Unterfrage
* Durftest du Fernsehen schauen? Hast Du viel TV geschaut?	* Warst du froh/ traurig darüber?
* Was hast du im Fernsehen geschaut?	
* Durftest du mehr Fernsehen schauen?	
* Hast Du viel Games gespielt?	
* Hast Du viel „Youtube“ geguckt?	* Was für Games hast du gespielt? Mit jemandem zusammen?

Gefühle	Zusatz/ Unterfrage
* Was war am schönsten für Dich während dieser Zeit?	
* Was war das schönste Erlebnis in dieser Zeit, wo Du nicht in den KG/ Schule gekommen bist?	
* Was war schwierig für dich?	
* Was hat dir nicht gefallen? Was gefallen?	
* Was hat dich traurig gemacht?	
* Was wütend?	
* Hast du etwas vermisst?? Was am meisten?	
* Hattest du Angst?	

Langeweile (wie steht es mit der intrinsischen Motivation?)	Zusatz/ Unterfrage
<ul style="list-style-type: none"> * War es dir auch mal langweilig? (mehr langweilig als sonst?) * Was hast du dann gemacht? Alleine oder mit Hilfe? 	

Kontakt Schule	Zusatz/ Unterfrage
<ul style="list-style-type: none"> * Hast du den KG/ die „Gspänli“, vermisst, warum, ja oder nein? * Hat sich deine Lehrerin bei dir gemeldet? * Hast Du Dich gefreut, mit Deiner Lehrerin zu sprechen? Warum nicht? * Findest Du es schöner, so auf Distanz Schule/KG zu machen als dort zu sein? 	

Konflikte	Zusatz/ Unterfrage
<ul style="list-style-type: none"> * Gab es manchmal Streit? * Mit Geschwistern: Streit: mehr, weniger? Lösungen gefunden? * Alternative Frage: Warst Du selber oft schlecht gelaunt und wütend? * Wo hast du Ruhe gefunden? Alternative Frage: Was hat Dich getröstet? 	<ul style="list-style-type: none"> * Mit wem? Warum? * Was hast du gemacht?

Ausblick	Zusatz/ Unterfrage
<ul style="list-style-type: none"> * Was war gut/ schön an der Zeit? * Was war besonders an dieser Zeit? * Was hast du gelernt? 	<ul style="list-style-type: none"> * Was gefiel dir am besten in dieser Zeit? Was am schlechtesten in dieser Zeit?

Corona	Zusatz/ Unterfrage
<ul style="list-style-type: none"> * Was war gut/ schön an der Zeit? * Was war besonders an dieser Zeit? * Was hast du gelernt? * Weisst du, weshalb du zuhause bleiben musstest? * * Habt ihr zuhause viel über Corona gesprochen? * Weisst du was Corona ist? Wer hat es dir erklärt? * * Ist jemand von euch krank geworden? * Hast du Angst gehabt krank zu werden? * Bist Du in dieser Zeit zum Arzt gegangen? * Kennst Du jemanden, der krank geworden ist? 	<ul style="list-style-type: none"> * Was gefiel dir am besten- was am schlechtesten in dieser Zeit? * Weisst du, für was man Gesichtsmasken trägt? * Weisst du, was ein Desinfektionsmittel ist? * Weisst du, wer Alain Berset/Daniel Koch ist?

1.2 Transkription der Interviews

Aus Datenschutzgründen wurden die Namen der Kinder sowie die Namen der Lehrpersonen geändert.

1.2.1 Interviews von Yvonne Reggiani Kindergarten Agglomeration Zürich

Livio

1 I: Livio, (2. Kindergartenjahr) Eichi möchte gerne viele Sachen von dir wissen. Schau, was ich alles aufgeschrieben habe. und weisst du, ihn würde sehr interessieren, was du in dieser Coronazeit gemacht hast. #00:00:21-6#

2 B: äh, eigentlich habe ich schon fast alles wieder vergessen, aber ich weiss noch mega viele Sachen vom Wochenende, von diesem Wochenende. #00:00:25-7#

3 I: weisst du was, soll ich dir ein paar Fragen stellen, die Eichi aufgeschrieben hat, dann kommt es dir in den Sinn. #00:00:40-8#

4 B: hm (bejahend) #00:00:44-0#

5 I: weisst du denn, was Coronazeit für eine Zeit war? #00:00:47-3#

6 B: ähm #00:00:51-4#

7 I: warum heisst sie Coronazeit? #00:00:51-0#

8 B: weil sie ansteckend war. #00:00:56-0#

9 I: hm (bejahend), sie ist ansteckend. Was hast du gemacht, damit du dich nicht angesteckt hast? #00:01:05-3#

10 B: ähm ...ich war mega viel draussen, am Spielen mit den Kindern. #00:01:14-1# und die Kinder sind nämlich gar nicht so ansteckend. #00:01:19-2#

11 I: Genau, hast du gehört, Eichi, Kinder sind nämlich gar nicht ansteckend, und deshalb durftest du (Livio) viel nach draussen spielen. #00:01:30-9# Mit wem hast du denn gespielt? #00:01:31-4#

12 B: ähm, mit Noa, der ist sieben... und ja, wir haben viel gespielt, wir sind ins Geheimversteck gegangen. #00:01:49-3#

13 I: cool #00:01:51-9#

14 B: und... #00:01:53-6#

15 I: habt ihr neue Spiele erfunden? #00:01:55-7#

16 B: wie meinst du? #00:01:57-9#

17 I: in dieser Zeit habt ihr etwas Neues erfunden oder habt ihr die gleichen Spiele wie vor der Coronazeit gespielt? #00:02:06-7#

18 B: nein, wir spielen nicht immer das Gleiche, wir spielen immer etwas anderes. #00:02:14-1#

19 I: aha #00:02:14-9#

20 B: wir spielen nicht immer gerade Pokemon... #00:02:18-6#

21 I: sondern immer etwas anderes, auch schon vor der Coronazeit. Du, und wer passte denn zuhause auf dich auf? #00:02:26-3#

22 B: Mama, und wenn ich viele Hausaufgaben gemacht habe, bekam ich Pokemonkarten.
#00:02:38-0#

23 I: ooh, Pokemonkarten, weisst du was das sind, Eichi? Nein ich glaube der Eichi hat keine Ahnung, vielleicht müsst ihr mal eine mitbringen, dass er sie anschauen kann. #00:02:49-2# Und Papi musste arbeiten gehen oder war er auch daheim? #00:02:53-2#

24 B: er konnte kein Homeoffice machen, er konnte nur in den Ferien und am Wochenende daheim bleiben, sonst musste er immer arbeiten gehen. #00:03:04-4#

25 I: hättest du dich gefreut, wenn er auch daheim geblieben wäre? #00:03:05-3#

26 B: ja #00:03:07-8#

27 I: ja, er konnte nicht. Du, und durftest du ab und zu auch Fernsehen? #00:03:13-8#

28 B: ja, beim Mami darf ich am Morgen und am Abend, nein, am Nachmittag und am Abend und beim Nani darf ich 3-mal, darf ich am Morgen, am Nachmittag und am Abend. #00:03:32-4#

29 I: aha, und durftest du denn jetzt mehr Fernsehen oder weniger oder gleichviel wie vorher?
#00:03:38-3#

30 B: gleichviel #00:03:39-5#

31 I: gleichviel wie vorher #00:03:41-0#

32 B: ja #00:03:43-5#

33 I: cool! In dieser Coronazeit, gefiel es dir? Oder hast du gedacht, ooh, wieso....q #00:03:53-8#

34 B: mir war langweilig #00:03:56-9#

35 I: war dir langweilig? #00:03:57-7#

36 B: ja #00:04:00-9#

37 I: wieso war dir langweilig? #00:04:02-2#

38 B: weil ich nicht in den Kindsgi konnte #00:04:04-3#

39 I: ahh, hast du den Kindsgi vermisst #00:04:06-6#

40 B: ja #00:04:07-1#

41 I: aahh, Eichi, hast du gehört, er hat den Kindsgi vermisst? #00:04:10-9# ja, du (Eichi) wärst auch froh gewesen, es wäre noch jemand gekommen. Hast du denn auch noch etwas anderes vermisst in dieser Zeit? #00:04:19-0#

42 B: ja #00:04:20-9# dass man nicht fortgehen konnte. Man musste immer zuhause bleiben oder zu den Grosseltern gehen. #00:04:28-5#

43 I: genau, aber nach draussen konntest du gehen, gäll, aber einfach sonst daheim, ja das stimmt. Ja, das hast du gut bemerkt, dass du das vermisst hast. Gab es denn auch etwas, das für dich ein bisschen schwierig war, oder dir gar nicht gefallen hat? Ausser, dass du zuhause sein musstest. #00:04:53-6#

44 B: nein #00:04:53-3#

45 I: gab es nichts mehr anderes, das du schwierig gefunden hast oder dir nicht gefallen hat in dieser Zeit? #00:04:58-9#

46 B: Doch, Hausaufgaben #00:05:00-6#

47 I: Hausaufgaben gefielen dir nicht? #00:05:02-9#

48 B: Doch, es gefiel mir schon, aber einfach nicht die ganze Zeit am Morgen #00:05:08-5#

49 I: nicht so viel, gell #00:05:10-1#

50 B: ja #00:05:10-0#

51 I: ein bisschen hätte dir ...musstest du ein bisschen zu viel Hausaufgaben machen? #00:05:13-0#

52 B: nein #00:05:15-7#

53 I: hast du gerade richtig machen müssen, oder? #00:05:17-0#

54 B: hm (bejahend) gerade richtig #00:05:18-6#

55 I: ja, dann ist es ja gut. Hat dich in dieser Zeit etwas traurig gemacht? #00:05:23-6#

56 B: ja, der Kindsgi #00:05:26-1#

57 I: dass du nicht gehen konntest? #00:05:27-6#

58 B: hm (bejahend) #00:05:29-5#

59 I: ja, und Eichi will noch wissen, ob dich auch etwas wütend gemacht hat in dieser Zeit. #00:05:34-6#

60 B: nein #00:05:36-9#

61 I: gar nichts hat dich wütend gemacht? #00:05:40-1#

62 B: nein #00:05:43-3#

63 I: Du warst einfach traurig #00:05:45-4# Hattest du denn auch einmal ein bisschen Angst? #00:05:48-4#

64 B: nein #00:05:51-5#

65 I: nicht, auch nicht vor dem Corona? #00:05:57-0#

66 B: nein #00:05:59-5#

67 I: nicht nötig, gell. Jetzt muss ich noch lesen, was Eichi noch wissen will... Kollegen hast du auch vermisst? #00:06:10-0#

68 B: nei, eigentlich habe ich gar keine Kollegen vermisst, weil fast alle Kollegen sind ja mit im Kindergarten #00:06:18-2#

69 I: die bei dir wohnen? #00:06:19-8#

70 B: ja #00:06:21-9#

71 I: da ging es dir gut! und, Frau Meier hast du auch gehört? #00:06:28-5#

72 B: ja #00:06:30-4#

73 I: hast du mit ihr telefoniert? #00:06:31-3#

74 B: ja #00:06:32-7#

75 I: hast du dich gefreut? #00:06:35-6#

76 B: 2 mal #00:06:35-7#

77 I: telefonierst du gerne? #00:06:37-7#

78 B: ja, mit der Frau Meier schon, in der Coronazeit #00:06:42-8#

79 I: ja mit der Frau Meier... #00:06:44-0#

80 B: weil sonst, wenn ich nie Frau Meier sehe und keine Videos, dann vermisse ich sogar noch Frau Meier. #00:06:52-9#

81 I: ja, das verstehe ich. Das verstehe ich sogar sehr, sehr gut...Dann bist du jetzt froh, dass du in den Kindsgi kommen konntest, oder wärst du gerne noch daheim geblieben? #00:07:06-4#

82 B: ich wäre lieber in den Kindsgi gekommen #00:07:09-2#

83 I: bist du froh, gell. Du, was war denn aber doch das Schönste in dieser Zeit, in dieser Corona-zeit, was gefiel dir am besten? #00:07:19-1#

84 B: mit den Kindern draussen spielen #00:07:20-9#

85 I: aha, gab es sonst noch etwas, das dir am besten gefallen hat? #00:07:25-5#

86 B: ääh, ja, Pokemon bekommen.. #00:07:29-2#

87 I: ahaa, hast du mehr Pokemon bekommen als sonst #00:07:32-8#

88 B: ja, Mami hat im Tutti 100 Pokemon bestellt. #00:07:39-4#

89 I: wow, soviele! #00:07:41-6#

90 B: ja, aber ich bekam nicht alle aufs Mal. So viele Hausaufgaben wie ich gemacht habe, umso mehr bekam ich. #00:07:50-6#

91 I: ah, da hat sich Mami einen guten Trick überlegt #00:07:55-1# Gell, eine gute Belohnung hast du bekommen, super, cool #00:08:00-1#

92 B: hm (bejahend) #00:07:55-1#

93 I: und, was haben wir jetzt gefragt, was du am schönsten gefunden hast? Und was hast du am allerschlimmsten gefunden in dieser C. zeit? #00:08:09-6#

94 B: äh, aller schlimmste, gar nichts #00:08:14-8#

95 I: gar nichts, du hast gar nichts schlimm gefunden, ja das ist auch gut, gell #00:08:18-1# Am C. Virus- hast du den mal gesehen? #00:08:24-8#

96 B: nein #00:08:27-6#

97 I: sieht man ihn nicht #00:08:27-9#

98 B: nein #00:08:28-3#

99 I: gell, der ist so „munzig“ klein, den sieht man nicht #00:08:31-0#

100 B: nur wenn man durch das Teleskop schaut, dann sieht man`s #00:08:34-9#

101 I: meinst du, dann sieht man es, durchs Mikroskop? #00:08:37-4#

102 B: hm (bejahend) #00:08:39-0#

103 I: du, und wenn dieser C. Virus Ohren hätte, und dich hören könnte, was würdest du ihm denn dann sagen? #00:08:51-1#

104 B: ähm, Corona- Esel, (lacht) #00:08:54-1#

105 I: Corona-Esel, würdest du ihm sagen. Das ist aber eine lustige Idee, die du da hast. „Coronaesel“, warum Corona Esel? #00:09:02-6#

106 B: weil, vielleicht hat er dann riesengrosse Ohren? #00:09:08-8#

107 I: genau, ja genau. Habt ihr zuhause denn mit Mami und Papi über Corona gesprochen? #00:09:14-5#

108 B: nein #00:09:14-9#

109 I: habt ihr darüber nicht gesprochen. Mami und Papi hatten Angst oder nicht vor einer Ansteckung? #00:09:22-1#

110 B: nein #00:09:22-1#

111 I: gut, Kennst du denn jemand, der angesteckt und krank geworden ist? #00:09:30-0#

112 B: ja mein Mami weiss wie sie heisst, aber ich kenne sie nicht so gut #00:09:34-6#

113 I: ja. Gut, dann musstest du nicht zum Arzt #00:09:40-3# zum Glück bist du ein Gesunder. #00:09:43-7#

114 B: ja, eigentlich hatte ich fast zwar eine Krankheit, aber vielleicht hatte ich eine Krankheit und ich bekomme das Coronavirus nicht. #00:09:55-9#

115 I: Vielleicht hattest du eine Krankheit, ja, vielleicht... #00:10:02-2#

116 B: aber vielleicht, ich habe ja eine Krankheit gehabt, vielleicht hatte ich ja das C. Virus, weil ich eine Krankheit hatte. #00:10:10-0#

117 I: ah, vielleicht hattest du den C. Virus und hast es nicht richtig gemerkt #00:10:14-9#

118 B: ja, weisst du, ich hatte eine Krankheit, ich hatte die Grippe #00:10:20-8#

119 I: aha, in dieser Zeit, in der ihr keinen Kindsgi hattet. #00:10:24-1#

120 B: nein, nicht in dieser Zeit. #00:10:26-6#

121 I: aber ich weiss, was du sagen willst, dass diese Grippe vielleicht der C. Virus war und du es gar nicht gemerkt hast #00:10:34-4#

122 B: ja #00:10:34-7#

123 I: jetzt bist du immun, vielleicht. #00:10:36-5#

124 B: hm (bejahend) #00:10:36-7#

125 I: das ist super! Gut. Ja du, Eichi, jetzt hast du viel gehört. Livio wusste viel zu erzählen. Bist du zufrieden, oder möchtest du noch etwas wissen? Hör mal (Livio), was er dir sagt, er ist eben ein bisschen scheu, der Eichi, getraut sich nicht so laut zu schwatzen. Ist er zufrieden, oder möchte er noch etwas wissen? #00:11:06-8#

126 B: zufrieden #00:11:07-5#

127 I: oder möchtest du ihm, etwas das wir noch nicht gefragt haben oder Eichi nicht in den Sinn gekommen ist zu fragen #00:11:15-2#

128 B: nein #00:11:15-3#

129 I: hast du noch eine Idee, ist es gut? Alles? #00:11:19-7# #00:11:19-3#

130 B: hm (bejahend) #00:11:20-5#

131 I: ja danke viel mals, Livio. Das war spannend, was du da erzählt hast. #00:11:25-3#

Florine

Befragtes Kind: Florine, 2. Kindergartenjahr, Kuschtier: **Eich(i)**hörnchen, in der Corona Zeit durch Video von KLP kennengelernt.

1 I: Hallo Florin #00:00:03-9#

2 B: Hallo #00:00:05-2#

3 I: Eichi möchte so viele Sachen von dir wissen. Da steht alles auf den Blättern, und weil Eich nicht lesen kann, lese ich, was Eichi alles wissen will #00:00:30-1#

4 B: ja #00:00:32-1#

5 I: mit wem warst Du in dieser Zeit zusammen? #00:00:37-2#

6 B: mit Jasmin und Lukas und Jonas #00:00:38-6#

7 I: hast du mit ihnen gespielt. Weisst du denn, wie diese Zeit heisst, die wir jetzt hatten und nicht in den Kindski kamen? #00:00:46-9#

8 B: Coronazeit #00:00:49-3#

9 I: weisst du was Corona ist? #00:00:52-9#

10 B: ja, ein Virus #00:00:56-2#

11 I: und wegen diesem Virus durftest du ein paar Sachen nicht machen, oder mehr machen als sonst. Erzähle mal, was du nicht machen durftest. #00:01:14-7#

12 B: mmh...andere Leute sehen, die nicht verwandt sind, ... #00:01:27-0#

13 I: mmh, gab es auch Sachen, die du gerne gemacht hättest, aber nicht durftest. #00:01:34-7#

14 B: ...Nein #00:01:36-6#

15 I: Du durftest alles machen, was du eigentlich sowieso wolltest. Dann hattest du es gut! Eichi hast du gehört, sie hat es gutgehabt, du kannst beruhigt sein. Wo wohnst du denn, Florin? #00:01:51-8#

16 B: in der Mustersstr. #00:01:51-7#

17 I: Musterstrasse. Hast du noch Geschwister, oder mit wem wohnst du zusammen? #00:01:57-7#

18 B: ich habe einen Bruder. #00:02:02-7#

19 I: habt ihr ein Haus, oder eine Wohnung? #00:02:09-3#

20 B: ein Haus #00:02:10-7#

21 I: ah, dann konntest du nach draussen, cool, musstest nicht drinbleiben. Das ist natürlich cool. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? #00:02:18-5#

22 B: im Quartier draussen gespielt #00:02:21-9#

23 I: mit den Kindern die du vorher erwähnt hast...mit Matthias und den anderen. Hattest du in dieser Zeit ein Lieblingsspiel, oder eines, dass ihr/ du mega gern gemacht habt? #00:02:37-7#

24 B: nein #00:02:39-6#

25 I: ihr habt nichts Spezielles gespielt. Wart ihr immer am Spielen oder durftest du auch mal Fernsehen? #00:02:51-0#

26 B: immer 3-mal in der Woche... #00:02:56-5#

27 I: ahh...sonst was hast du noch so gemacht? #00:02:59-1#

28 B: ...eigentlich am meisten im Quartier gespielt #00:03:08-4#

29 I: meistens das, cool. du, was war das Schönste für dich in dieser Corona Zeit? #00:03:17-7#

30 B: dass ich nirgends hingehen musste. #00:03:21-4#

31 I: ahaa. Du warst gerne zuhause, cool. Wo gehst du denn sonst hin? #00:03:34-1#

32 B: zu meinem Grossmami oder zu meinem Cousin und so... #00:03:41-0#

33 I: du warst richtig froh daheim bleiben zu können und richtig spielen, cool, das ist schön gell. Was war das Schönste, das du in dieser Zeit erlebt hast? #00:03:51-3#

34 B: ...Alles. #00:03:55-6#

35 I: Alles gefiel dir, gab es nichts Schönstes #00:04:00-0#

36 B: nein, #00:04:02-6#

37 I: aha #00:04:03-5#

38 B: du darfst Eichi halten, siehst du, wie er dir zuhört und die Ohren gespitzt hat? #00:04:09-4#

39 I: gab es in dieser Zeit auch etwas, dass ein bisschen schwierig für dich war? #00:04:16-7#

40 B: mmm...Nein #00:04:17-0#

41 I: Nichts, gar nichts...gab es etwas, dass dir nicht so gefallen hat? #00:04:29-4#

42 B: ...nein #00:04:33-4#

43 I: auch nichts, alles gefiel dir...und hat dich in dieser Zeit etwas vielleicht ein wenig trauriger als sonst gemacht? #00:04:43-9#

44 B: ähm...nein, auch nichts. #00:04:52-1#

45 I: auch nicht...oder wütend? #00:04:56-7#

46 B: ja, dass Lukas im Mädchenturnkleid war #00:05:04-7#

47 I: Lukas war im Mädchenturnkleid. Matthias hat das schon erzählt. Dich hat das auch wütend gemacht? Und wieso macht dich das wütend? #00:05:13-1#

- 48 B: weil er kein Mädchen ist #00:05:15-9#
- 49 I: ahaa...ok und hattest du denn vielleicht auch mal Angst in dieser Zeit? #00:05:27-7#
- 50 B: nein #00:05:28-2#
- 51 I: nicht? Gut. Mami und Papi hatten auch keine Angst? #00:05:37-4#
- 52 B: Für Kinder ist dieser Virus nicht gefährlich #00:05:35-7#
- 53 I: genau, ja. Hast du etwas vermisst? #00:05:43-3#
- 54 B: nein #00:05:44-5#
- 55 I: gar nichts vermisst? #00:05:47-3# nicht mal Eichi? #00:05:46-5#
- 56 B: nein #00:05:49-1#
- 57 I: du hast ihn ja im Film gesehen #00:05:53-1# #00:05:52-1#
- 58 B: ja #00:05:53-6#
- 59 I: war es dir auch mal langweilig in dieser Zeit? #00:05:56-7#
- 60 B: nein, weil ich immer, wenn es langweilig war ging ich nach draussen spielen #00:06:01-8#
- 61 I: wir hatten schönes Wetter, gell, wir hatten Glück. Ja, und wenn es regnet kann man auch nach draussen. Du hast ja sicher Regenhosen #00:06:12-2# Und...die Frau Meier hörtest du ja, oder? #00:06:19-2#
- 62 B: im Film, Eichi auch #00:06:22-3#
- 63 I: genau. Hättest du sie gerne mehr gehört, oder fandest du, dass es so reicht? #00:06:29-4#
- 64 B: ja, es reicht #00:06:29-6# #00:06:30-5#
- 65 I: hattest du genug zu tun, gell. Es war aber schon schön mit deiner Lehrerin zu sprechen, ein bisschen zu erzählen. Hast du es am Telefon gemacht? #00:06:43-5#
- 66 B: nein, nur 1-mal #00:06:45-1#
- 67 I: nur 1-mal. Fandest du es cool mal nicht in den Kindergarten zu gehen? #00:06:51-6#
- 68 B: ja #00:06:52-6#
- 69 I: Du hattest eine Pause, lange Ferien. Schön #00:06:57-3#
- 70 I: und daheim mit deinem Bruder...hattest ihr manchmal Streit? #00:07:05-3#
- 71 B: ...ja manchmal #00:07:08-1#
- 72 I: aha...was meinst du, hattet ihr mehr Streit, oder weniger Streit oder gleichviel Streit wie wenn es nicht Coronazeit war? #00:07:21-4#
- 73 B: ...weniger #00:07:24-2#
- 74 I: hattet ihr weniger Streit, warum meinst du? #00:07:26-4#
- 75 B: mmm...weiss ich nicht #00:07:30-3# #00:07:30-6#

76 I: hast du keine Idee, warum? #00:07:37-7#

77 B: nein #00:07:38-8#

78 I: was fandest du gut an dieser denn gut und dieser Coronazeit? #00:07:46-3#

79 B: dass ich zuhause bleiben konnte #00:07:50-0#

80 I: daheimbleiben, dass gefiel dir. Du hast immer genug zu tun, war dir nie langweilig?
#00:07:56-3#

81 B: nein, ich konnte draussen spielen #00:07:59-1#

82 I: aha, du hattest immer gute Ideen, oder habt ihr neue Spiele erfunden? #00:08:04-7#

83 B: ja, Wasserballone, wir haben eine Wasserschlacht gemacht. #00:08:10-7#

84 I: cool, schön, und hast du in dieser Zeit auch etwas gelernt? #00:08:18-3#

85 B: nein #00:08:20-2#

86 I: nichts...also, ja. Am besten in dieser Zeit, gefiel dir, dass du daheim bleiben konntest,
gell...und am schlechtesten? #00:08:31-3#

87 B: nichts #00:08:33-8#

88 I: nichts, alles gut...und... mal schauen, was Eichi sonst noch gefragt hat... Musstest du einmal
zum Arzt in dieser Zeit? Wurdest du nicht krank? #00:08:50-6#

89 B: ja einmal musste ich zum Arzt, wegen der Zeckenimpfung #00:08:55-3#

90 I: aha, wegen den Zecken. Ist jemand von euch krank geworden? Wegen diesem Corona
Zeugs? #00:09:04-3#

91 B: nein #00:09:03-5#

92 I: aber kennst du jemanden, der krank war? #00:09:07-3#

93 B: nein #00:09:08-3#

94 I: auch nicht. hast du jemanden gesehen, der Gesichtsmasken trug? #00:09:14-1#

95 B: ja #00:09:14-3#

96 I: wie findest du das? #00:09:16-8#

97 B: überlegt lange....nicht gut #00:09:21-7#

98 I: nicht gut...warum findest du es nicht gut? #00:09:24-9#

99 B: weil es nicht so gut aussieht #00:09:28-6#

100 I: es sieht nicht so gut, aus gell #00:09:29-6#

101 B: ja #00:09:31-7#

102 I: ja, eigentlich...Eichi bist du zufrieden? Weissst du schon alles? Oder willst du noch etwas wis-
sen? Oder wolltest du, Florin, dem Eichi noch etwas aus der Coronazeit erzählen? #00:09:46-1#

103 B: nein #00:09:47-5#

104 I: nein #00:09:48-7#

105 B: nichts mehr, gut. Eichi bedankt sich

Jonas

Befragtes Kind: Jonas, 2. Kindergartenjahr, Kuschtier: **Eich(i)hörnchen**, in der Corona Zeit durch Video von KLP kennengelernt.

1 I: Hoi Jonas #00:00:01-9#

2 B: Hoi #00:00:03-1#

3 I: hoi, schön dass du da bist. Schau mal was Eichi, Frau Meier alles aufschreiben lassen hat, und was er alles wissen will. #00:00:10-3#

4 B: lacht #00:00:10-9#

5 I: siehst du wieviel #00:00:11-7#

6 B: ja #00:00:12-8#

7 I: sollen wir beginnen, Eichi, damit du Jonas kennenlernenst und rausfindest, was er alles so gemacht hat in dieser Coronazeit? #00:00:23-5#

8 B: jaaa #00:00:25-0#

9 I: gut. weisst du denn was die C. Zeit für eine Zeit ist? #00:00:28-7#

10 B: Nein (er spricht für Eichi) #00:00:30-9#

11 I: jetzt darf Eichi zuhören, weil er es ja wissen will- und du darfst es erzählen. Weisst es denn du, Jonas? #00:00:36-9#

12 B: ja. Man darf nicht in den Kindsgi weil, da ein Virus ist und man daran sterben könnte #00:00:43-1#

13 I: genau, könnten alle daran sterben? #00:00:45-6#

14 B: Also wir können alle daran sterben, aber bei uns ist die Chance mega klein, dass wir nicht sterben und bei den alten Leuten oder vielleicht krank sind oder so, die können sterben #00:00:58-4#

15 I: wer hat dir das denn erzählt? #00:01:00-3#

16 B: das, weiss ich einfach #00:01:02-2#

17 I: ja, habt ihr das mit der Mami und Papi darüber gesprochen #00:01:04-6#

18 B: jaa #00:01:05-4#

19 I: ja, habt ihr darüber diskutiert? #00:01:07-6#

20 B: jaa #00:01:08-3#

21 I: das ist aber cool, dass du so viele Sachen weisst. Hast du gehört Eichi, der Jonas kommt draus, er hat gut zugehört. Hattet ihr denn ein bisschen Angst zuhause, dass ihr euch hättet anstecken können? #00:01:19-9#

22 B: nein, ich habe keine Angst gehabt #00:01:20-6#

23 I: und Mami und Papi? #00:01:23-1#

24 B: auch nicht #00:01:24-4#

25 I: auch nicht. Haben sie gesagt, sie hätten keine Angst. #00:01:27-2#

26 B: ja #00:01:27-9#

27 I: und Grossmami? #00:01:28-5#

28 B: weiss ich nicht #00:01:31-4#

29 I: weisst du nicht, habt ihr sie nicht gesehen? Grossmami und Grosspapi #00:01:32-4#

30 B: (...) #00:01:37-0# nein #00:01:33#

31 I: das ist spannend, was du da alles weisst. Mit wem warst du denn am meisten zusammen in dieser Zeit? #00:01:42-8#

32 B: mit wem...mit den Quartierkindern und so, mit der Mami und so... #00:01:50-3#

33

34 I: durftest du nach draussen spielen gehen? #00:01:51-8#

35 B: ja #00:01:52-6#

36 I: cool. Wohnst du in einem Haus oder in deiner Wohnung, Jonas #00:01:57-7#

37 B: in einem Haus #00:01:58-3#

38 I: in einem Haus, da habt ihr schön Platz gehabt draussen #00:02:00-5#

39 B: ja, wir haben 5 Stöcke (Etagen) #00:02:02-2#

40 I: 5 Stöcke, wow, so viele, cool. Du fandest du diese C. Zeit eher ein bisschen schwierig oder noch ok? #00:02:16-7#

41 B: Noch ok #00:02:19-1#

42 I: was hat dir in dieser Zeit am besten gefallen? #00:02:22-5#

43 B: mit den Quartierkindern spielen #00:02:26-8#

44 I: aha, kannst du das sonst denn nicht? #00:02:28-1#

45 B: doch, aber wir haben so coole Sachen gemacht. #00:02:32-8#

46 I: was habt ihr denn Cooles gemacht? #00:02:34-8#

47 B: "schittlivertschutis", Fangis, Verstecken... #00:02:40-9#

48 I: hast du gehört (zu Eichi)? Macht ihr das sonst denn nicht? #00:02:43-7#

49 B: wir machen es oft nicht, weil wir machen es schon manchmal, aber nicht so viel wie in der C. Zeit #00:02:53-7#

50 I: habt ihr jetzt einfach mehr Zeit gehabt in dieser C.Zeit? #00:02:58-3#

51 B: // #00:02:59-5# ja wir haben einfach mehr Zeit gehabt, weil dort haben wir nur eine Stunde und wir sind im Kindergarten irgendwie 2 Stunden oder so und darum haben wir weniger müssen (mehr Zeit zum Spielen, da kein Kindergarten) #00:03:11-0#

52 I: aha, ja, stimmt #00:03:12-6#

53 B: und am Sonntag und Samstag mussten wir nichts machen #00:03:19-1#

54 I: stimmt, gell, ihr hattet viel mehr Zeit zum Spiele rausfinden, aber in dieser Zeit hättet ihr auch mehr Zeit zum Streiten gehabt. #00:03:25-9#

55 B: nein #00:03:27-3#

56 I: du und Lukas, habt ihr nicht... #00:03:28-4#

57 B: nein #00:03:29-4#

58 I: habt ihr denn in der C. Zeit gleichviel gestritten wie sonst oder weniger wie sonst oder mehr gestritten als sonst? #00:03:39-2#

59 B: gleichviel #00:03:40-7#

60 I: gleichviel. Hast du keinen Unterschied bemerkt? #00:03:43-0#

61 B: nein #00:03:43-9#

62 I: das ist super. Und in dieser C. Zeit, hast du etwas vermisst? #00:03:49-7#

63 B: ja, denn Kindsgi #00:03:54-1#

64 I: den Kindsgi vermisst. Was hast du denn im Kindsgi vermisst? #00:03:57-4#

65 B: Ausdrucken (Ausmalvorlagen) und ausmalen und alles, was wir im Kindsgi gemacht haben. #00:04:03-2#

66 I: ja, also der Eichi hat auch vermisst, dass niemand da war. Zum Glück konnte er mit Frau Meier nachhause. Frau Meier hast du gehört, oder? #00:04:14-0#

67 B: ja #00:04:14-9#

68 I: wann hast du sie gehört? #00:04:19-4#

69 B: ähm #00:04:18-7# am Video #00:04:21-4#

70 I: aha, hast du dich gefreut? #00:04:24-0#

71 B: ja #00:04:24-7#

72 I: hast du sie auch vermisst? #00:04:26-2#

73 B: ja, ein Rätsel hatte ich falsch und die anderen alle richtig #00:04:31-6#

74 I: wow, das ist aber super #00:04:33-1#

75 B: wir haben angekreuzt mit Frau Huber Skifahren und die Mama mit Frau Basle Schlittschuhlaufen. Aber mit Frau Steffen Schneeschuhlaufen wäre richtig gewesen und wir haben das nie gesagt. #00:04:55-1#

76 I: das wäre richtig gewesen? Das hätte ich im Fall auch nicht gewusst und nicht rausgefunden. Das war cool, diese Rätsel, gell, das gefiel dir. #00:05:03-5#

77 B: ja #00:05:05-5#

78 I: hat dich in dieser Corona Zeit auch etwas traurig gemacht? #00:05:09-4#

79 B: nein #00:05:11-8#

80 I: hat dich etwas wütend gemacht, in dieser C. Zeit? #00:05:14-6#

81 B: nein #00:05:17-2#

82 I: auch nicht. #00:05:17-5# ich habe dich schon gefragt, ob du etwas vermisst hast, gell
#00:05:23-7#

83 B: ja #00:05:24-4#

84 I: und was war denn das Schönste? #00:05:28-5#

85 B: das Schönste, hast du schon gefragt, mit den Quartierkindern spielen #00:05:31-8#

86 I: stimmt, genau, du hast gut zugehört. Eichi, der Jonas hört gut zu. Genau, durftest du aber auch mal Fernsehen schauen? #00:05:40-9#

87 B: ja, meistens schauen wir I - Pad, oder so, aber nicht im Fernsehen. #00:05:46-7#

88 I: ja, auf dem I Pad. Durftet ihr mehr I Pad schauen als sonst? #00:05:53-4#

89 B: also Lukas (Zwillingsbruder) durfte mehr, weil Papi und ich viel ausgeschlafen haben und Mami musste arbeiten und dann durfte er Filme schauen um sich zu beschäftigen und noch Lego bekommen um sich so zu beschäftigen #00:06:13-9#

90 I: habt ihr Lego gekauft #00:06:13-2#

91 B: und Lego Technik. Er ist jetzt schon recht weit, er muss nur noch den oberen Teil und dann ist er fertig #00:06:22-7#

92 I: Das Lego habt ihr extra gekauft. #00:06:24-3#

93 B: ja #00:06:28-6#

94 I: Cool, das ist eine gute Idee, super. Habt ihr keine Angst gehabt, habe ich auch schon gefragt #00:06:36-3#

95 B: nein, keine Angst gehabt #00:06:36-5#

96 I: du hast mir schon ganz viele Sachen beantwortet. #00:06:42-4#

97 B: ich glaube du hast schon alles gefragt #00:06:43-3#

98 I: ich glaube es. Was könnte ich noch fragen, hast du eine Idee? #00:06:47-5#

99 B: ja #00:06:50-5#

100 I: ja, was für eine? #00:06:52-0#

101 B: ob du....Lukas hat geturnt. #00:06:56-6#

102 I: er hat geturnt? Du auch? #00:06:59-9#

103 B: nein. Er musste einen Mädchendress anziehen. (lacht) #00:07:04-7#

104 I: das haben die andern mir schon erzählt, genau, ja. Haben sich die anderen gefreut? #00:07:11-2#

105 B: nein #00:07:13-8#

106 I: nicht #00:07:15-9# Du und was fandest du das Allerschönste, habe ich das auch schon gefragt? #00:07:23-5#

107 B: Quartierkinder spielen #00:07:25-0#

108 I: und sonst noch etwas Schönes? #00:07:28-3#

109 B: draussen im Wind sein, wenn es geregnet hat, hihhi. #00:07:33-2#

110 I: cool. du hast richtig viel Zeit gehabt. Und das Schlimmste? #00:07:37-9#

111 B: was? #00:07:39-0#

112 I: gab es auch etwas Schlimmes? #00:07:41-4#

113 B: ja, wir haben Kärtchen zuhause, die auch die Quartierkinder haben und Lukas wollte nicht damit spielen, ich habe sie sogar dabei #00:07:51-7#

114 I: Pokémon? #00:07:52-3#

115 B: ja, Pokémon #00:07:53-5#

116 I: du kannst sie Eichi nachher zeigen, den interessiert es, ich kenne sie. Du und wenn jetzt der Coronavi.... #00:08:01-4#

117 B: ..und Lukas immer wenn wir etwas anderes machen wollten, sagte er nein, wir müssen jetzt etwas anderes machen, es muss für alle stimmen und so #00:08:10-4#

118 I: ja, habt ihr viel gestritten #00:08:13-7#

119 B: Nein, für ihn hat es viel nicht gepasst. #00:08:18-7#

120 I: für Lukas, ja? -aha ok. Du wenn der Coronavirus, wir sehen ihn ja nicht, der ist ja so „münzig“ klein, wenn er Ohren hätte, und du könntest dem C. Virus etwas sagen #00:08:38-5#

121 B: das wäre cool #00:08:40-2#

122 I: hast du eine Idee, was du ihm sagen würdest #00:08:41-9#

123 B: ja, du sollst weggehen #00:08:44-3#

124 I: er soll weggehen #00:08:43-2#

125 B: ja #00:08:45-7#

126 I: dann ist es doch besser ohne C.Virus #00:08:49-2#

127 B: ja #00:08:50-9#

128 I: also hoffentlich hat er es gehört #00:08:53-0#

129 Eichi, hat er es gehört, vielleicht, ist möglich, gell. Bist du zufrieden (Eichi) oder hast du noch eine Frage? Oder möchtest du, (Jonas) Eichi noch etwas erzählen, das ich nicht gefragt habe... die Eichi vielleicht vergessen hat zu fragen? #00:09:13-6#

130 B: möchtest du noch etwas fragen oder soll ich? #00:09:15-0#

131 I: hast du noch eine Idee was Eichi wissen sollte #00:09:22-1#

132 B: du hast gesagt ich kann noch Pokémon zeigen.....

Elara

Befragtes Kind: Elara, 2. Kindergartenjahr

1 I: Hoi Elara #00:00:03-5#

2 B: hoi #00:00:05-0#

3 I: ich mache heute ein Interview mit dir #00:00:07-1#

4 B: ja #00:00:09-0#

5 I: und zwar ein Interview über die Coronazeit. Jetzt darfst du mir nämlich ein wenig erzählen. Weisst du, was Coronazeit für eine Zeit war? #00:00:21-6#

6 B: ähm, bei mir war es so mittel, langweilig und gut. #00:00:29-0#

7 I: langweilig und gut. Und weisst du denn, was Corona ist? #00:00:35-3#

8 B: das sind so kleine „Viechlein“. Die muss man mit dem Vergrößerungsglas anschauen und Corona macht Menschen krank und für alte Leute ist es megaschlecht, weil die dann sterben können und für Kinder ist es nicht so schlimm, aber trotzdem schlimm. #00:00:53-7#

9 I: Du, wieso weisst du das so gut, wer hat dir davon erzählt? #00:00:59-1#

10 B: weiss ich nicht. #00:01:00-2#

11 I: habt ihr zuhause darüber gesprochen? #00:01:02-5#

12 B: Nein, ich weiss es einfach nicht, ich weiss es einfach nur. #00:01:06-5#

13 I: oder hast du es irgendwo gesehen, oder gehört? #00:01:10-7#

14 B: // #00:01:13-4# nein

15 I: gar nicht? habt ihr denn zuhause mit Papi oder Mami über Coronazeit geschwätzt? #00:01:17-3#

16 B: nein #00:01:20-6#

17 I: am Tisch, beim Essen...oder... #00:01:20-8#

18 B: // #00:01:22-6# Nein. Nein. Da hat es jetzt gerade eine Ameise #00:01:25-3#

19 I: die lassen wir jetzt. Haben nicht Mama oder Papa erzählt von der Coronazeit? #00:01:32-1#

20 B: neiiin #00:01:32-8# Einmal haben mich 2 Ameisen gebissen. #00:01:39-7#

21 I: aha, du kannst nachher erzählen. Jetzt machen wir noch ein bisschen weiter über die Coronazeit. Also, mit wem warst du am meisten zusammen? #00:01:49-3#

22 B: mit Finni, mit Mami und mit Papi #00:01:52-5#

23 I: das ist deine Familie, gell. #00:01:55-2#

24 B: hm (bejahend) #00:01:55-8#

25 I: wo wohnt ihr? #00:01:57-7#

26 B: in der Kibitzstrasse 70, dort im blauen Haus #00:02:02-4#

27 I: aha, warst du mehr drin oder mehr draussen am Spielen? #00:02:10-6#

28 B: mittel, wir haben zuhause ein Trampolin. #00:02:13-6#

29 I: ja, und hast du auch Freunde getroffen, oder warst du mehr mit deinem Bruder zusammen? #00:02:18-5#

30 B: ich weiss es nicht? #00:02:22-1# #00:02:22-7#

31 I: wie #00:02:20-8#

32 B: ich weiss es nicht #00:02:22-1#

33 I: hast du mit den anderen Kindern, die in den andern Häusern wohnen auch gespielt? #00:02:27-1#

34 B: Also mit unseren Nachbarn, mit Amelie und Flavio #00:02:32-3#

35 I: mit Amelie, die nebenan im Kindsgi ist? #00:02:34-2#

36 B: nein, die ist jünger, die ist 3. #00:02:38-6#

37 I: ah, hast du mit ihr gespielt? #00:02:40-2#

38 B: ja, #00:02:41-5#

39 I: cool, ja. Du , und in dieser Coronazeit, hast du mit Finni mehr gestritten, als sonst #00:02:52-3#

40 B: jaa, nein #00:02:55-6#

41 I: oder hast vielleicht gar nicht mit ihm gestritten? #00:02:57-8#

42 B: ich habe mit ihm gestritten #00:02:59-9# Wir haben uns gestritten, die ganze Zeit. #00:03:06-3#

43 I: und vor der Coronazeit habt ihr auch die ganze Zeit gestritten? #00:03:11-1#

44 B: jaa, Finni sagt, ich habe ein Glace hineingesteckt, ich habe mehr als du... #00:03:19-9#

45 I: ist Finni kleiner oder grösser als du? #00:03:24-6#

46 B: Drei #00:03:25-9#

47 I: Drei. Es ist glaub nicht so einfach mit so kleinen Geschwistern... #00:03:30-0#

48 B: nein#00:03:31-1#

49 I: Das habe ich heute schon ein paar Mal gehört, das haben die meisten erzählt, sie haben gestritten mit den kleinen Geschwistern, du bist im Fall nicht die Einzige, das geht anderen auch so #00:03:40-1#

50 B: // jaa #00:03:36-9#

51 I: Du, und jetzt diese Coronazeit, hast du da etwas vermisst? #00:03:47-0#

52 B: ja, meine Freunde #00:03:49-3#

53 I: deine Freunde hast du vermisst. #00:03:51-6#

54 B: hm (bejahend) #00:03:52-7#

- 55 I: hast du sonst noch etwas vermisst? #00:03:54-0#
- 56 B: hm (verneinend) #00:03:55-6#
- 57 I: einfach deine Freunde... #00:03:57-2#
- 58 B: ja, und dich #00:04:00-6#
- 59 I: ou, das ist aber...ich habe dich auch ein bisschen vermisst, im Fall #00:04:03-4#
- 60 B: (nimmt es zur Kenntnis) #00:04:04-3#
- 61 I: Frau Huber hast du gehört, gell? #00:04:08-4#
- 62 B: was, ja #00:04:11-4#
- 63 I: Frau Huber hat sich bei dir gemeldet, gell #00:04:11-5#
- 64 B: ja. Ich habe da in meinem T-Shirt so "Bombeli" #00:04:16-2#
- 65 I: ja ich habe es gesehen. Hast du auch mit Frau Huber telefoniert? #00:04:18-1#
- 66 B: hm (bejahend), 2 Mal #00:04:20-4#
- 67 I: hast du oder deine Mami gesprochen? #00:04:23-4#
- 68 B: ich #00:04:25-6#
- 69 I: cool, und was hast du ihr erzählt? #00:04:26-2#
- 70 B: (unv.)... weiss nicht#00:04:32-5#
- 71 I: hat sie dich einfach Sachen gefragt. #00:04:34-5# (dreht sich weg)Du musst dableiben, sonst hört man es nicht Du, und weisst du was? Hat dich in dieser Coronazeit auch etwas wütend gemacht? #00:04:42-5#
- 72 B: ja, mich hat Corona...das könnte ich am liebsten schlagen und beissen und so machen und das "Viech" mach ich dann fertig, das blöde Viech. #00:04:54-5#
- 73 I: wenn der Corona Ohren hätte, gell, du hast das vorhin gut erklärt, der ist sooo klein, den sieht man nicht. Und wenn der Coronavirus Ohren, was würdest du ihm sagen? Sag es noch einmal #00:05:08-3#
- 74 B: ich schlage ihn, kratzen, beissen, alles machen #00:05:13-1#
- 75 I: du hattest den nicht gerne, den Coronavirus, gell #00:05:18-4#
- 76 B: ja #00:05:18-8#
- 77 I: hattest du denn Angst, du könntest krank werden? #00:05:21-6#
- 78 B: hm (verneinend) #00:05:21-8#
- 79 I: oder, dass Papi oder Mami krank werden könnten? #00:05:24-9#
- 80 B: nein #00:05:25-6# #00:05:27-7#
- 81 I: auch nicht. #00:05:26-2#
- 82 B: Habe ich nicht gedacht, und wir sind auch nicht krank geworden. #00:05:31-1#

83 I: Nicht, wurde niemand krank? Kennst du auch niemanden, der krank geworden ist?
#00:05:33-8#

84 B: hm (verneinend) #00:05:41-9# ah ja, ich meine, meine, ähm, meine Omi zügelt bei uns gerade neben das Haus. #00:05:54-2#

85 I: hm (bejahend) #00:05:55-0# Cool. Durftest du Omi denn jeweils sehen? #00:05:59-8#

86 B: hm (verneinend) #00:05:59-8#

87 I: auch nicht, gell #00:06:02-0#

88 B: Grossmami und Grosspapi durften wir sehen, weil die haben dort Molche im Teig, ä ich meine im Teich haben sie Molche. #00:06:12-2#

89 I: ah ja... #00:06:10-8#

90 B: ja #00:06:11-9#

91 I: sind sie schon ausgeschlüpft? #00:06:13-4#

92 B: ja #00:06:15-5#

93 I: oder noch nicht? #00:06:15-3#

94 B: ich habe mal einen Frosch quaken gehört und einen Froschkopf gesehen. #00:06:23-1#

95 I: so spannend, du hattest es ja richtig schön. #00:06:25-0#

96 B: // ich wollte einen Molch mit einem (unv.) fangen, ich habe einen gefangen und danach wieder frei gelassen. #00:06:30-8#

97 I: cool #00:06:31-5#

98 B: wir taten sie in ein Glas, so 10 oder 20 oder 5 Minuten und haben sie dann wieder frei gelassen. #00:06:41-6#

99 I: ja, da war er froh #00:06:42-3#

100 B: wir haben es nicht vergessen, aber Grosspapi und Grossmami haben eines, das ist total kaputt, dort ist ein Ding abgebrochen #00:06:50-4#

101 I: haben sie ihn mal vergessen..., was haben sie vergessen #00:06:53-9#

102 B: wir haben unseres nicht vergessen #00:06:56-9 (unv.) #00:07:01-9#

103 I: (Etwas fällt ihr unter den Tisch) #00:07:13-4# Vorhin habe ich dich gefragt, ob dich etwas wütend gemacht hat in dieser Zeit. Hat dich denn auch etwas traurig gemacht? #00:07:28-0#

104 B: nein #00:07:28-6#

105 I: nichts traurig gemacht in dieser Zeit, warst du nie traurig? #00:07:31-6#

106 B: nein, aber wir haben einfach nur, (unv.), wütend gewesen. „Blödi“ Corona! #00:07:38-7#

107 I: Genau, und du warst wütend, weil du deine Freunde nicht sehen konntest #00:07:43-1#

108 B: ja, und am allermeisten habe ich (unv.) (Name) nicht sehen können. #00:07:49-8#

109 I: ja, zum konntest du sie diese Woche wieder sehen. #00:07:54-5#

- 110 B: hm (bejahend) #00:07:53-8#
- 111 I: aber, was war denn am schönsten für dich in der Coronazeit? #00:07:57-7#
- 112 B: also, ich konnte länger ausschlafen #00:08:01-0#
- 113 I: das war cool, gell #00:08:02-9#
- 114 B: ja und die Mami war die ganze Zeit mit mir im Bett #00:08:07-2#
- 115 I: das war schön #00:08:08-5#
- 116 B: ja und nachher kam mein Bruder und ging in mein Bett, der Blöde da, und das habe ich nicht so cool gefunden. #00:08:15-9#
- 117 I: ja das glaube ich, du Mama hat sie...q #00:08:18-9#
- 118 B: und einmal als ich tief und fest schlief, dachte er Mami sei im Bett und hat mich aufgeweckt, dann wurde ich auch wütend. #00:08:28-4#
- 119 I: diese kleinen Brüder! Aber zu Glück wird er auch einmal gross und dann ist er wahrscheinlich nicht mehr so...q #00:08:35-5#
- 120 B: ja. manchmal ist er lieb und manchmal ist er böse. #00:08:39-8#
- 121 I: ich glaube, das sind halt alle, bist du das auch? #00:08:45-8#
- 122 B: hm (bejahend) #00:08:46-4#
- 123 I: auch, gell, das sind wir alle, manchmal ein bisschen lieber und manchmal ein bisschen böser. Du, durftest du denn viel Fernsehen?... #00:08:53-1# oder Games.... #00:08:56-2#
- 124 B: ich habe nicht so viel Fernseher schauen wollen, aber ich habe sicher 1 Million 1000 Mal Tablet geschaut. #00:09:04-7#
- 125 I: schon? Auf dem Tablet? #00:09:06-7#
- 126 B: ja #00:09:07-6#
- 127 I: was schaust du denn auf dem Tablet? #00:09:13-0#
- 128 B: „Barbapapa“ und so....(erzählt, von der Sendung...) #00:10:06-5#
- 129 I: jetzt hast du aber viel aufgezählt...Durftest du denn jetzt mehr mit dem Tablet spielen, als vorher, oder gleichviel? #00:10:11-3#
- 130 B: mehr #00:10:13-2#
- 131 I: ein bisschen mehr, gell. du hattest auch mehr Zeit. #00:10:14-3#
- 132 B: ja, 1 Million 1000 Mal mehr #00:10:18-3#
- 133 I: 1 Million 1000 Mal mehr, das ist aber viel. #00:10:21-0#
- 134 B: ja #00:10:21-9#
- 135 I: aber hast du denn sonst auch gespielt? #00:10:25-4#
- 136 B: hm (bejahend) #00:10:26-6#
- 137 I: was hast du am liebsten gespielt? #00:10:30-6#

138 B: eigentlich habe ich gar nicht gespielt. #00:10:37-1#

139 I: gar nichts gespielt, oder kannst du dich einfach nicht mehr daran erinnern? #00:10:39-9#

140 B: ich kann mich nicht daran erinnern #00:10:42-4#

141 I: vielleicht hast du ja mal gezeichnet #00:10:49-3#

142 und weisst du was du auch gemacht hast? Du hast doch die Aufgaben für den Kindergarten gemacht, die du mit der Post bekommen hast von Frau Huber. Die hast du sicher gemacht, oder #00:11:01-4#

143 B: ich mag nicht mehr sprechen, mein Mund tut weh. #00:11:03-4#

144 I: Tut er weh, bist du müde? #00:11:04-4#

145 B: hm (bejahend) #00:11:05-1#

146 I: Also gut, dann danke ich dir vielenmal für das coole Interview, das du mir gegeben hast und viel Spass beim Spielen jetzt, Tschüss #00:11:14-9#

147 B: tschüss #00:11:15-5#

Layla

Befragtes Kind: Layla, 1. Kindergartenjahr, Kuschtier: **Eich(i)**hörnchen, in der Corona Zeit durch Video von KLP kennengelernt.

1 I: dann sag du mal Eich, wer du bist #00:00:05-2#

2 B: Layla #00:00:05-6#

3 I: die Layla, hast du gehört, Eich? Ja er hat es gehört. Layla, weisst du, warum du so lange zuhause bleiben musstest? #00:00:18-7#

4 B: wegen dem Corona #00:00:20-6#

5 I: was ist denn der Corona, weisst du das? #00:00:22-7#

6 B: ja, der Corona Virus #00:00:24-5#

7 I: aha, was macht der? #00:00:27-7#

8 B: der geht überallhin, in alle Länder #00:00:31-9#

9 I: in alle Länder ging er, ja. Hast du Angst vor dem C. Virus? #00:00:38-8#

10 B: nein #00:00:39-9#

11 I: nicht? Mami und Papi #00:00:41-1#

12 B: auch nicht #00:00:42-3#

13 I: hatten sie keine Angst. Gut. Was hast du denn am meisten in dieser Zeit gemacht #00:00:52-5#

14 B: ich war in den Ferien, also nur geschwind etwas holen. #00:00:58-0#

15 I: wo seid ihr gewesen? #00:00:59-1#

16 B: weisst du der Papi arbeitet dort und er hat etwas vergessen #00:01:05-0#

- 17 I: du warst dort in den Ferien? Also, hast du einen Ausflug gemacht? nicht lange, gell, er musste wahrscheinlich arbeiten für die Schule, gell. #00:01:13-4#
- 18 B: ja, dort. #00:01:15-5#
- 19 I: hat er denn daheim gearbeitet #00:01:17-4#
- 20 B: ja #00:01:18-7#
- 21 I: waren Mami und Papi zuhause? #00:01:21-5#
- 22 B: ja, Mami hat von daheim aus gearbeitet #00:01:27-4#
- 23 I: wie war das für dich, wenn plötzlich beide zuhause waren? #00:01:31-3#
- 24 B: gut, (lacht glücklich) #00:01:33-6#
- 25 I: hast du es genossen! #00:01:35-4# was habt ihr denn jeweils gemacht? #00:01:39-0#
- 26 B: wir sind Velofahren, bräteln, gegangen #00:01:43-5#
- 27 I: hm (bejahend) #00:01:49-6#
- 28 B: mit dem Götti sind wir am nächsten Tag bräteln gegangen #00:01:54-0#
- 29 I: hm (bejahend) #00:01:54-6#
- 30 B: gerade 2-mal bräteln... #00:01:56-8#
- 31 I: so cool #00:01:59-1#
- 32 B: dann bin ich in meinem Lieblingswald vom Eichi gewesen, dort bräteln #00:02:06-6#
- 33 I: dann hast du auch Nüsse gefunden? #00:02:08-7#
- 34 B: nein #00:02:09-6#
- 35 I: ich weiss es gar nicht, aber hat Eichi Nüsse versteckt? Hat er einen Film geschickt? #00:02:15-0#
- 36 B: ja, aber ich habe sie nicht gefunden #00:02:17-9#
- 37 I: hast du sie nicht gefunden am Bach, macht nichts, gell. Hast du auch mit anderen Kindern gespielt? #00:02:28-1#
- 38 B: mit Lea, #00:02:31-6#
- 39 I: hm (bejahend) #00:02:32-1#
- 40 B: mit Finn und Mailo #00:02:33-6#
- 41 I: und wo habt ihr gespielt? #00:02:36-4#
- 42 B: im (unv.), daheim, #00:02:41-0#
- 43 I: in der Wohnung und Draussen auch #00:02:44-1#
- 44 B: ja #00:02:45-1#
- 45 I: aha, cool #00:02:47-6#

- 46 B: ich darf heute zum Götti nachhause #00:02:52-1#
- 47 I: du hast aber einen guten Götti, wenn er so viel mit dir macht, das ist cool #00:02:58-3#
- 48 B: ich gehe zu ihm Nacht essen und grillieren #00:03:02-4#
- 49 I: so cool, mit Mami und Papi #00:03:04-4#
- 50 B: nein, allein #00:03:05-3#
- 51 I: allein sogar#00:03:06-8#
- 52 B: daheim #00:03:07-8#
- 53 I: aha, schön #00:03:08-6# du...
- 54 B: und wir haben gezügelt #00:03:10-7#
- 55 I: ihr habt gezügelt #00:03:12-5#
- 56 B: ja, vom Götti weg. Einfach, aber auch noch in Jona. #00:03:21-5#
- 57 I: in der Corona Zeit habt ihr gezügelt? #00:03:23-1#
- 58 B: ja #00:03:24-1#
- 59 I: aha, habt ihr vorher beim Götti gewohnt, weil bei euch noch nicht fertig war? #00:03:26-8#
- 60 B: ähm, nein wir sind im 2. Stock und der Götti zuoberst #00:03:32-4#
- 61 I: aha, ok, das ist cool. Du, in dieser Zeit konntest du mehr mit Papi und Mami spielen oder gleichviel wie vorher? #00:03:44-5#
- 62 B: gleichviel wie vorher #00:03:46-5#
- 63 I: gleichviel wie vorher, schön. Gab es in dieser Coronazeit etwas, dass dir speziell gut gefallen hat? etwas, bei dem du sagst: yeeh, das war so cool in der Coronazeit. #00:04:02-7#
- 64 B: // ja #00:04:03-8#
- 65 I: was war das denn? #00:04:04-5#
- 66 B: dass ich nicht in den Kindsgi gehen konnte #00:04:07-0#
- 67 I: warst du froh? #00:04:08-2#
- 68 B: hm (bejahend) #00:04:08-8#
- 69 I: immer so schön daheim geblieben. Hast du es genossen? Aber Frau Meier hat dir schon telefoniert, gell. #00:04:18-6#
- 70 B: ja #00:04:19-5#
- 71 I: hast du mit ihr gesprochen? #00:04:21-3#
- 72 B: nein, nur meine Mami #00:04:23-7#
- 73 I: nur deine Mami. Hast du gedacht, du sprichst dann nachher wieder im Kindergarten mit ihr #00:04:27-6#

74 B: ja #00:04:28-8#

75 I: gut. Und gab es in dieser Zeit auch etwas, dass dich ein bisschen traurig gemacht hat?
#00:04:35-1#

76 B: nein!# #00:04:37-0#

77 I: gar nichts? #00:04:37-3#

78 B: hm (verneinend) #00:04:34-9#

79 I: Warst du immer glücklich? Das ist aber schön! Aber gab es etwas in dieser Zeit, dass dich wütend gemacht hat? #00:04:46-3#

80 B: hm (bejahend) #00:04:46-9#

81 I: Was? #00:04:48-4#

82 B: dass Papi auf der Half Pipe mit dem Velo umgefallen ist. #00:04:55-5#

83 I: uii, hat er sich weh gemacht? #00:04:57-2#

84 B: hm (bejahend) #00:04:58-0#

85 I: ahh, musste er zum Arzt? #00:04:59-9#

86 B: hm (verneinend) #00:05:00-3#

87 I: zum Glück! Dann hat dich das auch ein bisschen traurig gemacht. #00:05:05-6#

88 B: hm (bejahend) #00:05:06-1#

89 I: das kann ich mir vorstellen. Musstet ihr denn mal zum Arzt? Nicht, gell es ist niemand krank geworden bei euch #00:05:15-6# War denn etwas für dich schwierig in dieser Zeit? #00:05:22-6#

90 B: nein #00:05:23-9#

91 I: nichts, gar nichts Schwieriges. Du hast es genossen, gell? Das ist cool. Und Angst hattest du auch nicht? #00:05:33-5#

92 B: hm (verneinend) #00:05:33-7#

93 I: auch nicht #00:05:35-2# Super, hast du gehört Eichi? #00:05:39-9#

94 B: ich habe Pepa Wutz geschaut #00:05:42-1#

95 I: hast du Pepa Wutz gerne? #00:05:44-8#

96 B: und... (unv.) #00:05:46-3#

97 I: konntest du viel Fernsehen? #00:05:48-3#

98 B: ja #00:05:49-4#

99 I: mehr als sonst? #00:05:50-4#

100 B: hm (bejahend) #00:05:51-0#

101 I: sonst gehst du halt in den Kindergarten, gell #00:05:54-5#

102 B: den ganzen Tag #00:05:55-8# (Mittagstisch)

- 103 I: ja #00:05:56-2#
- 104 B: mit dem Götti... #00:05:58-0# (Fernsehen)
- 105 I: ...hast du geschaut? #00:05:58-5#
- 106 B: ja, und heute darf ich auch noch einmal #00:06:00-4#
- 107 I: mit ihm schauen? #00:06:01-4#
- 108 B: hm (bejahend) #00:06:03-1#
- 109 I: und zuhause konntest du auch mehr Fernsehen? #00:06:05-2#
- 110 B: hm (bejahend) #00:06:06-0#
- 111 I: und ein wenig am „Compi“ sein durftest du auch #00:06:08-9#
- 112 B: hm (bejahend) #00:06:09-8#
- 113 I: aha. Machst du das gerne #00:06:12-7#
- 114 B: ja, der Götti geht immer an die Feuerwehr #00:06:15-0#
- 115 I: ist er in der Feuerwehr? #00:06:16-8#
- 116 B: hm (bejahend) #00:06:17-2#
- 117 I: Das ist gut #00:06:18-2# Hat es einmal gebrannt in der C. Zeit, musste er ausrücken?
#00:06:22-1#
- 118 B: ja, dort durfte ich mitgehen #00:06:24-9#
- 119 I: ehrlich? #00:06:26-3#
- 120 B: ja, das Wasser anstellen. #00:06:28-9#
- 121 I: hatte es ein richtiges Feuer? #00:06:30-8#
- 122 B: ja #00:06:31-8#
- 123 I: dann bist du auch eine Feuerwehrfrau, ein Feuerwehrmädchen #00:06:36-3#
- 124 B: hm (bejahend) #00:06:37-7#
- 125 I: Cool, du, den C. Virus, der ist ja so klein, den sieht man nicht #00:06:46-6# oder hast du ihn
einmal gesehen? #00:06:47-7#
- 126 B: nein #00:06:49-0#
- 127 I: und wenn er Ohren hätte, was würdest du ihm denn sagen? #00:06:56-9#
- 128 B: überlegt...du musst weg gehen! #00:07:00-4#
- 129 I: du musst weg gehen...aber wenn ja weg geht, dann kannst du nicht mehr so viel daheim
sein #00:07:07-0#
- 130 B: doch #00:07:12-6#
- 131 I: darum bist du ja jetzt wieder in den Kindsgi gekommen, weil er ein wenig weggegangen ist.
Ist auch schön! #00:07:20-0#

132 B: hm? (bejahend) #00:07:19-7#

133 I: ist auch schön. Eichi möchtest du noch etwas fragen? Hör mal ob er noch etwas fragen will. #00:07:29-2#

134 B: nichts #00:07:31-5#

135 I: hat er nichts gesagt, er getraut sich nicht, er getraut sich nur bei Frau Meier zu schwatzen. Aber vielleicht, wenn ihr euch ein bisschen besser kennenlernt, getraut er sich mehr. Möchtest du ihm noch etwas aus der Coronazeit erzählen, dass möchte er wissen. #00:07:50-1#

136 B: nein #00:07:51-4#

137 I: irgendetwas, das du erlebt hast, etwas das speziell schön war, speziell schlimm, speziell gut. #00:07:57-0#

138 B: dass ich mal zum Götti bräteln gehen darf. #00:08:00-6#

139 I: das war das Coolste. Hast du gehört (Eichi). Du musst schauen ob du Layla mal beim Bräteln im Wald siehst. #00:08:11-8#

1.2.2 Interviews von Beatrice Zürcher, Primarschule Agglomeration Zürich

Rea:

Datum: 12. Mai 2020

Begrüssung: Hoi Rea. Vielen Dank, dass du auch Zeit gefunden hast für das Interview. Rea, ich möchte dir Fragen stellen zu der coronafreien Zeit. Du hattest lange Zeit keine Schule. Nun nimmt es mich wunder, wie es dir zu Hause ergangen ist. Du darfst einfach erzählen. #00:00:28-5#

B.Z.: Du warst jetzt sicher 8 Wochen zu Hause. Mit wem warst du zu Hause? #00:00:33-9#

R.: Nachbarin. Mit meinem Bruder, mit meinem Mami und mit meinem Papi. #00:00:44-0#

B.Z.: Und die Nachbarin war ein Mädchen oder eine Frau? #00:00:49-5#

R.: Ein Mädchen. #00:00:52-8#

B.Z.: War das die Angelina, mit der du abmachen durftest? Mit wem hast du in dieser Zeit am meisten gespielt? #00:00:58-9#

R.: Mit meiner Nachbarin. #00:01:01-2#

B.Z.: Also nicht mit deinem Bruder? #00:01:05-3#

R.: ähm...beides. #00:01:12-7#

B.Z.: Hast du mit deiner Familie mehr Dinge unternommen als vorher? Habt ihr mehr zusammen gemacht? Oder andere Dinge? #00:01:28-9#

R.: Andere. (...) #00:01:41-5#

B.Z.: Weisst du noch was? #00:01:41-5#

R.: Nein. #00:01:45-3#

B.Z.: Warst du viel zu Hause? Habt ihr zu Hause andere Sachen gemacht? #00:01:48-2#

R.: Ja. #00:01:48-7#

B.Z.: Was durftest du denn lässiges machen? #00:02:08-9#

R.: „Playmo“ spielen. #00:02:15-2#

B.Z.: Toll Playmobil. Hast du ein spezielles Thema zu Hause? Piraten, Schloss? #00:02:19-6#

R.: Ich habe ein Haus, ein gelbes. Das habe ich bekommen. Und für das habe ich noch ganz viele Sachen dazu. #00:02:39-8#

B.Z.: Lässig. Also ein richtiges Wohnhaus. Dann hast du viele Menschen? #00:02:48-2#

R.: Ja. #00:02:48-2#

B.Z.: Und Tiere? #00:02:48-2#

R.: Nein. Nur einen Hund. #00:02:50-6#

B.Z.: Hast du in dieser Zeit auch Spiele erfunden oder etwas neues oder etwas ganz anderes gespielt, das du sonst nie gemacht hast? #00:03:05-2#

R.: ähm... Lego gespielt. #00:03:13-2#

B.Z.: Echt, das hast du sonst nie gemacht. Bist du keine Legospielerin? #00:03:16-9#

R.: Nein. #00:03:22-5#

B.Z.: Aber der Simon? #00:03:22-5#

R.: Nein. #00:03:22-5#

B.Z.: Auch nicht. Dann habt ihr das miteinander neu entdeckt? #00:03:22-1#

R.: hm (bejahend) #00:03:23-1#

B.Z.: Und was hast du bei den Lego gespielt? #00:03:25-7#

R.: Also, nein, wir haben eine Polizeistation. Sie ist noch nicht fertig. #00:03:34-3#

B.Z.: Ihr baut sie also miteinander auf? Mit einem Plan #00:03:38-5#

R.: hm (bejahend) #00:03:36-6#

B.Z.: Hast du in dieser Zeit auch etwas geschenkt bekommen? #00:03:55-7#

R.: Nein. #00:04:00-1#

B.Z.: Du bastelst auch sehr gerne. Hast du das auch gerne gemacht? #00:04:16-1#

R.: hm (bejahend) ja. #00:04:16-1#

B.Z.: Durftest du mit Mami auch noch etwas Besonderes machen? #00:04:17-2#

R.: hm (bejahend) #00:04:19-4#

B.Z.: Was habt ihr tolles gemacht? #00:04:22-8#

R.: Wir waren bei meinem „Grosi“ auf dem Bauernhof. #00:04:35-6#

B.Z.: Toll. Was habt ihr denn dort für Tiere? #00:04:37-0#

R.: Sie haben Kühe, „Kälbli“. #00:04:45-9#

B.Z.: Aber Grossmama durftest du bestimmt auch nicht so umarmen? #00:04:48-8#

R.: hm (verneinend) #00:04:49-0#

B.Z.: Musstest du auch Distanz machen. #00:04:54-2#

R.: Ja, weil wir waren etwa fünf Kinder. #00:04:59-6#

B.Z.: Mit wem warst den du alles dort? #00:04:59-6#

R.: Mit meinen Cousinen. Sie wohnen auf dem Hof. Sie sind eben zu Dritt #00:05:07-4#

B.Z.: Also sie drei und ihr zwei noch. Hast du gut gerechnet. 3 plus 2. #00:05:18-2#

R.: hm (bejahend) #00:05:19-5#

B.Z.: Hattest du in der freien Zeit ein Lieblingsspiel? #00:05:25-6#

R.: Nein #00:05:28-4#

B.Z.: Wechselst du gerne ab? #00:05:29-1#

R.: hm (bejahend) #00:05:34-9#

B.Z.: Rea, du hattest sicher auch ab und zu genug vom Spielen und von Hausaufgaben machen. Durftest du auch manchmal Fernseher schauen? #00:05:42-5#

R.: Ja. Ich habe gerade gestern Pipi geschaut. „Weisch“, sie hat immer geschlagen und dann ist die Pipi gekommen. Sie hat den Bub so hoch genommen und auf den Baum getan. #00:06:11-2#

B.Z.: Sie hat viel Kraft. Das schaust du gerne? #00:06:09-7#

R.: hm (bejahend) und ich schaue am Freitag immer so etwas mit Tieren. #00:06:26-4#

B.Z.: Du schaust dir eine Tiersendung an? #00:06:26-4#

R.: Ja, sie kommt im Fernseher. #00:06:31-2#

B.Z.: Und das ist über Zootiere oder über wilde Tiere? #00:06:32-5#

R.: Zootiere, ja, alles. #00:06:37-6#

B.Z.: Hast du das Gefühl, du hast in der schulfreien Zeit mehr Fernseher geschaut als normal? #00:06:48-4#

R.: Ich schaue nicht so viel. #00:06:51-0#

B.Z.: Du schaust allgemein nicht so viel? #00:06:50-6#

R.: hm (bejahend). #00:06:57-3#

B.Z.: Duftest du auch mal Handy oder Tablet schauen? #00:06:57-5#

R.: Ja #00:07:00-0#

B.Z.: Hast du das Gefühl, du durftest mehr schauen? #00:07:04-2#

R.: ähm... am Sonntag wollte ich Tablet schauen. #00:07:13-3#

B.Z.: Und das durftest du? #00:07:15-6#

R.: Ja. Manchmal nehmen sie es mir weg. #00:07:21-3#

B.Z.: Mami hat es weggenommen. #00:07:23-7#

R.: hm (bejahend) #00:07:23-7#

B.Z.: Und was schaust du denn gerne? #00:07:23-7#

R.: So „Playmo“. #00:07:35-6#

B.Z.: Was war für dich das schönste? Was war lässig? #00:07:42-6#

R.: Trampolin springen. #00:07:51-0#

B.Z.: Was war das schönste Erlebnis? #00:08:00-0#

R.: Velo fahren. #00:08:06-2#

B.Z.: Dann warst du auch mit Angelina am Velo fahren? #00:08:14-8#

R.: hm (bejahend) #00:08:14-8#

B.Z.: Das war eine gute Zeit für dich? #00:08:14-8#

R.: Und ich habe ein orangenes Velo. Es hat nur sieben Gänge. #00:08:26-1#

B.Z.: Wie war das, als du mit Frau Nick Ausflüge gemacht hast? #00:08:28-2#

R.: Guet. #00:08:35-4#

B.Z. War das dein Jupi? #00:08:35-4#

R.: Doch. Es war manchmal langweilig, wenn die Kinder nicht da sind. #00:08:53-4#

B.Z.: Du hast gerne andere Kinder. #00:08:54-7#

R.: hm (bejahend) #00:08:58-3#

B.Z.: Hat dich das manchmal traurig gemacht? #00:08:59-1#

R.: hm (verneinend) #00:09:02-3#

B.Z.: nicht traurig. Was hat es dich denn gemacht? #00:09:02-3#

R.: „Gar nüt“ #00:09:09-7#

B.Z.: War es einfach langweilig. #00:09:10-8#

R.: hm (bejahend) #00:09:09-1#

B.Z.: War es schwierig für dich, nur mit Sean zu Hause zu bleiben? #00:09:18-9#

R.: hm (bejahend) #00:09:20-8#

B.Z.: Was hast du an der Schule am meisten vermisst? #00:09:23-6#

R.: Turnen und Musikschule. #00:09:26-7#

B.Z.: Und auch die anderen Kinder etwas vermisst? #00:09:31-8#

R.: hm (bejahend) #00:09:34-7#

B.Z.: Wer ist deine beste Kollegin in der Schule? #00:09:34-7#

R.: Lara. #00:09:43-4#

B.Z.: Hat dich manchmal auch etwas wütend gemacht? #00:09:48-8#

R.: hm (verneinend) #00:09:51-6#

B.Z.: Vielleicht die Hausaufgaben? Haben dich Mami und Papi nie wütend gemacht? #00:09:54-7#

R.: Doch. #00:10:00-6#

B.Z.: Warst du lange wütend? #00:10:05-1#

R.: hm (bejahend) lang. #00:10:02-3#

B.Z.: Und dann, wie kannst du dich wieder beruhigen? #00:10:09-9#

R.: Keine Ahnung. #00:10:15-7#

B.Z.: Manchmal beruhigt man sich einfach wieder. Aber du warst nicht wütend wegen der Schule?
#00:10:32-3#

R.: hm (verneinend) #00:10:30-5#

B.Z.: Gab es Momente, wo du Angst hattest? #00:10:35-7#

R.: Nein. #00:10:42-6#

B.Z.: Rea, war es dir auch mal langweilig? #00:10:48-6#

R.: Nein...(undeutlich). #00:10:55-3#

B.Z.: Wann ist dir langweilig? #00:10:58-8#

R.: Einfach wenn...ich weiss es nicht mehr. #00:11:02-9#

B.Z.: Hast du Ideen, wenn es dir langweilig ist? Wartest du einfach ab? #00:11:17-8#

R.: hm (bejahend) #00:11:15-9#

B.Z.: Hat es dir gefallen mit Frau Müller zu telefonieren? #00:11:22-9#

R.: Ja. #00:11:42-4#

B.Z.: Hattest du mit deinen Eltern ab und zu Streit? #00:12:12-5#

R.: hm (bejahend) #00:12:12-5#

B.Z.: War das schnell wieder vorbei? #00:12:07-5#

R.: hm (verneinend)

B.Z.: Was machst du wenn ihr Streit habt? #00:12:14-8#

R.: Ich weiss es nicht. #00:12:16-5#

B.Z.: Gehst du in dein Zimmer? #00:12:17-6#

R.: hm (bejahend) #00:12:19-2#

B.Z.: Gehst du nach Draussen? #00:12:19-2#

R.: Nein. #00:12:26-9#

B.Z.: Rea, hast du etwas besonders gelernt in dieser Zeit? Etwas, das du vorher noch nicht konntest #00:12:33-7#

R.: hm (verneinend) #00:12:42-2#

B.Z.: Was würdest du dem Coronavirus sagen, wenn du dem etwas sagen könntest?. #00:13:01-5#

R.: ähm... (unv.) #00:13:09-7#

B.Z.: Wenn das Virus da zur Türe reinkommen würde, was würdest du sagen? #00:13:17-0#

R.: (...) blöde Virus #00:13:22-8#

B.Z.: Ich glaube, ich würde auch so etwas sagen. Danke vielmals Rea, dass du meine vielen Fragen beantwortet hast. Du hast das toll gemacht. #00:13:39-9#

Marco:

Datum: 12. Mai 2020

Begrüssung: Hoi Marco. Vielen Dank, dass du Zeit für ein Interview. #00:00:11-4#

B.Z.: Marco, ich wollte dich ein paar Dinge fragen. Ihr hattet nun viel freie Zeit, Coronafrei, alles war etwas anders und alles war irgendwie komisch. In dieser Zeit: mit wem warst du zusammen? #00:00:24-4#

M.: Ich war mit meinem Mami, meinem Papi und meinem Bruder zu Hause. Mein Mami musste ab und zu arbeiten und auch mein Papi. Dann war ich meistens bei meinem Gotti mit meinem Bruder. Dort mussten wir keine Hausaufgaben machen, weil wir haben es meistens vor oder nach diesem Tag gemacht. Und so hatten wir bei Gotti frei. #00:00:53-9#

B.Z.: Lässig. Und dein Gotti, wohnt die weit weg oder in der Nähe? #00:00:55-4#

M.: Sie wohnt in Äugst. Und sie ist „Chindgsilehrerin“. #00:00:56-0#

B.Z.: Lässig. Ja die hatten natürlich auch frei. #00:01:05-1#

M.: Und sie hat ein Baby. #00:01:05-5#

B.Z.: Auch noch. Also mit wem hast denn du am meisten gespielt? #00:01:09-7#

M.: Mit meinem Bruder eigentlich. Weil nur mein Bruder und ich dürfen in den Kindergarten, weil die anderen dürfen wegen Corona nicht hinein. #00:01:21-4#

B.Z.: Ah, ihr durftet in den Kindergarten gehen? #00:01:21-4#

M.: Ja, wir dürfen das jetzt oft. #00:01:24-3#

B.Z.: Das ist ja paradiesisch. #00:01:25-2#

M.: Wir dürfen dort machen, was wir wollen. Und am meisten dürfen wir dort basteln. Und ich mache gerne „Armbändeli“ bei meinem Gotti. Sie hat so Gummis, um „Armbändeli“ zu machen. Und wenn wir nächsten Freitag wieder gehen, dann, also nächsten Freitag gehen wir nicht zum Gotti, weil mein Vater Geburtstag hat. Und dann bleiben wir dort und dann bleiben wir bei ihm, weil er an seinem Geburtstag frei hat. Und ja. #00:02:10-7#

B.Z.: Das ist aber lässig. Und wenn du zu Hause bist: habt ihr eine Wohnung oder wie lebt ihr zu Hause? #00:02:16-2#

M.: Wir haben eine Wohnung. Wir wohnen „zu unterst im Null“. Nach uns kommt die Minuseins und dort sind unsere Autos. Also gerade unter der Erde. #00:02:26-3#

B.Z.: Also in der Garage. Gut. Kannst du auch nach Draussen gehen, dort wo du wohnst? #00:02:27-7#

M.: Nein. Wir können nur auf dem Balkon. Wenn wir nach Draussen wollen dann mit dem Velo oder wir gehen ein bisschen Laufen oder wir gehen mit dem Velo einkaufen. Oder wir gehen mit dem Auto runter. Auf den Spielplatz dürfen wir nicht. #00:02:49-7#

B.Z.: Also auf den Spielplatz durftet ihr nicht gehen. Hat das Mami gesagt? #00:02:46-5#

M.: Mami hat gesagt, wir sollen auf dem Sitzplatz bleiben. #00:02:57-5#

B.Z.: Und das hat gut funktioniert für dich? #00:02:57-5#

M.: Ja. Für meinen Bruder nicht. Immer wenn mein Papi raus geht und mit jemanden spricht, dann rennt er mit. #00:03:04-1#

B.Z.: Wie alt ist dein Bruder jetzt? #00:03:07-5#
#00:03:07-5#

M.: Immer noch drei. Er wird im Juni vier. Und... #00:03:12-8#

B.Z.: Für ihn war es ab und zu sicher noch schwierig zum Verstehen. Du hast also am meisten mit deinem Bruder gespielt. Hast du mit ihm andere Sachen gespielt? Oder habt ihr etwas Neues miteinander erfunden? #00:03:31-8#

M.: ähm wir haben ein Spiel neu erfunden. Und zwar „Neues Leben“. Ich habe einen Drachen für mich gebaut, so einen Drachen, selber gemacht. Und einen Löwen, der ist der goldene Ninja. Und auch der grüne ist drauf. #00:03:49-9#

B.Z.: Toll. #00:03:51-3#

M.: Mein Papi hat mein Zimmer aufgeräumt, obwohl ich das heute machen wollte. #00:03:56-5#

B.Z.: Oh, das ist aber nett. #00:03:59-0#

M.: Ja. Gestern wollte ich es nach den Hausaufgaben machen und mein Papi hat es einfach gemacht. #00:04:04-7#

B.Z.: War es deinem Papi langweilig? #00:04:05-3#

M.: ähm ich würde eher nicht sagen. Weil mein Bruder lässt ihn nie. Weil mein Bruder mache mein Mami (flüstert) macht ihr so einen Kopf (zeigt). #00:04:17-6#

B.Z.: Ehrlich. Schwatzt er den so viel? #00:04:17-1#

M.: ähm... er schwatzt nicht, er nervt. Immer wenn Mami am Telefon ist sagt er: „Fernsehen schauen, Fernsehen schauen!“ Das nervt manchmal. #00:04:28-9#

B.Z.: Gell. Mein Bueb wir im Juli zwei. Und er ist auch meistens sehr herzlich. Aber manchmal nervt er mich auch ab und zu. Immer wenn ich etwas machen will, will er bei mir sein. Aber das sind halt die kleinen Kinder. #00:04:47-0#

M.: Ich würde eher sagen, bei mir sein. Immer wenn ich schlafen will, kommt er ins Bett, springt auf mir herum und schreit mir ins Ohr, dass ich aufwachen soll. #00:04:58-6#

B.Z.: Oh, das ist aber unangenehm. Marco, hast du in dieser Zeit etwas geschenkt bekommen? Ein

neues Spiel? Oder bekamst du die Ninjagos? #00:05:10-1#

M.: Nö. Eigentlich habe ich bis jetzt kein Geschenk bekommen. Ausser ein neues Velo an meinem Geburtstag und ein Polizeitruck. #00:05:20-2#

B.Z.: Das ist aber toll. Du hattest Geburtstag? #00:05:24-2#

M.: Am 18. März. #00:05:25-4#

B.Z.: Oh, genau dann, also die Schule zu ging. Das war bestimmt auch ein spezieller Geburtstag. Aber du hast bestimmt zu Beginn gedacht: Jupi, keine Schule? #00:05:36-4#

M.: hm (verneinend) #00:05:38-8#

B.Z.: Nicht. Warst du traurig? #00:05:39-2#

M.: Nein, ich war eher etwas... ich fand es eher etwas blöd, dass das Corona Virus da ist. Weil ich meinen Geburtstag nicht richtig feiern konnte. Und das nervt. Und ich war etwas traurig, weil der Papi von der Janice weg gezogen ist vor ein paar Wochen. Er hatte Geburtstag und dann haben sie vorne auf unserem Spielplatz eine riesen Party gemacht. Und ich hatte nicht so eine Party. Ich konnte nur Kerzen ausblasen. Und mein Gotti, der Robert, Mami und Papi und mein Bruder waren da. #00:06:22-6#

B.Z.: Gell, halt ein etwas kleinerer Geburtstag. Manchmal geht die Vorsicht halt vor, dass man schaut, dass man gesund bleibt. #00:06:30-0#

M.: Ja, Mami wollte mir ein riesen Playmobil Pack bestellen. Ich wollte etwas von Ninjago. Es wäre ein riesen Set gewesen mit einer riesen Burg. Aber das wollte ich nicht. Sonst wäre ich jetzt noch am Bauen. Das hat etwa 134 Teile. #00:06:52-7#

B.Z.: Uhh, ja da wärest du beschäftigt gewesen. #00:06:57-0#

M.: Aber das war ich auch. Beim Tempel von Ninjago hat es etwa sechs Pakete. Und dort drin waren etwa Eintausendfünfhundertsechzigmillionen Teile. #00:07:08-3#

B.Z.: Hat Papi geholfen. Oder du alleine? #00:07:13-5#

M.: An einem Tag geschafft. Vom Morgen bis am Mittag. #00:07:18-1#

B.Z.: So lange warst du dran. Hast du das nach Plan aufgebaut? #00:07:27-1#

M.: Immer nach Anleitung. #00:07:31-9#

B.Z.: Toll. #00:07:31-9#

M.: Es hat keine Buchstaben, nur Legoteile. #00:07:34-9#

B.Z.: Eben, es hat so Bilder, die dir zeigen. Das ist auch Plan lesen. Dann war dein Lieblingsspiel Ninjagos? #00:07:48-6#

M.: Ja, und noch „Kapla“ und Playmobil. Aber mein Bruder hat ein ganzes Set bekommen. Eine „riesen“ Burg und nochmals eine „riesen“ Burg. #00:08:04-3#

B.Z.: Dann teilt ihr das miteinander? #00:08:05-9#

M.: Ich will nicht teilen. Wenn ich lieb bin ist er lieb und wenn ich böse bin ist er böse. Er will immer das sein, was ich bin. #00:08:19-8#

B.Z.: Ich glaube, das wollen einfach die kleinen Brüder. Du bist bestimmt sein grosses Vorbild. #00:08:24-1#

M.: Hmm, ich würde eher nicht sagen grosses Vorbild. Sein Vorbild ist der „Hammerknarrle“.

#00:08:31-0#

B.Z.: Wer ist das? Das ist so eine Minifigur zum Spielen, der wie „Hulk“ um sich schlägt. #00:08:43-1#

B.Z: Marco, du hast echt viel gespielt. Gab es auch Zeiten, wo du Fernsehen schauen durftest? Oder ist das nur dein Bruder, der Fernsehen schaut #00:08:56-7#

M.: Ich schauen eher nicht so viel Fernseher. Wenn wir etwas schauen dürfen, dann jede Woche einmal etwas. Und wir dürfen am Abend „Trolljäger“ schauen und am Morgen und am Mittag. Also „Trolljäger“, das sind so Figuren, Trolle, Menschen. Und weil der Tolljäger ins Dösterland gegangen ist, wollen sie ihn...(zeigt vor, Hand am Hals) #00:09:31-6#

B.Z.: Umbringen? #00:09:31-6#

M.: hm (bejahend). Weil er hat Gamba frei gelassen und das ist der böseste Troll. Und ich würde nicht sagen, dass das lustig ist, wenn man den Gamba hat. Er saugt mit dem Schwert jede Seele aus und dann gehorcht man ihm. #00:09:47-7#

B.Z.: Ok, und das dürft ihr ab und zu schauen? #00:09:49-8#

M.: Manchmal, nicht immer. Mein Bruder....wenn wir das jeden Tag schauen würden, würde er gar nicht schlafen und dann würde ich nicht so da sitzen. #00:09:59-4#

B.Z: Ich denke, das ist eine gute Entscheidung, so wie ihr das regelt. Und Spiele am Fernsehen, Games, machst du gar nicht? #00:10:09-1#

M.: Nein. Wenn dann etwas spielen. Und vor allem Uno. Also wir in den Skiferien waren hab ich mit Nonno nur Uno gespielt. Ich habe jeden Tag gewonnen. Und weisst du was wir dem Nonno „u-segchlage hend“? Jeder hat Vierplus gelegt und am Schluss hat es mich getroffen. Ich hatte 3 Vierplus in der Hand und habe alle gelegt. Nonno musste 46 Karten aufnehmen. Und wer 46 hat, hat gewonnen. #00:10:43-9#

B.Z.: Marco, in dieser Zeit: Was war das schönste für dich? #00:10:46-3#

M.: Hausaufgaben machen zu Hause. #00:10:57-8#

B.Z: Gab es etwas total schönes, das du in dieser Zeit erlebt hast? #00:11:08-0#

M.: Eigentlich nicht. Aber, ausser, dass ich meine Nonna nicht sehen darf. Aber manchmal darf ich. Nonna Sofia sehe ich eigentlich gar nicht. #00:11:31-6#

B.Z.: Das mit Nonna nicht sehen, das ist schwierig. #00:11:36-1#

M.: Manchmal, gehen wir zu der Nonna und dann muss mein Bruder und ich nicht gehen. Weil wir haben sie 14 Wochen nicht gesehen und dann sind wir zu der Nonna. Und dann wollte mein Bruder immer dort bleiben. #00:11:56-6#

B.Z.: Hat du etwas vermisst in dieser Zeit. #00:12:03-9#

M.: Lehrerinnen. #00:12:06-2#

B.Z.: Und die „Gspändli“? #00:12:08-9#

M.: Die habe ich eher nicht so vermisst. Ich hab ja ein „Gspändli“ zu Hause. #00:12:16-2#

B.Z: Gab es auch Momente, wo du Angst hattest? #00:12:19-5#

M.: Ja, als ich mit meinem Velo gefahren bin. Weil ich habe schon Respekt vor meinem Velo. Weil ich bin sieben und nicht mehr sechs, also ich bin gewachsen und kann schon stehen. Also ich noch sechs war musste mich mein Papi hinten halten sonst... dusch! #00:12:42-2#

B.Z.: ...wärscht du umgefallen. #00:12:43-4#

M.: Sonst hätte ich mir da einen Riss im Kopf geholt. #00:12:46-3#

B.Z.: Ja, das wäre gar nicht gut. #00:12:48-7#

M.: Weil ich hatte keinen Helm an. Weil wir hatten keinen Helm dabei. Also, als ich bei meinem Gotti war, war dort ein Freund. Er hat sich seinen Hals gebrochen, die Hände gebrochen und beide ... und das Genick. Er musste 14 Wochen zu Hause bleiben. Und da ist es verheilt und da auch (zeigt) und die Hände sind auch verheilt. Die Hände musste er operieren. Und dann ist er mit dem Auto vom Notfall nach Hause gefahren worden. Also von meinem Gotti. #00:13:31-1#

B.Z.: Noch eine letzte Frage. Was würdest du dem Coronavirus am liebsten sagen? #00:13:43-0#

M.: Verschwinde du blödes Corona. #00:13:47-2#

B.Z.: Ja, das würde ich auch sagen. Marco, ich danke dir vielmals. Du hast toll erzählt. Es war spannend, dir zu zuhören. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. #00:14:01-3#

Giovanni:

Datum: 29. Mai 2020

B.Z.: Danke Giovanni, dass du Zeit für das Interview mit mir. Ich wollte dich fragen, wie es dir in der Zeit ergangen ist, als du wegen Corona Virus keine Schule hattest. Ich stelle dir ein paar Fragen und du darfst mir einfach erzählen, wie es bei dir zu Hause war und was du gemacht hast. #00:00:23-6#

B.Z.: Du warst zu Hause. Mit wem warst du in dieser Zeit zu Hause? #00:00:28-3#

G.: Mit Roberta, mit Mami und Papi und mit meinem grossen Bruder. #00:00:34-6#

B.Z.: Und mit wem hast du am meisten gespielt in dieser Zeit? #00:00:42-0#

G.: Alen, Lia und Lian. Sie sind meine Nachbarn. Lia wohnt eine Block neben dran und Alen nur über die Strasse. Alen und Lian sind Brüder. Der Lion geht in den Kindergarten und der Alen geht ins Schulhaus, wie heisst es, Chilefeld. #00:01:02-7#

B.Z.: Und dann duftet ihr miteinander abmachen? #00:01:05-4#

G.: Nö, aber wir durften draussen spielen. #00:01:11-7#

B.Z.: Dann hast du auch die Roberta mitgenommen? #00:01:13-4#

G.: Sie war fast immer dabei. #00:01:17-6#

B.Z.: Ihr seid halt Zwillinge. Ihr gehört wie einfach zusammen. #00:01:19-9#

B.Z.: Mussten deine Eltern zu Hause bleiben oder durften sie arbeiten? #00:01:26-8#

G.: Sie mussten arbeiten. #00:01:33-6#

B.Z.: Und wenn deine Eltern arbeiten gingen, wer schaute denn da für euch? #00:01:33-6#

G.: Ein paar Mal... also es gingen nicht beide zur gleichen Zeit arbeiten. Ein paar Mal schaut Papi. Und wenn beide gehen müssen, dann schaut mein grosser Bruder oder meine grosse Schwester Alessia. #00:01:50-8# #00:01:50-8#

B.Z.: Toll, dann konntet ihr das so lösen. Dann ward ihr nie alleine. Habt ihr als Familie auch einmal etwas gemeinsam unternommen? #00:01:59-7#

G: ähm Ja. Um bei jemandem Geburtstag zu feiern. Bei meinem Onkel. #00:02:12-6#

B.Z: Habt ihr drinnen oder draussen gefeiert? #00:02:13-6#

G: Drinnen. #00:02:17-3#

G.: Roberta ist ganz schnell eingeschlafen. Aber ich nicht. #00:02:37-4#

B.Z: Du hast also Party gemacht. #00:02:37-4#

G: hm (bejahend) #00:02:37-4#

B.Z: Dann gäbe es Musik und einen feinen Kuchen? #00:02:37-4#

G.: Kuchen hatte ich nicht. #00:02:40-5#

B.Z: Giovanni, was hast du denn zu Hause gerne gespielt? #00:02:47-3#

G: Mit dem Handy und mit Roberta so ein paar Sachen. Im Zimmer von meiner grossen Schwester Desi, die weg gezügelt ist, habe ich auch ein paar Sachen gerne gemacht. #00:03:05-7#

B.Z: Habt ihr denn mit Legos gespielt oder mit Figuren? #00:03:11-5#

G: Ein paar Mal haben wir „Granny“ auf dem Handy heruntergeladen. Und ein paar Mal haben wir „Versteckis“ gespielt. #00:03:57-7#

B.Z. Hattest du ein Lieblingsspiel? #00:04:01-1#

G: Ja, wie heisst es... Draussen spielen und mit dem Handy. #00:04:13-5#

B.Z.: Hattest du auch ein Kuschtier, das du gerne gekuschelt hast in dieser Zeit? #00:04:20-5#

G: hm (bejahend) Es ist so ein Hund, ein Kuschtier, und er heisst Carletto. Das hat Mami gestern Abend gesagt. #00:04:29-6#

B.Z: Den hast du gerne bei dir? #00:04:35-6#

G: Ja, den nehme ich immer zum Schlafen. Jetzt ist er am Schlafen. #00:04:38-8#

B.Z.: Jööö, nun bist du in der Schule und er schläft. Hast du in dieser Zeit auch mal ein Spiel erfunden? #00:04:50-1#

G: ähm Ja, es gibt so ein Spiel mit dem Ball. Es heisst „Durärännis“. Sie rennen bei uns durch und hinter einer Linie kann man sie nicht mehr mit dem Ball fangen. Wenn man sie gefangen hat muss jemand von ihnen zwei Runden rennen und dann sind sie wieder befreit. Und ich habe aber das herausgefunden mit dem Helfen, wenn man keinen Ball hat. #00:05:20-7#

B.Z.: Du durftest Handy schauen. Durftest du auch Fernseher schauen? #00:05:28-4#

G: hm (bejahend) #00:05:28-4#

B.Z. Hast du das Gefühl, du durftest mehr schauen, als wenn du Schule hättest? #00:05:34-7#

G: ähm #00:05:45-5#

B.Z: Also du durftest mehr Fernsehen schauen? #00:05:42-4#

G.: hm (verneinend)

Wenn ich Schule habe, dann muss ich Hausaufgaben machen. #00:05:51-2#

B.Z: Durftest du Filme schauen? #00:05:51-9#

G.: Also, ich habe Kung Fu Panda geschaut. Ein paar Mal war ich auf You Tube. Auch mit meinen Vater habe ich auf YouTube geschaut. #00:06:18-5#

B.Z. Was war für dich das schönste zu Hause? #00:06:18-5#

G: Mit Roberta zu spielen. #00:06:26-0#

B.Z. Hattest du mehr Zeit, um mit Roberta zu spielen? #00:06:26-0#

G: Ja, nicht gerade so viel mehr Zeit. Aber ja. #00:06:31-5#

B.Z: Was war für dich schwierig? #00:06:40-7#

G: Bei uns gibt es einen Baum. Ich war auf dem Baum und hatte mal Höhenangst und dann hat mich jemand vom Baum gezogen und dann bin ich vom ersten Ast herunter gefallen. Und das war schon noch etwas schwierig für mich und dann habe ich voll einen Schock bekommen. Ich habe es nicht gesehen. Es ist so schnell gegangen ich habe gemeint ich habe es mir nur vorgestellt. #00:07:24-1#

B.Z: Was hast du am meisten vermisst? #00:07:28-2#

G.: Die Schule und, wie heisst es, mein kleiner Cousin Leo. Er kommt in zwei Tagen bei uns übernachten. #00:07:41-8#

B.Z: Ja, jetzt dürft ihr wieder. Hattest du auch ab und zu Angst wegen dem Corona Virus? #00:07:42-3#

G: ähm Nein #00:07:52-4#

B.Z. Wenn es dir langweilig war, was hast du gemacht? #00:07:54-6#

G.: Ich ging draussen mit Roberta spielen und mit den Freunden. Oder ich konnte Handy schauen. #00:08:03-0#

B.Z.: Du wusstest also immer, was machen. #00:08:04-1#

G: hm (bejahend) #00:08:02-8#

B.Z: Hast du auch jemanden von unserer Klasse getroffen? #00:08:13-5#

G: Ja, den Redon. #00:08:20-6#

B.Z: Als Frau Müller bei dir angerufen hast, wie war das? Lässig? #00:08:27-0#

G.: hm (bejahend) #00:08:32-5#

B.Z. Dann hast du gerne mit Frau Müller gesprochen? #00:08:32-5#

G: Ein paar Mal ja, ein paar Mal nein. #00:08:27-5#

B.Z: Wann hast du denn nicht gerne mir Frau Müller gesprochen? #00:08:32-4#

G: Wie heisst es... wenn es ums Malen gegangen ist. Also besser gesagt, ums Schuhe binden. #00:08:52-4#

B.Z: Dann hattest du also noch eine Schuhbinde Aufgabe, Kannst du das nun? #00:08:52-4#

G.: Ein wenig. #00:08:58-5#

B.Z: Was fandest du besser: Zu Hause Schule machen mit den Wochenplänen oder in der Schule „Schule“ haben? #00:09:01-8#

G: Da in der Schule Schule haben. #00:09:04-6#

B.Z.: hattest du manchmal Streit zu Hause? #00:09:10-0#

G: Ja. Mit der Roberta. Und mit Freunden ein paar Mal. #00:09:19-1#

B.Z: Konntet ihr das wieder gut lösen? #00:09:19-6#

G: Ja. #00:09:23-4#

B.Z: Wo fandest du Ruhe, wenn es zu Hause Streit gab? Hast du eine Ruhecke? #00:09:31-5#
#00:09:31-5#

G: Ja. Ich gehe auf den Baum und wenn jemand dort ist, dann gehe ich irgendwo anders hin.
#00:09:46-2#

B.Z: Also, auf den Baum gehst du gerne. #00:09:43-0#

G: hm (bejahend) Aber ich komme nur bis zum zweiten Stock. Also hoch komme ich bis zum zweiten Stock. #00:10:00-6#

B.Z. Also bis zum zweiten Stock vom Baum. Dann bist du aber hoch oben. #00:10:07-0#

G.: hm (verneinend) Es ist ein Tannenbaum. #00:10:11-2#

B.Z: Was fandest du schön an der Zeit zu Hause? #00:10:16-2#

G: Ich habe das Spielen draussen gut gefunden. Und Freunde treffen. #00:10:28-1#

B.Z: Was fandest du blöd? #00:10:28-1#

G: Blöd fand ich: Wenn mich das Mädchen vom Baum herunter gezogen hat. Ich bin nämlich so (zeigt vor) auf den Boden gefallen. Und einmal bin ich auch schon runter gefallen, weil ein Stock, den ich immer gehalten habe abgebrochen ist. Der war nicht so gross. Und dann bin ich voll auf den Kopf gefallen. Und dann habe ich noch zwei-drei „Hinderzi-Salto“ gemacht. #00:10:58-2#

B.Z: Hui, und dann gab es wohl etwas Kopfschmerzen? #00:11:03-8#

G: Nicht gerade Kopfschmerzen. Aber ja, ich musste weinen. Das Mädchen, das mich runtergezogen hat, hat mich gerade in den Arm genommen. #00:11:20-0#

B.Z: haben Mami und Papi auch über das Corona Virus gesprochen? Haben sie dir etwas erklärt? #00:11:26-4#

G: Ja, ein paar Mal. Ein paar Mal haben sie gesagt, ich muss nicht so viel wissen, sonst bekomme ich noch Angst. #00:11:34-0#

B.Z: Ja, gell, alles muss man nicht wissen. Aber gewisse wichtige Dinge muss man wissen. Kennst du jemanden, der das Corona Virus hat? #00:11:51-2#

G.: (...) Nein. #00:12:00-4#

B.Z. Was würdest du dem Virus sagen, wenn es hier hereinspazieren würde? #00:12:06-0#

G: Scheiss Virus! #00:12:07-8#

B.Z: Ja, das glaube ich. Das ist auch etwas, das ich sagen würde. Also Giovanni. Ich durfte dir viele Fragen stellen und ich danke dir vielmals. Du hast es toll gemacht und du hast mir die geholfen. #00:12:24-8#

G: Das habe ich gerne gemacht. #00:12:26-7#

Dina:

Datum: 12. Mai 2020

Begrüssung: Hoi Dina. Ich bin froh, dass du „Ja“ gesagt hast, mit mir dieses Interview zu machen zu der Coronazeit während der du zu Hause sein durftest oder zu Hause bleiben musstest. Es war eine lange Zeit. Während fast 8 Wochen ward ihr nicht in der Schule. Nun habe ich ein paar Fragen an dich. Du darfst einfach erzählen. #00:00:34-7#

B.Z: Mit wem warst du zu während dieser langen Zeit? #00:00:39-8#

D: Mit meinem Bruder, mit meiner Mutter und meinem Vater, der Arbeiten ging. #00:00:50-0#

B.Z.: Blieb Mami zu Hause? #00:00:50-0#

D: hm (bejahend) #00:00:51-7#

B.Z: Mit wem hast du in dieser Zeit am Meisten gespielt? #00:00:53-9#

D: Mit ähm Handy. #00:01:00-2#

B.Z. Nicht mit deinem Bruder? #00:01:04-0#

D.: Nein. #00:01:06-4#

B.Z.: Wie alt ist den dein Bruder? #00:01:06-4#

D: Zehn. #00:01:09-5#

B.Z: Wolltest du nicht mit ihm oder wollt er nicht mit dir spielen? #00:01:11-4#

D.: Er wollte nicht mit mir. #00:01:15-0#

B.Z. Und mit dem Mami? #00:01:31-9#

D.: Mami hat immer Fernsehen geschaut. Und dann kam Papi und dann hat sie mit Papi Fernseher geschaut. Und dann, wenn meine Mutter das Handy gebraucht hat, habe ich nicht gewusst was machen. Dann habe ich einfach etwas gegessen und dann hat mein Papi auch sein Handy genommen. Weil ich wollte sein Handy nehmen. Dann habe ich einfach Fernseher angemacht und geschaut. #00:02:14-9#

B.Z: Dann habt ihr so etwas abgewechselt miteinander. #00:02:16-5#

B.Z: Dina, wie wohnt ihr? In einer Wohnung? Oder durftest du auch mal nach draussen gehen? Habt ihr einen Balkon oder einen Garten? #00:02:22-5# #00:02:24-8#

D.: Ich war mal draussen, ein wenig Velofahren und Kiki fahren. Und dann sind wir mit meiner Mutter... meine Mutter rannte. Dann sind wir nach Hause gegangen und haben gegessen. Und dann haben wir einen spannenden Film geschaut. #00:03:00-9#

B.Z.: Dann ward ihr auch mal draussen auf einem Spielplatz oder einfach so draussen? #00:03:06-5#

D: Einfach draussen. #00:03:11-7#

B.Z: Bei der Strasse oder dem Trottoir. #00:03:11-7#

B.Z: Seid ihr sonst noch irgendwo hingegangen miteinander? #00:03:15-1#

D: hm (bejahend) Mit meinem Vater, mit dem Auto sind wir einkaufen gegangen. Und dann sind wir auch irgendwo nach draussen gegangen. Dann sind wir in einen Wald gegangen. Es war sehr schön. Es hatte so viele Blumen. #00:03:40-4#

B.Z: Konntest du Blumen pflücken? #00:03:40-4#

D: hm (bejahend) Und dann sind wir nochmals irgendwo hin gegangen. Wo man Schiffe kaufen kann. Wir haben geschaut und dann haben wir paar gesehen, die Fische gefangen haben. #00:04:02-6#

B.Z.: Also Angler? #00:04:02-6#

D: Ja #00:04:02-6#

B.Z: Dann ward ihr am See? #00:04:02-6#

D: hm (bejahend) #00:04:06-3#

B.Z: Weisst du noch, wie der See hiess? #00:04:06-3#

D: Am Zürichsee #00:04:21-1#

B.Z: Dina, du hast gerne mit dem Handy gespielt. Hast du auch noch was anderes gespielt? #00:04:28-6#

D.: Ich habe auch mal was gemalt. Ich habe ein schönes Bild gemalt und habe es meiner Mutter gezeigt und sie hat gesagt, es sei schön. Und dann am Morgen, es war Muttertag, dann habe ich meiner Mutter einen Brief gemacht. Ich habe geschrieben: Mama, du bist ein besonderer Mensch. Auch wenn du Geburtstag hast, du bist immer besonders. Und auch wenn es kein besonderer Tag ist, bist du immer noch die beste Mama. #00:05:31-9#

B.Z. Das sind aber viele Komplimente! #00:05:31-9#

D.: Und dann: Liebe deine Tochter Dina #00:05:36-5#

B.Z: Das ist echt ein toller Brief. Hast du in der Zeit zu Hause auch einmal ein Geschenk bekommen? Hast du etwas zum Spielen bekommen? #00:05:43-8# #00:05:51-4#

D.: hm (verneinend) #00:05:50-3#

B.Z: Hast du ein Lieblingstier oder ein Lieblingsspielzeug? #00:06:03-1#

D: Ein „Lieblingstierli“ #00:06:05-2#

B.Z: Was denn für eines? #00:06:05-2#

D: Ein Hase. #00:06:12-0#

B.Z. Und dann kuschelst du ab und zu mit ihm? #00:06:12-0#

D.: hm (bejahend) Und immer wenn ich traurig bin, dann macht er mich glücklich. #00:06:20-0#

B.Z. Gell, das ist das Schöne daran. Du durftest Handy schauen und auch Fernseher. Hast du das Gefühl, du durftest mehr schauen, als wenn du in der Schule bist? #00:06:35-7#

D: hm (bejahend) #00:06:42-6#

B.Z: War das lässig für dich oder weniger lässig? #00:06:45-3#

D: Lässig gefunden. #00:06:48-4#

B.Z. Was war das Schönste während dieser Zeit? Hast du etwas ganz toll gefunden? #00:07:00-6#

D.: Ja. Ich habe es ganz toll gefunden, dass ich von meiner Mutter gelernt habe, mit kleinen Buchstaben zu schreiben. #00:07:16-8#

B.Z.: Oh, das hast du neu gelernt! Bravo! Gab es auch etwas, das schwierig war für dich? Wo du gedacht hast: Oh nein, warum muss ich zu Hause bleiben. #00:07:27-5#

D: Nein. #00:07:32-3#

B.Z.: Gabe es auch etwas, das du vermisst hast? #00:07:38-3#

D: Ja. Die Lehrerinnen. #00:07:42-8#

B.Z.: Hast du Frau Müller vermisst? #00:07:42-8#

D.: hm (bejahend) #00:07:42-7#

B.Z.: Gab es Momente, wo es dir langweilig war? #00:07:49-4#

D: ähm Ja. #00:07:57-8#

B.Z.: Und dann was hast du gemacht? #00:07:57-8#

D.: Mir war langweilig, weil ich nur Hausaufgaben machen musste. Wenn ich Zeit hatte, dann machte ich die Hausaufgaben fertig und dann war es dunkel. #00:08:14-5#

B.Z.: Hast du deine „Gspändli“ vermisst? #00:08:26-7#

D: hm (bejahend) #00:08:26-7#

B.Z.: Wen hast du vermisst? #00:08:26-7#

D: ähm Niemand. #00:08:36-6#

B.Z.: hast denn du deine „Gspändli“ ab und zu gesehen? #00:08:42-8#

D: Ich habe Elisa zweimal gesehen, als ich draussen war. Nein dreimal habe ich sie gesehen. #00:08:59-1#

B.Z.: Dann war das schon so in Ordnung für dich. Und wie war denn das, wenn Frau Müller bei dir zu Hause angerufen hat. Hattest du das gerne? #00:09:00-8#

D: hm (verneinend) Lacht #00:09:14-0#

B.Z.: Was? Du wolltest nicht mit der Frau Müller sprechen? #00:09:13-1#

D: Nein. (Lacht). Immer wenn ich Fernseher schauen wollte hat sie alles unterbrochen. #00:09:18-5# #00:09:18-8#

B.Z.: Dann hättest du der Frau Müller lieber selber anrufen wollen? #00:09:25-7#

D: hm (bejahend) #00:09:30-1#

B.Z.: Das hätte man überlegen können. Also, dass ihr Kinder der Frau Müller hätten anrufen dürfen. Das wäre eine Idee gewesen. #00:09:36-5#

B.Z.: Hattet ihr auch mal Streit zu Hause? #00:09:44-5#

D.: hm (verneinend) #00:09:48-5#

B.Z.: Streitest du nie mit deinem Bruder? #00:09:48-5#

D: hm (verneinend) #00:09:55-6#

B.Z: Wow, ihr seid dann liebe Kinder. Dann wollte ich dich noch fragen: Was würdest du, wenn das Virus hier hinein spazieren würde, was würdest du ihm sagen? #00:10:11-6#

D: Geh mal weg. Weil die Menschen wollen Frieden, nicht Abstand halten. #00:10:19-8#

B.Z: Ja, Dina. Du sprichst mir aus dem Herzen. Das würde ich auch am liebsten sagen. #00:10:23-8# #00:10:30-6#

B.Z: Was weisst du denn über das Corona Virus? #00:10:33-5#

D: Das es viele Menschen getötet hat. Und es hat mega viele Menschen die das Virus haben. Und man weiss nicht, wer das Corona Virus hat. Man weiss nur, wie viele. Man schaut einfach im Handy. #00:11:05-9#

B.Z: Ja, genau, dort steht es. Man testet ganz viele Menschen. Kennst denn du jemanden, der krank wurde? #00:11:11-7#
#00:11:14-5#

D: Mein Vater, der hustet in der Nacht sehr viel. Aber am Morgen nicht, weil ich sehe ihn dann nicht. #00:11:26-7#

B.Z: Ist er denn zum Arzt gegangen? #00:11:29-1#

D: hm (verneinend) Weil er sagt, er will nicht zum Arzt gehen, weil der Arzt vielleicht auch Corona hat. #00:11:47-1#

B.Z: Man weiss ja nicht warum man hustet. Vielleicht hat er etwas im Hals. #00:11:50-1#

D: Ja, ich war auch einmal krank. Dann bin ich zum Doktor gegangen. Dann haben wir geredet und er hat gesagt, es ist nur ein normaler Husten. #00:12:03-1#

B.Z: Dina, es war mega lieb, dass du so viel erzählt hast. Du hast es toll gemacht. Vielen Dank Dina.

Jasmin:

Datum: 29. Mai 2020

B.Z.: Begrüssung: Liebe Jasmin. Vielen Dank, dass zu Zeit gefunden hast für das Interview mit mir. Ich stelle dir ein paar Fragen und du darfst einfach erzählen, wie es bei dir war und wie du es erlebt hast und wie es dir ergangen ist. #00:00:18-8#

B.Z.: Du warst nun ein paar Wochen zu Hause und Frau Müller gab dir Wochenpläne zum lösen. Mich nimmt es Wunder, mit wem warst du in dieser Zeit zu Hause? #00:00:27-3#

J.: Mit meiner Mutter manchmal. Manchmal war ich mit Lionel alleine zu Hause und meine Grossmutter hat das Essen hoch gebracht. Und manchmal war ich draussen mit meiner Kollegin, die gerade unter mir wohnt, am spielen gewesen. #00:00:43-7#

B.Z: Super. Dann hattest du eine Freundin während dieser Zeit? #00:00:46-3#

J.: Ja. #00:00:49-2#

B.Z: Und mit dem Livio konntest du auch gut spielen? #00:00:49-2#

J.: Ja. #00:00:51-9#

B.Z: Habt ihr viel miteinander gespielt? #00:00:51-9#

J.: Ja. #00:00:54-0#

B.Z.: Was habt ihr denn am liebsten miteinander gespielt? #00:00:55-7#

J.: Manchmal kam Soraya hoch, dann geht der Livio manchmal ans Handy, was mich etwas stört. Er hat als erstes ein Handy bekommen. Dann sind wir alle in seinem Zimmer und schauen etwas im Handy und so. Was der Livio halt am liebsten schaut. Dann...ja. #00:01:25-1#

B.Z.: Spielst du auch mit dem Handy? #00:01:27-2#

J.: Ich habe keines. #00:01:28-0#

B.Z.: Und was habt ihr denn miteinander am liebsten gemacht? Habt ihr miteinander im Zimmer gespielt oder Draussen? #00:01:36-0#

J.: Draussen haben wir auch gespielt. Wir spielen „15 Gilt“. #00:01:40-1#

B.Z.: Was ist den das? #00:01:42-3#

J.: Das ist ein Fangis, wie „Schüttli um“. Einfach nur mit der Stange beim „Rittiseili“. #00:01:50-5#

B.Z.: Das tönt lässig. Und wenn du drinnen warst, was hast du gerne gespielt? #00:01:59-5#

J.: Alleine. Manchmal spiele ich mit den Puppen, die ich noch habe. Dann mit der Küche und ich mache dann ein Zelt. #00:02:16-0#

B.Z.: Hast du gerne ein Zelt, um dich darin zu verstecken? #00:02:16-7#

J.: Ja. Und meine Vorhänge, die lang sind. #00:02:23-2#

B.Z.: Du hast erzählt: Unten wohnt gleich deine Grossmutter? #00:02:28-2#

J.: Ja. Einfach weiter unten, neben meiner Kollegin. #00:02:34-4#

B.Z.: Weiter unten von deinem Haus, wo du wohnst? #00:02:38-1#

J.: Also neben meiner Kollegin im untersten Stock. #00:02:42-0#

B.Z.: Dann durftest du deine Grossmutter nur ab und zu sehen, oder wie habt ihr das gemacht? #00:02:46-6#

J.: Mir...also... ich und mein Grossvater umarmen uns schon. Aber wir machen es versteckt, weil meine Grossmutter will das nicht. Und einmal konnte ich kurz meine Grossmutter umarmen. #00:03:01-4#

B.Z.: Ah...schön! #00:03:03-9#

J.: Dann musste ich immer weinen. #00:03:05-1#

B.Z.: Vermisst du sie? #00:03:06-0#

J.: Ja. #00:03:08-0#

B.Z.: Warst du vorher oft bei deiner Grossmutter? #00:03:08-1#

J.: Nein, sie kommt einfach manchmal hoch, um Essen zu bringen und so. #00:03:25-6#

B.Z.: Und jetzt, wie macht ihr das? #00:03:12-6#

J.: Jetzt, jetzt machen wir es so, wie ich es vorher gesagt habe. Sie kommt hoch, wenn die Eltern arbeiten und bringt das Essen. #00:03:31-2#

B.Z.: Du hast viel gespielt. Hast du in dieser Zeit ein Spiel erfunden? Manchmal ist es einem doch

furchtbar langweilig und dann erfindet man vielleicht ein neues Spiel. Konntest du etwas erfinden?
#00:03:48-9#

J.: ähm, Nein wir spielen manchmal so ein Spiel, dann verstecken wir uns vor den Eltern. #00:04:08-4#

B.Z.: Das habt ihr also neu erfunden? #00:04:08-4#

J.: Ja. #00:04:08-4#

B.Z.: Und dann haben euch die Eltern jeweils wieder gefunden? #00:04:08-6#

J.: Ja. #00:04:10-5#

B.Z.: Ihr habt also ein Versteckspiel erfunden. Hattest du in der Coronazeit ein „Tierli“ oder etwas das du sehr gerne hattest zum Kuscheln? #00:04:22-1#

J.: ähm Blitzlicht. Das ist meine Katze. #00:04:25-8#

B.Z.: Eine echte Katze? #00:04:30-1#

J.: Zwei. #00:04:32-7#

B.Z.: Zwei echte Katzen hast du? #00:04:32-7#

J.: hm (bejahend) Bengalen Katzen. #00:04:40-4#

B.Z.: Das sind aber schöne. So fein zum Streicheln. #00:04:39-5#

J.: Ja, Kurzhaar. Ja mein Onkel ist allergisch aber jetzt nicht, weil sie kurze Haare haben und so. Einmal ist der Blitzli auf seinem Schoss gewesen und es hat nichts gemacht. Einfach ganz normal, wie als hätte er es gar nicht gehabt. #00:05:03-9#

B.Z.: Dann musste er nicht niesen oder so. Lässig, deine Katzen. Hast du während der Coronazeit auch Kameraden aus der Klasse treffen können? Der David wohnt doch bei dir in der Nähe? Konntet ihr euch trotzdem sehen? #00:05:24-0#

J.: Ja, wir haben viel abgemacht und so. Aber nur manchmal. Nicht mehr so viel in der Coronazeit. #00:05:31-2#

B.Z.: Musstet ihr auch etwas Distanz halten. Und hast du sonst noch jemanden getroffen? #00:05:37-1#

J.: Ja, Roberta. Ihre Siedlung ist gerade neben an. Ja. Dann noch Gunet. Sie wohnt unter mir. Sie ist auch da an der Schule. Einfach auf der anderen Seite. #00:05:56-0#

B.Z.: Hast du deine „Gspändli“ aus der Schule etwas vermisst? #00:06:01-9#

J.: Ja, mein Pultnachbar. #00:06:05-5#

B.Z.: Also, den Morris? Ihr habe es auch immer lustig miteinander. #00:06:06-9# #00:06:17-2#

J.: Ja, manchmal zwischendurch, wenn wir Stunde haben, dann spricht er manchmal. #00:06:23-0#

B.Z.: Gell, das stimmt. Jasmin: Was hattest du lieber? Schule zu Hause oder Schule da in der Schule? #00:06:31-9#

J.: Da in der Schule. #00:06:32-9#

B.Z.: Das ist für dich angenehm. #00:06:36-6#

J.: Ja. #00:06:34-9#

B.Z: In dieser Zeit: Gab es bei euch zu Hause auch Momente, wo du es nicht so lustig fandest, weil ihr vielleicht gestritten habt, da ihr so viel Zeit gemeinsam verbracht habt? #00:06:48-4#

J: ähm Manchmal streite ich mit meinem Bruder. #00:06:54-4#

B.Z: Aber mit Mami und Papi hattest du keinen Streit? Hattet ihr es lässig miteinander? #00:06:56-7#

J.: Ja. #00:07:00-4#

B.Z: Warst du manchem selber „hässig“ und hast gedacht, ach ich möchte doch viel lieber in die Schule? #00:07:09-3#

J.: ja, beides #00:07:17-1#

B.Z: Also ein bisschen hin und her geschwankt? #00:07:18-7#

J: Manchmal laufe ich einfach hin und her und denke, was soll ich jetzt machen. Ich habe keine Idee. #00:07:25-1#

B.Z: Also ein bisschen Langeweile. #00:07:27-1#

J.: Ja. #00:07:34-3#

B.Z: Musstest du viel drinnen bleiben? #00:07:35-7#

J: Auch draussen sein. #00:07:39-6#

B.Z. Was hast du an dieser Zeit besonders schön gefunden? #00:07:45-7#

J: ähm. Draussen, wenn es schön ist. #00:07:54-7#

B.Z: Hattest du mehr Zeit um draussen zu spielen? #00:07:54-7#

J: ähm...Jetzt habe ich mehr Zeit. Jetzt mache ich die Hausaufgaben und sage dann: „Darf ich nach draussen?“ Dann sagt mein Vater: „Ok, aber wenn das Essen im Ofen ist oder so“, sagt er manchmal „dann kommst du wieder rein. Dann musst du die Hausaufgaben weiter machen.“ #00:08:18-1# #00:08:22-7#

B.Z: Also, du hast jetzt mehr Zeit um nach draussen zu gehen? #00:08:21-2#

J.: Ja, aber dann mache ich die Aufgaben am Abend weiter. #00:08:24-5#

B.Z.: Ok. Und wenn du Schule hast, dann bist du weniger draussen? #00:08:27-1#

J.: Ja. Dann mache ich manchmal die Hausaufgaben auf dem Balkon oder am Tisch. #00:08:37-2#

B.Z. Du hast vorhin erzählt, der Livio habe ein Handy. Du hättest aber keines. Durftest du stattdessen etwas anderes schauen #00:08:58-6#

J: Ja, ich habe ein Fotokamera. Es ist schon ein Handy. Es hat einfach keinen Akku, weil das Kabel bei meinem Grossvater ist. Es ist ein ganz altes Handy. Und bei den Spielen komme ich manchmal nicht draus. #00:09:16-7#

B.Z: Du durftest also auch am Handy ab und zu ein Spiel spielen? #00:09:22-9#

J.: Ja, aber jetzt hatte es schon lange keine Batterie mehr und jetzt benutze ich es als Spielhandy. #00:09:26-3#

B.Z. Das ist auch gut. Darfst denn du Fernsehen schauen? #00:09:32-4#

- J.: Ja, jeden Abend ein bisschen. Aber dann gehen wir immer um acht- neun ins Bett. #00:09:38-4#
- B.Z.: Hattest du das Gefühl, dass du in der Coronazeit mehr Fernseher schauen duftest? #00:09:44-3#
- J.: ähm , nicht so. Weil manchmal gehe ich, wie gestern, durften wir nur bis acht Uhr, weil ich am nächsten Tag in die Schule musste. Ja, aber ansonsten am Wochenende dürfen wir bis um zehn Uhr oder so wach sein. #00:10:04-6#
- B.Z.: Dann darfst du auch länger schauen? #00:10:06-4#
- J.: Ja. #00:10:07-9#
- B.Z.: Was schaust du gerne am Fernseher? #00:10:08-6#
- J.: ähm, so Superhelden und so. #00:10:12-7#
- B.Z.: Also so Comics? #00:10:12-7#
- J.: Nein manchmal. Aber manchmal auch mit echten. #00:10:18-2# #00:10:24-2#
- B.Z.: Also echte Filme mit Schauspielern. Das haben wir schon gefragt, was war das schönste für dich. Da hast du gesagt: du gehst gerne nach Draussen. Was hat dir gar nicht gefallen? #00:10:32-8#
- J.: ähm, wenn es geregnet hat und ich drinnen bleiben musste. #00:10:37-6#
- B.Z.: Dann war dir eher langweilig drinnen? #00:10:39-2#
- J.: Ja. #00:10:40-7#
- B.Z.: Habt ihr zu Hause viel über Corona gesprochen? #00:10:52-4#
- J.: Ja. Das macht mich manchmal traurig. Weil in diesem Jahr hätte meine Grossmutter von Peru kommen können. #00:11:02-3#
- B.Z.: Oh, also ihr hättet Besuch bekommen? #00:11:05-2#
- J.: Also, wir wären nach Peru gegangen. #00:11:09-1#
- B.Z.: Ah, ihr hättet sie besucht. Dann ist die Grossmutter, die hier ist das Mami von Papi. #00:11:13-8#
- J.: Ja. #00:11:16-8#
- B.Z.: Aber von deiner Mutter ist das Mami in Peru. Und das musstet ihr nun absagen? #00:11:21-6#
- J.: Ja, also wir haben schon bezahlt und jetzt gehen wir ein anderes mal. #00:11:24-3#
- B.Z.: Dann könnt ihr das also nachholen. #00:11:26-5#
- J.: Ja. #00:11:28-1#
- B.Z.: Nun noch zum Schluss: Ich würde gerne von dir wissen, was du diesem Corona Virus sagen würdest, wenn es da hereinspazieren würde? Was würdest du sagen? #00:11:40-1#
- J.: Dass, ich dich nicht gerne habe. Geh weg. Wir wollen dich da nicht auf der Welt. Ja. #00:11:51-4#
- B.Z.: Ja, du sprichst mir da aus dem Herzen, Jasmin. Das würde ich auch gerade sagen.

1.3 Gesamtübersicht der Interviews

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Familie	Konflikte	Soziale Kontakte und soziale Orte	spielen im Quartier/Nachbarschaft; spielen draussen	Eingang mit Zeit	Medienkonsum	Identifikationen	Hausaufgaben	Verhältnis zu Schule; Kommunikation mit Schule	Erfolgsvielfält; Erlebnisintensität	Wohnsituation	Auffälligkeiten A	Auffälligkeiten B	Auffälligkeiten C	
Rea, PS1	Druck gemeinsames Spielen; strukturieren des Alltags	Hausaufgaben, Medien	Angelina keine anderen Kinder gesehen; dürfte Grosseltern nicht sehen Geburtsstag alleine gefeiert	spielen im Quartier/Nachbarschaft; spielen draussen mit Bruder ab und zu dürfte Spielplatz nicht benutzen	Langeweile	TV/ Tablet TV, Serien	Pipi Langstrumpf (Tablet) Trolljäger	viel geübt, viel gelesen (Druck der Eltern) immer erledigt	hat gerne mit LP gesprochen vermisst Rituale; vermisst Gespräche mit LP	zurückhaltend im KG von Götte; kann gut alleine spielen	Wohnung Nutzung KG	erstem grosser Medienkonsum ausschmückende Geschichten	fam. Kontakte & Herbarium	spielt v.a. im Haus	
Marco, PS1	gut eingeketteter; umgängliche Grossmutter		viel Zeit draussen mit Spielen; in Gruppe gespielt	Auszeiten mit Freunden	Handy & TV	Handy & TV	Plüschhund "Carletto"	gewissenhaft erledigt; dennoch Leistungsfall	vermisst Schule; will nicht mit LP telefonieren; hat Angst HA nicht gut genug	zurückgezogen; spricht leise; Verlust an Eltern; erzählt von Traurigkeit	Wohnung			harmonisches Fam.-Leben	
Giovanni, PS1	viele Erlebnisse in/ mit Familie; ist gut in Familie eingekettet		vermisst Schulkolleg*innen nicht		sehr viel TV & Handy; versinkt in Filmmereit		Stoffierhase	immer erledigt	vermisst Schule; dennoch stören Tal der LP	viele Details; viele Erlebnisse; fröhlich & "aufgestellt"	Wohnung	mehr Medienkonsum	Kleinforschern mit Molar gelernt		
Dina, PS1	vermisst stark Grosseltern; erhält wenig Zuwendung in Fam.; umarmt heimlich Grossvater		regelmässig mit Freundin abgemacht; spricht aber auch von Einsamkeit	spielt mit Freundin mehr drinnen	oft Langeweile weiss nicht was machen	Handy & TV	zwei Katzen	immer erledigt	vermisst lustigen Altnachbar vermisst lustigen Altnachbar	Lockdown war nicht einfach; erzählt kaum von Eltern; keine Erlebnisse Traurigkeit, Wut, Einsamkeit	Wohnung		Treffpunkte & Spiele	harmonisches Fam.-Leben	
Jasmin, PS1	viel Zeit mit Mutter, vermisst Vater und Besuche bei Grosseltern	Hausaufgaben eindruck von Mutter	viel draussen gespielt. Spielkamerad Noa	Meist Draussen gespielt	Langeweile, da geregelt, gleich wie kein KG vorher			belastend, streng. Mutter setzt unter Druck mit Bezeichnung	vermisst KG und LP, Kollegen nicht unbedingt, Teil gerne m LP,	erzählt viel, detailliert	Wohnung	vermisst Schule & LP Hausaufgaben	mittlerer Druck wegen Hausaufgaben		
Livia, KG 2	gut eingeketteter, vermisst nichts, Alltag strukturiert		viel Zeit draussen zum Spielen, in Gruppen gespielt	spielt mit Bruder, Nachbar*innen und Cousins	bei Langeweile nach draussen, glücklich darüber dabeiheim zu sein	geregelt		keine Probleme	glücklich nicht in Schule zu müssen, wünschte nicht mehr Kontakt m. LP	glücklich daheim zu sein, nicht immer weg, auf Besuch ect. zu müssen, Zeit zum Spielen und Sein	Haus mit Umschwung	das Daheimbleiben müssen sehr positiv erlebt	geniesst Zeit und Raum daheim	harmonisches Fam.-Leben	
Florin, KG 2	gut eingeketteter, genoss Zeit mit Vater und Mutter, viele Gespräche, Rücksicht auf Bruder, der mehr Probleme hatte	Konflikte mit Bruder, die gut gelöst wurden	viel Zeit draussen zum Spielen, in Gruppen gespielt	spielt mit Bruder, Nachbar*innen	Langeweile, viele neue Spiele gespielt, entdeckte die	geregelt		erledigt Aufgaben gemeinsam m. Familie, motiviert	vermisst auch Herausforderungen vom KG, auch LP,	erzählt freudig, motiviert, hat Zeit zuhause genossen	Haus mit Umschwung	geniesst anderes Zeterleben	neue (Spiel-)Erfahrungen	harmonisches Fam.-Leben	
Jonas, KG 2	meist mit Familie daheim, genoss ausschlafen und Zeit mit Mutter im Bett	viel Konkurrenz mit kleineren Bruder	Spiel mit Nachbar*innen, vermisst Freunde, dürfte Grosseltern im Feiern sehen	ehrer wenig draussen gespielt, 2 jüngere Nachbar*innen	Langeweile	sehr viel mehr am Tablet gespielt		will nicht über Hausaufgaben sprechen	erzählt viel, nur was sie will, weicht oft aus, grosse Wut, Konflikte mit Bruder als Konkurrent,	erzählt viel, nur was sie will, weicht oft aus, grosse Wut, Konflikte mit Bruder als Konkurrent,	Wohnung	grosse Wut, Einsamkeit, C.Zeit ist belastend			
Elara, KG 2	gut eingeketteter, immer mit Eltern oder Götli zusammen		genoss die Zeit mit Götli, Wald, Spiel im Nachbar*innen	Spiel drinnen und draussen	mehr Medienkonsum, genoss dies auch mit Götli			keine Angaben	glücklich nicht in KG zu müssen, sprach nicht mit Kiga am Tag (Mittagsisch) zu müssen	genoss das Behütet sein daheim, froh nicht in KG (Mittagsisch) zu müssen	Wohnung	sehr pos., behütetes Erleben der Coronazeit (mit Verwandten & Götli) Eltern hatten mehr Zeit			

1.4 Fallbezogene Übersicht

1.5 Kategoriebezogene Übersicht

1.6 Mischung zwischen Fall- und kategoriebezogener Übersicht

1.7 Fall und Kategoriebezogene Übersicht mit allen Subkategorien

Codesystem	Rea_PS1	Marco_PS1	Giovanni_PS1	Dina_PS1	Jasmin_PS1	Livio_KG2	Florine_KG2	Jonas_KG2	Elara_KG2	Layla_KG1	SUMME
Coronavirus											0
Wissen darüber											14
Bewertung/Reaktion auf Coronaviru											2
Rückzugsort											2
negatives Erlebnis											2
neutrales Erleben											2
Vermissen											3
Traurigkeit											7
Schwierigkeiten											3
Wegwünschen von Corona											11
positiv Erleben v.Corona											19
Wut											6
keine Angst											13
Angst vor Covid											1
Umgang mit Zeit											0
kurze>Weile											7
Langeweile											10
Fragmentierung der Zeit											4
Entschleunigung der Zeit											9
Quartier_Nachbarschaft											6
soziale Integration											6
Kindergruppe											6
Kollegen aus Kindergarten im Q											4
Sozialkollegenauswahl beschrän											8
Umgebung											3
Medien											0
Medienkonsum geregelt											9
gleichviel Medienkonsum											2
weniger Medienkonsum											0
mehr Medienkonsum											10
Art der verwendeten Medien											0
Games/ Gamen											2
Handy											5
Regelspiele in der Familie											0
Fernseher											7
Tablet											4
Medienkonsum alleine											3
medienkomsum gemeinsam											3
Hausaufgaben											0
Hausaufgaben eher negativ											4
Hausaufgaben positiv											1
Inhalte											1
HA gemacht											6
HA nicht gemacht											0
Bewertungen/Reaktionen der Kinde											3
Rolle der Eltern bei HA											7
Soziale Kontakte und soziale Orte											1
Hautier, Stofftier											4
eher familiäre Kontakte											10
Namen Spielkamerad*innen											9
Treffpunkte/Spielorte											11
Nachbarn											11
vermissen von Freunden											1
Einsamkeit											7
Schule,Kindergarten											0
KG/Schule vermissen											5
Lehrperson vermissen											9
Klassenkameraden vermisst											6
KG/Schule nicht vermissen											3
LP nicht vermissen											3
Klassenkameraden nicht ver											0
Kommunikation mit KG/Schule											8
spielen											0
Spiel im Haus/ Wohnung											7
Spiel im Freien											19
neue Spiele, neues gelernt											11
freies selbstreguliertes Spielen											14
träumen											6
Familie											0
Wohnung											3
fam. Zusammenleben harmonisch											11
fam_Zusammenleben schwieriger											8
Eltern weg											3
Eltern daheim											6
Unternehmungen											12
Unternehmungen vermissen											1
Unternehmungen nicht vermissen											3
kein Grosseltern Kontakt											6
Grosseltern Kontakt ja											3
Verwandte/ Cötti											6
Geschwister											6
wenig gemeinsames											2
spielen											2
mehr Streit											4
Streit gleichviel											7
Streit weniger											8
Haus											3
Konflikte											7
Konflikte mit Eltern											1
Erziehungsstil											3
SUMME	54	28	38	29	48	49	50	65	57	47	465